

Uniunea Europeană

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Raport inițial privind distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus (an 1 cartare)

Activitatea 1.5. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre

Subactivitatea 1.5.6. Inventarierea și cartarea la nivel național a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre cu efort de prelevare a datelor redus

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- ADAM Costică - Expert coordonator național nevertebrate
- CONSTANTINESCU Ioana Cristina - Expert nevertebrate terestre
- DRĂGHICI Andreea-Cătălina - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- FUSU Lucian - Expert nevertebrate terestre
- FUSU Maria Magdalena - Expert nevertebrate terestre
- GHEOCA Voichița - Expert nevertebrate terestre
- IANCU Lavinia - Expert nevertebrate terestre
- IORGU Ionuț Ștefan - Expert nevertebrate terestre
- IRIMIA Angel-Gabriel - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- MAICAN Sanda - Expert nevertebrate terestre
- MANU Minodora - Expert nevertebrate terestre
- PETRESCU Ana Maria - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- POPA Alexandra Florina - Expert nevertebrate terestre
- RĂDAC Ioan Alexandru - Expert nevertebrate terestre
- RUȘTI Dorel Marian - Expert nevertebrate terestre
- SAHLEAN Constantin Tiberiu - Expert modelare distribuție specii
- STANCIU Cătălin Răzvan - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- SZEKELY Levente - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- ȘERBAN Cecilia - Expert nevertebrate terestre
- TĂUȘAN Ioan - Expert nevertebrate terestre

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Adam C., Constantinescu I.C., Drăghici A.C., Fusu L., Fusu M.M., Gheoca V., Iancu L., Iorgu I.Ș, Irimia A.G., Maican S., Manu M., Petrescu A.M., Popa A.F., Rădac I.A., Ruști D.M., Sahlean T.C., Stanciu C.R., Szekely L., Șerban C., Tăușan I. (2021). *Raport inițial privind distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus (an 1 cartare)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Cuprins

INTRODUCERE	6
METODOLOGIE	14
Speciile țintă	14
Metodologia de eșantionare, colectare a datelor și identificarea speciilor	19
ACARIENI	19
HEMIPTERE	23
BLATIDE	24
MANTIDE	24
COLEOPTERE	25
LEPIDOPTERE	25
TISANOPTERE	28
HIMENOPTERE	29
DIPTERE	32
NEMATODE	32
Modelul fișelor de teren pentru colectarea cu efort redus a datelor	34
Echipe utilizate	39
ACTIVITATEA DIN TEREN	41
REZULTATE	44
Specii identificate	44
ACARIENI	44
HEMIPTERE	52
BLATIDE	66
MANTIDE	70
COLEOPTERE	71
LEPIDOPTERE	85
TISANOPTERE	115
HIMENOPTERE	120
DIPTERE	127
NEMATODE	130
SPECII DE NEVERTEBRATE DE INTERES PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ	139
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE CARTARE ȘI INVENTARIERE	143
RAPORT DE PROGRES I	170

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

BIBLIOGRAFIE..... 172

ANEXA I – Sinteza informațiilor obținute de experți în perioada august 2020 – februarie 2021..... 178

ANEXA II – FIȘE DE TEREN..... 248

ANEXA III – BAZA DATE PRIVIND DISTRIBUȚIA SPECIILOR DE NEVERTEBRATE TERESTRE ALOGENE REZULTATĂ DIN ACTIVITATEA DE INVENTARIERE CU EFORT REDUS 586

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

INTRODUCERE

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.5.6. *Inventarierea și cartarea la nivel național a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre cu efort de prelevare a datelor redus*, realizată în cadrul activității 1.5. *Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre*, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art. 24 (1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere.

În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, se vor cartă punctele de prezență ale speciilor de nevertebrate terestre alogene, prin utilizarea de metode standardizate stabilite în subactivitatea 1.5.3. Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre cu efort de prelevare a datelor redus, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.5.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune*. Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini, a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate. Cartarea și inventarierea cu efort redus a fost și va fi realizată pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.5.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii*.

Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în nevertebrate terestre, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile de nevertebrate terestre nou pătrunse. În **Tabelul 1** sunt sintetizate, pentru fiecare expert, numărul de zile de teren efectuate în perioada de monitorizare, precum și speciile inventariate. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protoalelor de inventariere. Ținând seama de amploarea proiectului și a suprafețelor vizate pentru inventarierea și cartarea speciilor invazive

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

de nevertebrate terestre, în prezentul raport sunt regăsite informațiile rezultate pentru primul an de cartare, metodologia standardizată utilizată, zonele acoperite și speciile identificate până acum, nefiind încă acoperite toate zonele de efort redus (low effort).

Tabelul 1 – Numărul de zile de teren efectuate și speciile inventariate de experți în perioada de monitorizare

Expert	Datele de colectare	Zile de teren	Specii inventariate	Nr. specii
Costică Adam	16.10.2020 13.11.2020 27.10. 2020 15.10.2020 5.10.2020 2.10.2020 3.10.2020 5.11.2020 7.02.2021 14.11.2020 17.01.2021 17.11.2020 22.09.2020 23.09.2020 24.10.2020 25.10.2020 3.11.2020 16.12.2020 24.11.2020 28.10.2020	20	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmerman, 1905) <i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847) <i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859) <i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863 <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932 <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932 <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831) <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949 <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949 <i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917) <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 <i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000 <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859) <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986 <i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789) <i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797) <i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857) <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	23
Cristina Constantinescu	16.10.2020 15.10.2020 5.10.2020 2.10.2020 3.10.2020 5.11.2020 7.02.2021 14.11.2020 17.01.2021 17.11.2020 22.09.2020 24.10.2020 25.10.2020	27	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) <i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870) <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847) <i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859) <i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863 <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932 <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932 <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831)	24

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

	23.09.2020 26.10.2020 27.10.2020 7.11.2020 7.08.2020 1.11.2020 9.11.2020 15.11.2020 20.10.2020 3.11.2020 16.12.2020 24.11.2020 28.10.2020 26.08.2020		<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949 <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949 <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 <i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmerman, 1905) <i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917) <i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000 <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859) <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917) <i>Hyalomma aegyptium</i> (Linnaeus, 1758) <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986 <i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789) <i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	
Irimia Angel	16.10.2020 15.10.2020 5.10.2020 2.10.2020 3.10.2020 5.11.2020 7.02.2021 14.11.2020 17.01.2021 17.11.2020 22.09.2020 23.09.2020 24.10.2020 25.10.2020 3.11.2020 16.12.2020 24.11.2020 28.10.2020	18	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) <i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847) <i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859) <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932 <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932 <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863 <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831) <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949, <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949 <i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917) <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 <i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000 <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <i>Cydalima</i> <i>perspectalis</i> (Walker, 1859) <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986 <i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789) <i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797) <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917) <i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmerman, 1905)	22
Rădac Ioan-Alexandru	1.01.2021 1.08.2020 2.08.2020 2.11.2020 2.12.2020 3.09.2020	37	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831) <i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874) <i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781) <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	20

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

	<p>3.11.2020 4.08.2020 5.09.2020 5.10.2020 5.11.2020 6.10.2020 7.09.2020 7.11.2020 8.09.2020 9.08.2020 9.09.2020 10.08.2020 10.10.2020 11.02.2021 11.08.2020 12.02.2021 12.07.2020 15.07.2020 15.08.2020 15.11.2020 16.08.2020 16.09.2020 17.08.2020 17.11.2020 20.08.2020 23.08.2020 25.07.2020 25.10.2020 28.06.2020 30.07.2020 30.11.2020</p>		<p><i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 832) <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859) <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767) <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910 <i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839) <i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904) <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813) <i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870) <i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977 <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856) <i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000</p>	
Levente Székely	<p>1.09.2020 10.08.2020 11.07.2020 11.09.2020 11.10.2020 12.07.2020 12.09.2020 13.08.2020 14.08.2020 15.08.2020 16.09.2020 17.07.2020 19.08.2020 2.09.2020 20.08.2020 20.09.2020 21.07.2020 22.07.2020 22.08.2020 23.07.2020 24.07.2020 24.09.2020 25.07.2020 25.09.2020</p>	40	<p><i>Acontia candefacta</i> (Hübner, [1831]) <i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863) <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986 <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789) <i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, 1799) <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859) <i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796) <i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879 <i>Grapholita molesta</i> (Busck, 1916) <i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773) <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910 <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) <i>Monopis crocicapitella</i> (Clemens, 1859) <i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809) <i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870 <i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859) <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813) <i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858) <i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)</p>	19

Uniunea Europeană

	26.06.2020 26.07.2020 26.09.2020 27.08.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 3.09.2020 31.07.2020 31.08.2020 4.10.2020 6.10.2020 7.06.2020 7.08.2020 8.08.2020 9.08.2020			
Ionuț Ștefan Iorgu	1.07.2020 1.10.2020 1.11.2020 11.08.2020 14.06.2020 15.08.2020 16.08.2020 18.11.2020 2.07.2020 21.06.2020 21.07.2020 21.11.2020 22.11.2020 24.06.2020 27.08.2020 27.09.2020 30.09.2020 4.07.2020 4.10.2020 5.07.2020 5.10.2020 5.11.2020 7.10.2020 8.07.2020 8.09.2020	25	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 <i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767) <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986 <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773) <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) <i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	11
Șerban Cecilia	2.08.2020 3.10.2020 7.08.2020 8.10.2020 9.10.2020 10.09.2020 12.09.2020 15.08.2020 15.11.2020 16.09.2020 21.08.2003 25.10.2020 28.09.2020	13	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859) <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910 <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) <i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859) <i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	8

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VERITAS ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

<p>Stanciu Cătălin Răzvan</p>	<p>3.02.2021 4.02.2021 1.10.2020 1.11.2020 10.02.2021 10.12.2020 11.12.2020 12.12.2020 14.12.2020 15.08.2020 15.10.2020 16.08.2020 16.10.2020 16.12.2020 17.09.2019 17.10.2020 18.10.2020 2.10.2020 20.09.2020 21.10.2020 24.09.2020 24.10.2020 28.10.2020 29.01.2021 3.01.2021 3.11.2020 30.08.2020 30.10.2020 31.08.2020 5.10.2020 6.10.2020 8.08.2020 8.10.2020 26.08.2020 27.08.2020</p>	<p>35</p>	<p><i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831) <i>Aspidiotus nerii</i> (Bouché, 1833) <i>Bruchidius terrenus</i> Sharp, 1886 <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986 <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 832) <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859) <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <i>Hierodula tenuidentata</i> Saussure, 1870 <i>Lasioderma serricorne</i> (Fabricius, 1792) <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910 <i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839) <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) <i>Oxycarenus lavateræ</i> (Fabricius, 1787) <i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758) <i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773) <i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870) <i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977 <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917) <i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000</p>	<p>21</p>
<p>Fusu Maria Magdalena</p>	<p>2.10.2020 3.07.2020 3.09.2020 3.10.2020 3.12.2020 9.10.2020 10.09.2020 13.09.2020 14.07.2020 14.08.2020 15.10.2020 16.10.2020 17.08.2020 17.10.2020 18.11.2020 19.10.2020 19.11.2020 20.09.2020 21.09.2020 23.11.2020</p>	<p>21</p>	<p><i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986 <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859) <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <i>Oxycarenus lavateræ</i> (Fabricius, 1787) <i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758) <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859 <i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)</p>	<p>9</p>

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

	28.09.2020			
Fusu Lucian	3.10.2020 14.07.2020 17.10.2020 2.10.2020 3.07.2020 21.09.2020 9.10.2020 13.09.2020 23.11.2020 3.09.2020 10.09.2020 4.08.2020 17.08.2020 20.09.2020	14	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986 <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859) <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787) <i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758) <i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859 <i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	9
Ioan Tăușan	2.07.2020 15.08.2020 16.10.2020 17.10.2020 14.10.2020 1.09.2020 7.09.2020 19.09.2020	8	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767) <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859) <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	3
Andreea Cătălina Drăghici	16.10.2020 15.10.2020 7.11.2020 25.10.2020 5.10.2020 2.10.2020 3.10.2020 5.11.2020 7.02.2021 14.11.2020 17.01.2021 17.11.2020 22.09.2020 23.09.2020 24.10.2020 25.10.2020 9.11.2020 3.11.2020, 16.12.2020 24.11.2020 28.10.2020 24.10.2020	20	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) <i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847) <i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859) <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917) <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) <i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863 <i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmerman, 1905) <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932 <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917) <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833) <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932 <i>Stenchaetothrips biformis</i> (Bagnall, 1913) <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831) <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949, <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949, <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949, <i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000, <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859) <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	24

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

			<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789) <i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	
Alexandra Florina Popa	11.11.2020 27.12.2020 16.10.2020 13.08.2020 19.11.2020 20.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 15.10.2020 5.10.2020 2.10.2020 3.10.2020 5.11.2020 7.02.2021 14.11.2020 17.01.2021 17.11.2020 22.09.2020 23.09.2020 24.10.2020 25.10.2020 3.11.2020 16.12.2020 24.11.2020	25	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904) <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831) <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813) <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) <i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839) <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <i>Isodontia mexicana</i> (Saussure, 1867) <i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870) <i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837 <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910 <i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847) <i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859) <i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863 <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932 <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932 <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949 <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949 <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 <i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmerman, 1905) <i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917) <i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000 <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859) <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917) <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986 <i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789) <i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	29
Manu Minodora	10.10.2020 15.10.2020 20.11.2020	3	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	1

METODOLOGIE

Speciile țintă

În pătratele de efort redus de 10 km/10 km au fost căutate activ un total de 244 de specii, conform *Listei preliminare a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România*, rezultat al activității 1.5.2. Dintre aceste 244 de specii care sunt incluse în acest moment în lista preliminară națională, au fost identificate în primul an de monitorizare un număr de 58. La această listă au fost adăugate, după primul an de monitorizare, alte 5 specii alogene (Tabelul 2), care au fost identificate în teren, după cum urmează: specia de acarion eriofiid *Aculops lycopersici* (Tryon, 1917), a fost identificată în teren în mai multe puncte de colectare. Specia a fost inclusă și în *Ghidul de inventariere și cartare a distribuției speciilor de nevertebrate terestre alogene din România*, rezultat al activității 1.5.3. Această specie nu a fost semnalată până în prezent din România, dar a fost citată ca specie posibilă de Boguleanu, încă din anul 1988 (Boguleanu 1988). Specia are origine criptogenică, cel mai probabil provenind de pe speciile de plante solanacee spontane native în America de Sud și America de Nord (Navia *et al.* 2010). Specia aparține Ordinului Prostigmata, astfel că indicativul speciei va fi PRO010. *Blattella germanica* Linnaeus, 1767 (BLA003) este o specie cosmopolită, se întâlnește în toată țara. În ultima perioadă a început să înlocuiască specia *Blatta orientalis*, mai ales datorită capacității de a se putea cățăra pe suprafețe netede – o caracteristică a locuințelor moderne (Fontana *et al.* 2002). Specia nu poate supraviețui decât în zone antropizate, se întâlnește în zonele cu igienă precară din locuințe, subsoluri de bloc, hoteluri, restaurante, magazine, depozite etc. (CABI 2020). *B. germanica* are origini asiatice (Hristov & Chobanov 2016) sau nord-est africane (CABI 2020). *Hierodula tenuidentata* Saussure, 1869 (MNT002) este o călugăriță care s-a răspândit recent în Europa. Specia este indigenă pentru India, Asia Centrală și de vest și a fost semnalată recent în Albania (van der Heyden 2018), Italia (Battiston *et al.* 2020), Bulgaria și Grecia (Romanowski *et al.* 2019) și Ucraina (Pushkar & Kayurna 2016, Romanowski *et al.* 2019). *Amblycerus robiniae* (Fabricius 1781) (COL54) aparține familiei Chrysomelidae, subfamiliei Bruchinae, iar distribuția nativă este jumătatea estică a Statelor Unite, în general în urma distribuției principalelor plante gazdă, *Gleditsia triacanthos* și *Gleditsia aquatica*. Bruchinele sunt unele din principalele grupe de dăunători ai leguminoaselor în depozite. Cu toate că *Amblycerus robiniae* a fost până în prezent obținut doar din semințe de glădiță, această grupă de insecte este capabilă să-și lărgască spectrul de plante gazdă inclusiv la specii de cultură, aspect documentat la alte specii de Bruchinae. A fost observat în Europa pentru prima dată în 1986 în Ungaria (Merkl 2001), considerându-se o prezență accidentală până la raportarea recentă de populații stabilite în România, la Răcășdia și Moravița (Rădac *et al.* 2021).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Phyllocnistis vitegenella Clemens, 1859 (LEP38). Propunem introducerea lepidopterului minier *Phyllocnistis vitegenella* Clemens, 1859 în lista de specii de unde a fost omis la alcătuirea listei preliminare.

Tabel 2 Specii de nevertebrate terestre alogene identificate în activitatea de inventariere cu efort redus în primul an de cartare

Nr	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa	Ordin	IAS de interes European
1	IXO002	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	Arthropoda	Arachnida	Ixodida	NU
2	PRO004	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmermann, 1905)	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	NU
3	PRO006	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	NU
4	PRO010	<i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917)	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	NU
5	MES001	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Arthropoda	Arachnida	Mesostigmata	NU
6	HEM002	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
7	HEM003	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
8	HEM005	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
9	HEM006	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
10	HEM008	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
11	HEM009	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
12	HEM012	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
13	HEM015	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Nr	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa	Ordin	IAS de interes European
14	HEM054	<i>Aspidiotus nerii</i> (Bouche, 1833)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
15	HEM095	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
16	BLA001	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Arthropoda	Insecta	Blattodea	NU
17	BLA002	<i>Periplaneta americana</i> Linnaeus, 1758	Arthropoda	Insecta	Blattodea	NU
18	BLA003	<i>Blattella germanica</i> Linnaeus, 1767	Arthropoda	Insecta	Blattodea	NU
19	MAN002	<i>Hierodula tenuidentata</i> Saussure, 1869	Arthropoda	Insecta	Mantodea	NU
20	COL001	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
21	COL002	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
22	COL004	<i>Bruchidius terrenus</i> Sharp, 1886	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
23	COL005	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
24	COL006	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
25	COL012	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
26	COL014	<i>Lasioderma serricorne</i> (Fabricius, 1792)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
27	COL045	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
28	COL050	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Nr	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa	Ordin	IAS de interes European
29	COL054	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
30	LEP001	<i>Acontia candefacta</i> (Hübner, 1831)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
31	LEP005	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
32	LEP008	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
33	LEP009	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
34	LEP010	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, 1799)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
35	LEP014	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
36	LEP017	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
37	LEP018	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
38	LEP020	<i>Grapholita molesta</i> (Busck, 1916)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
39	LEP022	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
40	LEP023	<i>Monopis crocicapitella</i> (Clemens, 1859)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
41	LEP024	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
42	LEP026	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
43	LEP029	<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
44	LEP030	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Nr	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa	Ordin	IAS de interes European
45	LEP031	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
46	LEP033	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
47	LEP034	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
48	LEP035	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
49	LEP038	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
50	THY003	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	Arthropoda	Insecta	Tysanoptera	NU
51	THY005	<i>Parthenothrips dracaenae</i> (Heeger, 1854)	Arthropoda	Insecta	Tysanoptera	NU
52	THY009	<i>Stenchaetothrips biformis</i> (Bagnall, 1913)	Arthropoda	Insecta	Tysanoptera	NU
53	HYM001	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	NU
54	HYM002	<i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870)	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	NU
55	HYM003	<i>Isodontia mexicana</i> (Saussure, 1867)	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	NU
56	HYM005	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	NU
57	DIP001	<i>Aedes albopictus</i> (Skuse, 1894)	Arthropoda	Insecta	Diptera	NU
58	DIP008	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	Arthropoda	Insecta	Diptera	NU
59	APH001	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	Nematoda	Secernentea	Aphelenchida	NU

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Nr	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa	Ordin	IAS de interes European
60	APH002	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	Nematoda	Secementea	Aphelenchida	NU
61	TYL001	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	Nematoda	Secernentea	Tylenchida	NU
62	TYL002	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Nematoda	Secernentea	Tylenchida	NU
63	TYL003	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Nematoda	Secernentea	Tylenchida	NU

Metodologia de eșantionare, colectare a datelor și identificarea speciilor

ACARIENI

Pentru specia alogenă de căpușă *Hyalomma aegyptium*

Pentru această specie, metoda de monitorizare cu efort redus care a fost folosită, conform ghidului de monitorizare, a fost căutarea vizuală și colectarea (5.1.6.1.b).

Specia de căpușă *Hyalomma aegyptium* este strict asociată cu țestoasele din genul *Testudo graeca* (Figura 1), iar distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea și se suprapune distribuției speciei gazdă. Doar accidental a fost raportată și de pe arici. Inventarierea și cartarea cu efort redus a fost făcută în zonele din Dobrogea din care au fost raportate populații de țestoase din genul *Testudo* (zone de stepă). Au fost căutate gazdele, capturate și verificate pentru prezența căpușelor. Dacă acestea au fost identificate pe gazdă, au fost colectate cu ajutorul unei pensete și introduse în tuburi cu alcool. Ulterior probele cu căpușe au fost identificate în laborator la microscop.

Figura 1 Specia de căpușă *Hyalomma aegyptium* identificată pe un exemplar de țestoasă din specia *Testudo graeca* în zona Agighiol, județul Tulcea (Foto: Cătălin Stanciu)

Pentru speciile de acarieni din stratul ierbos *Phytonemus pallidus fragariae* și *Aculops lycopersici*

Pentru aceste specii, metoda de monitorizare cu efort redus care a fost folosită, conform ghidului de monitorizare, a fost cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului (5.1.6.2.b).

Plantele gazdă pe care se dezvoltă acarianul fitofag *Phytonemus pallidus fragariae* (acarianul căpșunului, acarianul de cyclamen) sunt căpșunul (*Fragaria ananassa*), dar și plantele ornamentale de *Cyclamen* sp. Au fost colectate din teren plante de căpșun din culturi (Figura 2), și depozitate în pungi de plastic bine închise și etichetate, care au fost transportate în laborator în cutii de transport termoizolante. Plantele colectate prezentau frunze cu pețiolul mai scurt, cu porțiuni necrotice, sau frunze atrofiate. Pungile cu probe au fost stocate în frigider, pentru o perioadă de maxim 10 zile. Având în vedere dimensiunile reduse ale acarianului (150-200 micrometri), identificarea acestuia nu se poate face decât în laborator, examinând frunzele la stereomicroscop. Fiecare frunză a fost examinată separat, atât pe fața dorsală cât și pe cea ventrală, iar acarienii au fost colectați cu ajutorul unui ac entomologic. Acarienii colectați au fost montați în preparat fix, în mediul Hoyer, pentru identificarea ulterioară la microscopul de laborator. Preparatele fixe cu acarieni au fost introduse în colecția de acarieni a Muzeului Antipa.

Figura 2 Cultură de căpșun în perioada de toamnă, de unde au fost colectate probe de stoloni (Foto: Andreea Drăghici)

Plantele gazdă pe care se dezvoltă specia de acarian *Aculops lycopersici* (acarianul tomatelor) sunt plantele cultivate din familia Solanaceae, în special tomatele (*Solanum lycopersicum*). Au fost colectate din terenuri cultivate frunze de tomate care prezentau porțiuni cu necroză, frunze îngălbenite sau răsucite. Pungile cu probe au fost stocate în frigider, pentru o perioadă de maxim 10 zile. Având în vedere dimensiunile reduse ale acarianului (100 micrometri), identificarea acestuia nu se poate face decât în laborator, examinând frunzele la stereomicroscop. Fiecare foliolă a frunzei de tomate a fost examinată separat, atât pe fața dorsală cât și pe cea ventrală, iar acarienii au fost colectați cu ajutorul unui ac entomologic (Figura 3). Acarienii colectați au fost montați în preparat fix, în mediul Hoyer, pentru identificarea ulterioară la microscopul de laborator. Preparatele fixe cu acarieni au fost introduse în colecția de acarieni a Muzeului Antipa.

Figura 3 Examinarea la stereomicroscop a frunzelor de tomate, în care apar acarienii fitofagi (Foto: Andreea Drăghici)

Pentru specia alogenă de acarian galicol din coronament *Eriophyes pyri*

Pentru această specie, metoda de monitorizare cu efort redus care a fost folosită, conform ghidului de monitorizare, a fost cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului (5.1.6.2.b).

Acarienii galicoli induc producerea unor formațiuni specifice pe planta gazdă (gale), în interiorul cărora se dezvoltă. Acarianul eriofiid *Eriophyes pyri* se dezvoltă în livezile de pomi fructiferi, pe frunze de păr (*Pyrus pyraeaster*, *Pyrus communis*) sau de gutui (*Cydonia oblonga*). Au fost colectate din livezi frunze de gutui care prezentau leziuni specifice (gale). Frunzele au fost depozitate în pungi de plastic ermetic închise și etichetate. Pungile cu probe au fost stocate în frigider, pentru o perioadă de maxim 10 zile. Având în vedere dimensiunile reduse ale acarianului (100 micrometri) identificarea acestuia nu se poate face decât în laborator, examinând frunzele la stereomicroscop. Fiecare frunză colectată a fost examinată separat, atât pe fața dorsală cât și pe cea ventrală, dar prezența acarianului nu a fost identificată în nici una dintre probele colectate.

Pentru specia alogenă de acarian parazit *Varroa destructor*

Pentru această specie, metoda de monitorizare cu efort redus care a fost folosită, conform ghidului de monitorizare, a fost căutarea vizuală și colectarea (5.1.6.1.b). Specia se pretează foarte bine pentru a obține date de prezență/absență intervievând apicultorii, folosindu-se „Fișa de observații incidentale” prezentată în „Protocolul de monitorizare”.

Acarianul este prezent în stupine, fiind o specie care parazitează pe albina meliferă europeană *Apis mellifera*.

Pentru a obține date de prezență/absență pentru acest acarian, o probă de albine a fost prelevată din stup, de pe ramă și introdusă într-un borcan de control prevăzut cu sită metalică (Figura 4). S-a adăugat o linguriță de zahăr pudră și s-a rotit borcanul timp de două trei minute. Acarienii au părăsit corpul albinei și au căzut pe fundul borcanului. Zahărul a fost apoi cernut prin sita din capac pe o hârtie de filtru, apoi albinele au fost eliberate din borcan. Acarienii au fost colectați cu ajutorul unei pensete și introduși într-un tub cu alcool. Acarianul este vizibil cu ochiul liber, și nu poate fi confundat cu alte specii de acarienii care parazitează albinele. Tubul colector poate fi analizat și la stereomicroscop, pentru o siguranță mai mare a identificării.

Pentru a depista infestarea cu *Varroa* a puietului de albine, au fost prelevate din fagure celule de puiet de albine, care au fost descăpăcite în laborator, extras puietul de albină și colectați acarienii care îl parazitau.

Figura 4 Lucrul în stupină pentru monitorizarea speciei *Varroa destructor* (Foto: Andreea Drăghici)

HEMIPTERE

Pentru speciile de heteroptere (ploșnițe)

Având în vedere faptul că toate speciile de heteroptere alogene semnalate până în prezent în România ierneză în stadiul de adult, detecția lor a fost posibilă atât în sezonul cald cât și în sezonul rece. Principala metodă folosită a fost *căutare vizuală și colectare*, aplicată în zonele cu plante gazdă, iar în perioada rece s-au realizat investigații cu precădere asupra locurilor de iernare (sub scoarța copacilor, în litieră, sub pietre, etc) (Figura 5). Studiile arată că speciile alogene de heteroptere au fost identificate cu preponderență în zonele urbane și periurbane sau în apropierea drumurilor foarte circulante. Astfel, în cadrul cartării cu efort redus al speciilor de heteroptere, au fost alese cu precădere astfel de zone ca puncte de colectare a datelor.

Figura 5 Specii alogene identificate sub scoarță de platan (*Platanus* spp). (Foto: Alexandru Rădac)

Sus - *Corythucha arcuata*, jos - *Corythucha ciliata*

Pentru speciile de homoptere

Pentru speciile de homoptere, în vederea monitorizării cu efort redus, a fost folosită căutarea vizuală și colectarea materialului biologic (5.1.6.1.b), conform ghidului de monitorizare. Specia *Trialeurodes vaporariorum* (musculița albă a serelor) este specifică serelor, unde formează colonii cu mai multe generații pe parcursul unui an, putând fi identificată în toate stadiile de dezvoltare.

Observații incidentale

Pentru toate speciile de hemiptere ce se pot identifica ușor, precum unele specii de ploșnițe (*Leptoglossus occidentalis*, *Corythucha arcuata*, *Corythucha ciliata*, *Nezara viridula*, *Halyomorpha halys*, *Perillus bioculatus*), dar și două specii de cicade, cicada gheboasă (*Stictocephala bisonia*) și cicada meliferă (*Metcalfa pruinosa*), s-au făcut observații incidentale de la pasionați de natură sau pomicultori. Aceste observații au fost centralizate cu ajutorul unor fișe de observații incidentale, iar pentru o parte din aceste specii a fost necesară confirmarea prin fotografie a exemplarelor observate sau a atacului pe plante. În cele din urmă toate datele au fost verificate, validate și introduse în baza de date de către experți.

BLATIDE

Pentru speciile de blatide/gândaci de bucătărie (*Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Periplaneta americana*)

Speciile de blatide nu pot supraviețui decât în zone antropizate (zonele cu igienă precară din locuințe, subsoluri de bloc, hoteluri, restaurante, magazine, depozite etc.). Principala metodă folosită a fost *căutare vizuală și colectare* (5.1.6.1.b), principiul metodei este de a merge de-a lungul unui transect în habitatul favorabil speciei, pentru a observa și/sau colecta manual speciile vizate, mai ales noaptea sau dimineața devreme. În sezonul cald, indivizii pot fi observați adesea și în afara locuințelor, pe străzi, trotuare, în apropierea locuințelor etc.

MANTIDE

Pentru speciile de călugărițe (*Hierodula tenuidentata*)

Principala metodă folosită a fost *căutare vizuală și colectare* (5.1.6.1.b), aplicată în zonele cu tufe, copaci, iar în perioada rece au fost căutate ootecile. Principiul metodei este de a merge

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

de-a lungul unui transect în habitatul favorabil speciei, pentru a observa și/sau colecta manual speciile vizate. Stabilirea traseului pentru un transect vizual se stabilește anterior venirii în teren, pe baza imaginilor de pe Google Earth (earth.google.com). Traseul depinde de tipul de habitat, de mărimea zonei de studiu, anotimp, de frecvența observațiilor, de detectabilitatea și ciclul de viață al speciilor.

COLEOPTERE

Pentru speciile de coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament (*Harmonia axyridis*) și pentru speciile xilofage (*Lamprodila festiva*) principala metodă utilizată a fost căutarea vizuală și colectarea (5.1.6.1.b) de-a lungul unui transect în habitate antropice favorabile speciilor (grădini, parcuri, livezi, plantații viticole, zone ruderalizate etc. pentru specia euritopă *Harmonia axyridis* sau parcuri, grădini botanice, aliniamente stradale cu plantații de *Thuya* pentru *Lamprodila festiva*).

De asemenea, pentru speciile de coleoptere sinantropice și detritofage care se întâlnesc în camere și depozite alimentare (*Tribolium castaneum*, *Lasioderma serricorne*, *Acanthoscelides obtectus*) principala metodă utilizată a fost căutarea vizuală și colectarea (5.1.6.1.b) (Figura 6). Pentru speciile de coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament care se dezvoltă în semințele arborilor ornamentali (*Amblycerus robiniae*, *Megabruchidius tonkineus*, *Acanthoscelides pallidipennis*, *Bruchidius terrenus*, *Megabruchidius dorsalis*) a fost utilizată metoda creșterilor în laborator (5.1.6.4). Această metodă constă în colectarea de păstăi, menținerea lor în laborator în cutii din plastic transparent cu orificii pentru a permite aerisirea și obținerea adulților în cazul în care semințele sunt infestate.

Figura 6 *Acanthoscelides obtectus* - specie fitofagă în boabe de *Phaseolus vulgaris* (Foto: Andreea Drăghici)

LEPIDOPTERE

Pentru macrolepidoptere și molii (microlepidopterele) care se pot determina pe teren

Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase

Cum toate speciile de lepidoptere de pe lista de invazive și potențial invazive, sunt specii nocturne, cea mai îndemână metodă de investigare sunt colectările la lumină artificială. Dezavantajul este că se poate aplica numai la speciile care se pot determina pe teren, în primul rând Macrolepidopterele, și câteva molii (care în mare parte se pot determina pe teren!). Capcana luminoasă utilizată la colectarea lepidopterelor nocturne (inclusiv invazive) este formată dintr-un ecran alb din pânză instalat în poziție verticală pe un suport, în fața căruia se pune o sursă de lumină (Figura 7). Sursa de lumină este reprezentată de un bec cu vapori de mercur cu puterea de 125 W, dar s-au folosit și tuburi fluorescente violete și negre care produc lumina superactinică. Fluturii au fost colectați cu ajutorul unor borcane de captură în care s-a pus vată umezită cu cloroform. În afara acestor tipuri de capcane luminoase, s-au utilizat capcanele automate cu baterii cu gel reîncărcabile, care au capturat insectele atrase de o sursă de lumină artificială (tuburi UW) în interiorul unui recipient (un castron sau o găleată de plastic) (Figura 7). Au avut avantajul de a putea funcționa independent de prezența unui operator, pe toată durata nopții. Dezavantajul a fost că multe exemplare s-au deteriorat, ceea ce a creat probleme la determinarea speciilor, mai ales la molii. Este extrem de importantă poziționarea și orientarea capcanei în apropierea habitatului specific al speciilor urmărite. Este singura metodă pentru evaluarea adulților speciilor nocturne: *Acontia candefacta*, *Chrysodeixis chalcites*, *Cornutiplusia circumflexa*, *Mythimna unipuncta* și *Hyphantria cunea*.

Avantaje: S-a putut aplica aproape oriunde în habitate posibile pentru aceste specii, fără piedici din partea oamenilor.

Figura 7 Monitorizarea lepidopterelor cu ajutorul capcanelor luminoase (Foto: Levente Szekely)

Pentru molii alimentare

Monitorizările cu ajutorul capcanelor cu feromoni

Au fost folosite contra moliiilor alimentare (tip Aroxol, BioStop, Raid,)(Figura 8), textile (tip Bio Stop), etc, constând din:

- Capcană cartonată preformată, cu fond lipicios (suprafață de prindere de 9 x 9 cm), prevăzută cu o capsulă cu feromoni (sub ambalaj cu două straturi, respectiv poliester și aluminiu), a fost amplasată în mijlocul capcanei;
- Destinată prinderii masculilor adulți de molii de alimente (*Plodia interpunctella*, *Ephestia kuehniella*, *Ephestia elutella*, etc.), ale căror larve atacă produsele care conțin semințe, făină, etc.

Figura 8 Monitorizarea lepidopterelor cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Levente Szekely)

Mod de utilizare

- Cutia conține 2 cartoane mici „capcane duble”, din care s-au obțin 4 capcane individuale.
- S-au separat cele două capcane, decupându-le de la nivelul reperelor punctate.
- S-a scos banda adezivă protectoare de pe fondul lipicios, s-a scos capsula cu feromoni din săculeț și s-a amplasat în mijlocul capcanei.
- S-a dat forma definitivă a capcanei conform instrucțiunilor de montare.
- S-a amplasat capcana astfel formată în dulap și, eventual, în interiorul mobilelor de bucătărie: în sezon, trebuie prevăzută 1 capcană la 10 m².
- S-a schimbat capcana în momentul saturării, sau din 2 în 2 luni.

Avantaje

- Ecologic: procedeu fără produse chimice, care a evitat depunerea ouălor în produsele alimentare (făină, paste făinoase, etc.).
- Discret și inodor.
- Eficiență rapidă, cu acțiune specifică (prinde numai moliile).
- Mare capacitate de prindere: până la 100 molii per capcană / capcanele atrag numai masculii.

- Practic de utilizat: existența unui adeziv pe spatele capcanei, care permite agățarea verticală pe pereți.
- Rezultatele depind foarte mult de perioada de funcționare a capcanelor. Cu cât intervalul de monitorizare este mai lung, cu atât numărul moliilor lipite de capcană este mai mare!

Dezavantaje:

- Proprietarul imobilului, depozitului, casei, etc., trebuie să accepte montarea capcanelor.

Pentru moliile miniere

Cercetarea și colectarea materialului vegetal - Investigațiile pe baza atacului

S-a putut folosi în cazul lepidopterelor miniere, caracterizate prin dificultate mare în determinarea speciilor (majoritatea sub 1 cm). În acest caz s-a urmărit atacul, deteminările s-au putut face după aspectul atacului (Figura 9, Figura 10), după identificarea plantelor gazdă. S-au folosit caiete de lucru (albume cu imagini color ale atacului) pe teren. S-a apreciat și nivelul atacului cu aproximație, după procentul frunzelor atacate (conform *Ghidului de monitorizare*).

Figura 9 Colectarea și cercetarea materialului vegetal pentru identificarea lepidopterelor (Foto: Levente Szekely)

TISANOPTERE

Pentru speciile alogene de tisanoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament:
Heliethrips haemorrhoidalis, *Parthenothrips dracaenae*, *Stenchaetothrips biformis*

Semnalările speciilor de tisanoptera sunt încadrate la date istorice și aparțin Colecției Muzeului Antipa. Preparatele pe lamă și lamelă au fost reexaminat la microscop (Figura 10).

Figura 10 *Heliothrips haemorrhoidalis* reexaminată la microscop (Foto: Andreea Drăghici)

HIMENOPTERE

Pentru specii alogene de himenoptere (Apoidaea, Sphecidae)

Sceliphron caementarium

Pentru această specie, metoda de monitorizare cu efort redus care a fost folosită, conform ghidului de monitorizare, a fost colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită (5.1.6.2.a) dar în anumite situații s-a apelat și la metoda 5.1.6.1.b (căutare vizuală și colectare). *Sceliphron caementarium* este o viespe solitară care poate fi întâlnită în toată țara, acolo unde există rezervă de apă (bălți, maluri de apă, fântâni arteziene, canale etc.) și pământ (noroi) (Figura 11). Specie sinantropă, își construiește cuibul în apropierea zonelor umane sau a altor zone antropizate, care sunt la adăpost de intemperii sau alte elemente de mediu perturbatoare. Pentru inventarierea și cartarea cu efort redus, au fost investigate zone antropice (așezări umane, streășina caselor, marginea ferestrelor, pereții exteriori ai clădirilor, fermelor, poduri, șoproane, garaje, mansarde, hambare, cotețe, grajduri, magazii, piese de mobilier, biblioteci, edificii vechi (muzee, lăcașe de cult, clădiri istorice, hoteluri, gări) dar și ecosisteme semi-naturale, grădini, parcuri, grădini botanice, spații verzi urbane, poieni din apropierea zonelor antropizate. În cadrul deplasărilor în teren au fost identificați doar adulții ai speciei.

Figura 11 *Sceliphron cementarium*-exemplar adult montat pe ac (foto: Alexandra Popa)

Sceliphron curvatum

Pentru această specie, metoda de monitorizare cu efort redus care a fost folosită (conform ghidului de monitorizare) a fost colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită (5.1.6.2.a) dar în anumite situații s-a apelat și la metoda 5.1.6.1.b (căutare vizuală și colectare). *Sceliphron curvatum* (Figura 12) este o viespe solitară care poate fi întâlnită în toată țara, acolo unde există rezervă de apă (bălți, maluri de apă, fântâni arteziene, canale etc.) și pământ (noroi). Specie sinantropă, își construiește cuibul în apropierea zonelor umane sau a altor zone antropizate, care sunt la adăpost de intemperii sau alte elemente de mediu perturbatoare. Pentru inventarierea și cartarea cu efort redus, au fost investigate zone antropice (așezări umane, streășina caselor, marginea ferestrelor, pereții exteriori ai clădirilor, fermelor, poduri, șoproane, garaje, mansarde, hambare, cotețe, grajduri, magazii, piese de mobilier, biblioteci, edificii vechi (muzee, lăcașe de cult, clădiri istorice, hoteluri, gări) dar și ecosisteme seminaturale, grădini, parcuri, grădini botanice, spații verzi urbane, poieni din apropierea zonelor antropizate. În cadrul deplasărilor în teren au fost identificați adulți și cuiburi ale speciei.

Figura 12 *Sceliphron curvatum*- exemplar adult montat pe ac (foto: Alexandra Popa)

Pentru specia alogenă de himenopter *Isodontia mexicana*

Isodontia mexicana (Figura 13) este o specie de viespe solitară, care cuibărește în principal în spații goale preexistente (ex. ramurile și tulpinile goale ale plantelor, cuiburi fabricate de alte viespi/albine/gândaci, diferite crăpături, spații dintre pietre etc.) sau în cavitățile artificiale din zona clădirilor, gardurilor (țevi metalice, tuburi, cadrul ferestrelor etc.). Pereții despărțitori dintre celulele cuibului și ”capacul” de închidere a cuibului sunt realizați din diferite materiale vegetale. Specia folosește fire uscate de iarbă pe care le taie și le împachetează într-o anumită poziție în cuib. Cuiburile sunt uneori foarte evidente, deoarece materialul vegetal al ”capacului” de închidere a cuibului poate forma o tufă proeminentă. Pentru inventarierea și cartarea cu efort redus, au fost investigate zone unde există cavități naturale preexistente (cuiburi de albine, tulpini goale ale plantelor, spații între pietre etc.), zone antropizate unde există țevi, tubulaturi etc., utilizate pentru realizarea cuiburilor, dar și grădini, parcuri, grădini botanice, spații verzi etc. Semnalarea pentru această specie se bazează pe o **observație incidentală**. Este de menționat faptul că exemplarul nu a fost colectat, ci doar fotografiat în teren.

Figura 13 *Isodontia mexicana* hrănindu-se cu nectar (foto Alexandru Fotin)

Pentru specii alogene de himenoptere (Chalcidoidea, Tenthredinoidea, Cynipoidea)

Nematus tibialis

Semnalările speciei *N. tibialis* (Figura 14) sunt încadrate la date istorice și aparțin Colecției Muzeului Antipa.

Figura 14 Adulți de *Nematus tibialis* din cadrul colecției entomologice MNINGA (foto Alexandra Popa)

DIPTERE

Specia *Aedes (Stegomyia) albopictus* a fost identificată în teren prin observație directă, folosindu-se căutarea vizuală și colectarea (metoda 5.1.6.1.b).

Atacul speciei *Obolodiplosis robiniae* a fost observat pe frunzele plantei gazdă, *Robinia pseudoacacia* (salcâm). În lungul transectului investigat s-au colectat probe de frunze cu semne de atac de pe arborele de interes și au fost transportate în laborator pentru confirmarea speciei.

NEMATODE

Pentru speciile de nematozi fitoparaziți, metoda de monitorizare cu efort redus care a fost folosită, conform ghidului de monitorizare, a fost cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului (5.1.6.2.b).

Simptomele de atac provocate de nematozii paraziți la plante în condiții de seră sau de câmp pot fi recunoscute prin observații asupra aspectului general, extern al frunzelor (speciile genului *Aphelenchoides*) sau al rădăcinilor (speciile genului *Meloidogyne*). O primă și sumară investigație s-a realizat în cultura respectivă cu ajutorul lupei de buzunar, asupra organului plantei atacat. Organul afectat a fost desfăcut / tăiat în bucăți mici, cu bisturiul sau cuțitul, apoi porțiunile au fost introduse într-un vas cu apă (o placă Petri) și lăsate câteva ore sau până a doua zi. Nematozii au părăsit țesutul plantei gazdă și au trecut în apă, unde pot fi observați datorită mișcărilor de șerpuire și ulterior colectați. Această metodă are doar caracter orientativ asupra prezenței / absenței nematozilor. Ea nu are precizie de 100% și nici nu poate fi aplicată la toate speciile de nematozi. Identificarea nematozilor s-a făcut în laborator, la microscop.

Colectarea probelor din teren, pentru depistarea nematozilor fitoparaziți s-a făcut dependent de specia în cauză și locul unde a parazitat: pentru speciile de *Meloidogyne* s-au colectat probe de sol și rădăcini (alcătuite din mai multe subprobe) sau doar rădăcini, iar pentru speciile din genul

Aphelenchoides s-au colectat părțile aeriene ale plantelor (în primul rând frunze, dar și muguri, flori, tulpini).

În culturile cu suprafață mică (sere, grădini), probele de sol s-au colectat aleatoriu, de la adâncimea de 20-30 cm, pe o suprafață cât mai mare, deoarece nematozii sunt rareori dispuși uniform în sol. S-au colectat atât probe de sol, cât și rădăcini din zonele de cultură unde simptomele au fost cel mai accentuate, din zonele mai puțin afectate și din zone unde plantele nu au părut a fi afectate deloc. Probele de sol aveau cca. 1-2 kg și au fost constituite dintr-un număr variabil de subprobe (10-50 subprobe / probă de sol). S-au depozitat în pungi de plastic rezistente, apoi s-au etichetat. Probele de rădăcini (25-100 g de rădăcini / probă) au fost colectate în același timp cu cele de sol și au fost păstrate împreună cu probele de pământ în aceleași pungi. Dacă în timpul colectării probelor, rădăcinile plantelor investigate, nu au prezentat leziunile specifice atacului de nematozi galicoli, atunci s-a renunțat la colectarea probelor din suprafața respectivă, iar examinarea ulterioară, în laborator nu a mai fost efectuată. Pentru probele ce constau în părți aeriene ale plantelor, au fost recoltate frunze, tulpina, mugurii etc., care prezentau simptome sau la care prezența nematozilor era suspectată. Au fost colectate părțile cele mai afectate, cele afectate parțial, dar și cele aparent sănătoase, de la cât mai multe plante din cultura respectivă. Probele au fost colectate în pungi de plastic și au fost etichetate. Probele s-au păstrat la loc ferit de căldură sau lumină puternică. Dacă nu au putut fi prelucrate imediat sau dacă au trebuit să fie transportate, pentru a păstra nematozii vii și pentru că aceștia sunt perisabili, probele au fost transportate în cutii frigorifice și păstrate în frigider (la temperatura de cca. 10° C) până la 2 săptămâni.

În laborator, probele au fost prelucrate pentru extragerea nematozilor, în vederea identificării speciilor. Toate probele examinate au fost cântărite înaintea procesării (foarte important pentru probele de sol).

Pentru extragerea nematodelor din sol s-a folosit metoda filtrului, care se bazează pe principiul mobilității nematozilor (de sus în jos) într-un mediu cu umiditate excesivă. Proba de sol (200-300 g) a fost plasată pe o sită cu ochiuri mari, prevăzută cu un filtru de vată, care a fost așezată într-un vas cu apă. Nivelul apei trebuie să ajungă doar până la nivelul filtrului. După 12-72 ore, nematozii activi au trecut prin filtru și s-au deșus pe fundul vasului.

Pentru extragerea nematozilor din rădăcini și din părțile aeriene ale plantelor, a fost folosită metoda examinării directe sau metoda macerării. Examinarea directă a presupus ca proba (rădăcină, frunză etc.) să fie curățată de pământ, tăiată în bucăți de cca. 2 cm și disecată într-o placă Petri, sub lupa ocularului cu ajutorul a două perechi de pense fine și a unui bisturiu. Nematologii extrași au fost colectați pentru a fi identificați ulterior.

Tehnica macerării este asemănătoare cu cea a examinării directe, cu deosebirea că a fost aplicată la materialul vegetal grosier și a presupus ca secțiunile de rădăcină, frunze etc. să fie mărunțite și să fie lăsate 1-2 zile într-o placă Petri în apă. Astfel o parte a nematozilor au ieșit în apă, iar materialul vegetal a fost mai ușor de disecat.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

După extragerea și colectarea nematozilor, identificarea speciilor a fost făcută cu ajutorul microscopului optic, pe baza cheilor de identificare.

Pentru fiecare probă prelucrată în laborator sau teren, s-a întocmit fișa de teren în care s-au precizat datele de colectare și date referitoare la metoda de prelucrare a probelor.

Modelul fișelor de teren pentru colectarea cu efort redus a datelor

Pentru colectarea cu efort redus a datelor au fost utilizate două tipuri de fișe:

- Fișa de teren pentru inventarierea cu efort redus a speciilor alogene
- Fișa de teren pentru observații incidentale.

FIȘA DE TEREN PENTRU INVENTARIEREA CU EFORT REDUS A SPECIILOR ALOGENE

A fost utilizat un model de fișă de colectare (tabelul de mai jos) care include date privind numărul fișei, numele experților care au colectat proba, dar și data, locația, coordonatele geografice de prelevare ale probei. De asemenea, trebuie completate date adiționale privind tipul de metodă utilizat (cantitativă, calitativă sau oportunistă) și metoda folosită, ținându-se cont de metodele prezentate în „*Protocolul de monitorizare*”, care sunt codificate după cum urmează:

5.1.6.1.a = Capturarea cu fileul entomologic pe un transect prestabilit.

5.1.6.1.b = Căutare vizuală și colectare.

5.1.6.2.a = Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită.

5.1.6.2.b = Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.

5.1.6.2.c = Prospectarea microhabitatelor cu lemn mort.

5.1.6.2.d = Utilizarea sitei pentru cernere humus.

5.1.6.3.a = Monitorizarea cu ajutorul capcanelor Barber.

5.1.6.3.b = Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase.

5.1.6.3.c = Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel).

5.1.6.3.d = Metoda eșantionării cu sondă conică și cu sondă de sac.

5.1.6.4 = Metoda creșterilor în laborator.

Numărul fișei a fost format dintr-un grup de litere și două grupuri de cifre (de exemplu CC_201014_01) și a fost codificat în modul următor:

- primul grup de litere reprezintă inițialele numelui și prenumelui specialistului (de ex. CC pentru Cristina Constantinescu);
- al doilea grup format din 6 cifre reprezintă data calendaristică în format yymmdd (de ex. 201014 pentru 14 octombrie 2020);

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

- al treilea grup de două cifre reprezintă numărul curent al probei din ziua respectivă (de ex. 01 pentru proba nr. 1 sau 13 pt proba nr. 13);
- cele 3 grupe de caractere vor fi separate prin semnul „_”.

Codul fotografiei (de exemplu LEP002_LS_01), a fost format dintr-un grup de trei litere și trei cifre, un grup de două litere și un grup de două cifre.

- primul grup reprezintă codul speciei (de ex. LEP002 pentru specia de fluture *Argyresthia thuiella* Packard, 1871);
- al doilea grup format din două litere reprezintă numele specialistului care a realizat fotografia (de exemplu Levente Szekely);
- al treilea grup format din două cifre reprezintă numerotarea fotografiilor în cadrul aceleiași specii.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

FIȘĂ DE TEREN PENTRU INVENTARIERE CU EFORT REDUS

Număr fișă:	Cod pătrat:	Lat	Long	Alt
Denumire locație:				
Toponim:				
Județ:				
Data:				
Tip metodă/Metode utilizate		Observator (i)		
Descrierea transectului:				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport; 2-dispersie naturală secundară; 3-facilitarea dispersiei naturale-constituire de coridoare; 4-transportarea speciei ca bun de consum				
Observații:				

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITATE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

FIȘĂ DE TEREN PENTRU OBSERVAȚII INCIDENTALE

Număr fișă:	Cod pătrat:	Lat	Long
Denumire locație: Toponim: Județ: Data:			
Observator:			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc):			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)		
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*		
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
	<i>Corythucha arcuata</i> *		
	<i>Corythucha ciliata</i> *		

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

	<i>Nezara viridula</i> *	
	<i>Halyomorpha halys</i> *	
	<i>Perillus bioculatus</i> *	
	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)	
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)	
	<i>Aedes albopictus</i> (țânțarul tigru)*	
	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate	
<p>Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.</p>		

Fișa de teren pentru observații incidentale (eșantionaj oportunist) conține datele minime ce au fost colectate de la respondenți (data, locul, numele celui care completează, coordonatele GPS) și denumirile științifice (unde este cazul și denumirea populară), a celor mai cunoscute și ușor de identificat specii de nevertebrate invazive, ce au putut fi bifate pe fișă. Fișa de teren are atașate, pentru fiecare dintre cele 20 specii selectate, fotografiile ale speciilor, unde este cazul și fotografii cu tipul de atac pe care îl realizează (leziuni prezente pe frunze, etc.). Albumul a fost distribuit odată cu această fișă de teren pentru eșantionaj oportunist.

În acest prima an de inventariere a speciilor de nevertebrate terestre logene cu efort redus de colectare a datelor, au fost realizate observații incidentale pentru specia de acarian *Varroa destructor*, prin interviuarea apicultorilor ce dețin stupine în zonele vizate de proiect. Acest acarian parazit pe albină meliferă are dimensiuni relativ mari, nu poate fi confundat cu alte specii de acarieni și este foarte bine cunoscut de apicultori. Aceștia realizează anual câteva tratamente cu acaricide pentru combaterea acarianului, deoarece coloniile de albine nu pot supraviețui în lipsa acestor tratamente. Pentru această specie de acarian se va urmări în continuare obținerea datelor de prezență/absență a speciei prin interviuarea apicultorilor, și se vor completa Fișe de teren pentru observații incidentale.

O altă sursă de informații pentru a obține date de prezență a speciilor vizate de proiect prin eșantionaj oportunist au fost site-urile de specialitate dedicate speciilor de nevertebrate (existente în rețeaua de socializare Facebook). În acest fel au fost colectate date mai ales pentru speciile de heteroptere, blatide, dar și alte grupe de nevertebrate terestre alogene. Vor fi monitorizate în continuare aceste site-uri, pentru a obține date de prezență a speciilor vizate de proiect. Datele vor fi introduse în Fișele de teren pentru observații incidentale.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Fișele de teren pentru observații incidentale (eșantionaj oportunist), însoțite de albumul cu fotografiile speciilor sau cu leziunile produse de unele specii pe frunzele unor plante vor fi folosite în continuare pentru colectarea de date de prezență/absență în Parcurile Naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării, intervievându-se custozii acestor arii protejate.

Echipamente utilizate

Pentru inventarierea și cartarea nevertebratelor alogene terestre din orice grup taxonomic au fost necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde s-a desfășurat inventarierea; cameră foto, fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS. O metodă alternativă receptorului GPS a fost folosirea unui smartphone cu cameră foto și o aplicație de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: OruxMaps, GPX Viewer etc.).

În cazul prelucrării ulterioare în laborator a probelor prelevate au fost necesare de asemenea: lupa binocular, microscopul, cheile de identificare, materiale necesare pentru realizarea de preparate lamă lamelă (lame și lamele pentru microscopie, acid lactic 80%; glicerină 99%; alcool etilic min 70%, mediu Hoyer), cutii și recipiente de depozitare etc.

În Tabelul nr. 3 sunt prezentate pentru fiecare grup taxonomic de nevertebrate terestre alogene echipamentele minim necesare pentru prelevarea probelor.

Tabel 3 Echipament minimal necesar specific pentru prelevarea probelor pentru cele zece grupe de nevertebrate terestre alogene identificate în teren în primul an de cartare cu efort redus

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific pentru prelevarea probelor
Acarieni	Pensetă, tuburi de 2 ml cu alcool 96%, tăviță de culoare albă, hârtie de filtru, borcan cu capac cu sită metalică, pungi cu ziplock, alcool 96%, ladă frigorifică pentru transport probe, zahăr pudră, recipient plastic cu capacitate 100 ml, mască de apicultor, mănuși de protecție.
Hemiptere	Fileu entomologic, tuburi de 2 ml cu alcool 96%, tuburi de 50 ml cu alcool 96%, pensetă, pungi cu ziplock, etichete, fișe/caiet de teren, GPS.
Blatide	GPS, recipient cu capacitate 100 ml, pensă, pungi cu ziplock, alcool 96%, mănuși de protecție.
Mantide	GPS, recipient cu capacitate 200 ml, pensă, pungi cu ziplock, alcool 96%.

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific pentru prelevarea probelor
Coleoptere	Determinator, GPS, recipient cu capacitate 100 ml, tuburi de 2 ml cu alcool 96%, pensă, pensetă, tăviță de culoare albă, pungi cu ziplock, alcool 96%, mănuși de protecție, stereomicroscop.
Lepidoptere	Ecranul luminos, generator de curent, recipiente de colectări cu vată și cloroform, cutii de colectări, caiet de notițe, aparat foto cu GPS, capcane luminoase, capcane cu feromoni, pungi de nylon și geantă frigorifică.
Tisanoptere	Determinator, GPS, lame, lamele, cutii păstrare lame, microscop, tuburi de 2 ml cu alcool 96%, pensă, pensetă, tăviță de culoare albă, pungi cu ziplock, alcool 96%, mănuși de protecție.
Himenoptere	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, fileu entomologic, recipient cu cloroform, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool.
Diptere	GPS, fileu entomologic, aparat foto, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal.
Nematode	GPS, saci de plastic (cu volum peste 2l) pentru probe de sol, pungi ziplock diferite dimensiuni pentru probe de rădăcini/frunze etc., recipiente de polipropilenă de 50 ml cu alcool 70%, hârtie de calc, mănuși de lucru, lopată pliabilă, găleată, cuțit, foarfecă, bisturiu, pense fine (de oftalmologie), ace de disecție; plăci Petri, cântar electronic, aparat de fotografiat, stereomicroscop de laborator, microscop optic.

ACTIVITATEA DIN TEREN

În tabelul din **Anexa I** (881 de intrări) sunt prezentate pe scurt informațiile referitoare la locațiile vizate, informații obținute de experți în perioada iunie 2020-februarie 2021, dar sunt prezentate și informații realizate în ultimii ani în zonele desemnate pentru investigare sau date preluate pentru tisanoptere și himenoptere din colecțiile științifice ale Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa (MNINGA). După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere. Datele obținute au fost transferate în baza de date cu informații privind distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus (**ANEXA III**). Experții implicați în colectarea datelor au întocmit Fișe de teren pentru inventare cu efort redus și Fișe de teren pentru observații incidentale (**ANEXA II**).

Gradul de acoperire al zonelor pentru efort redus

Inventarierea și cartarea cu efort redus a celor 63 de specii de nevertebrate terestre alogene semnalate la nivel național s-a realizat în perioada iunie 2020-februarie 2021, ținând cont de cerințele din caietul de sarcini precum și de analiza datelor colectate din literatura de specialitate. Au fost investigate 255 de pătrate (dintre care 43 de pătrate din suprafețele de probă fixate) din 41 de județe, plus Municipiul București. În tabelul de mai jos este prezentat numărul de pătrate acoperite în fiecare județ, numărul de suprafețe de probă acoperite în fiecare județ și numărul de specii identificate (Tabelul nr. 4).

Tabel 4 Distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene identificate în primul an de cartare cu efort redus în cele 41 de județe și în pătratele de probă

Județ	Pătrate UTMx10	Suprafețe de probă	Număr de specii
Alba	5	1	6
Arad	4	1	10
Argeș	4	1	6
Bacău	8	0	5
Bihor	5	0	3
Bistrița-Năsăud	1	0	1
Botoșani	6	0	5
Brăila	5	2	9

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Uniunea Europeană

Județ	Pătrate UTMx10	Suprafețe de probă	Număr de specii
Brașov	9	1	15
București	4	2	15
Buzău	6	0	7
Călărași	6	1	5
Caraș-Severin	5	0	4
Cluj	6	2	4
Constanța	25	2	33
Covasna	12	1	7
Dolj	4	0	4
Galați	5	2	10
Giurgiu	5	0	5
Gorj	1	0	1
Harghita	5	0	5
Hunedoara	6	2	14
Ialomița	5	1	17
Iași	4	2	11
Ilfov	12	3	15
Maramureș	4	0	3
Mehedinți	2	0	3
Mureș	4	0	4
Neamț	10	2	10
Olt	1	0	1
Prahova	10	0	7
Sălaj	2	1	2
Satu Mare	3	1	3

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Județ	Pătrate UTMx10	Suprafețe de probă	Număr de specii
Sibiu	5	2	15
Suceava	4	2	5
Teleorman	4	0	2
Timiș	17	4	16
Tulcea	23	2	26
Vâlcea	4	2	7
Vaslui	4	2	4
Vrancea	3	1	3

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

REZULTATE

Specii identificate

Au fost identificate în teren un total de 63 specii de nevertebrate terestre alogene. În majoritatea punctelor de colectare ele au fost căutate activ și identificate în habitatele caracteristice, dar au fost și cazuri în care, investigând habitatele respective, în perioada optimă de monitorizare, speciile nu au fost identificate, caz în care au fost menționate ca pseudoabsente. În Figura 15, este prezentată grafic ponderea pseudoabsențelor pentru speciile identificate.

Figura 15 Ponderea pseudoabsențelor pentru speciile identificate

ACARIENI

1. *Hyalomma aegyptium* Linnaeus, 1758

Sinonime: *Acarus aegyptius*, *Hyalomma (Hyalommasta) aegyptium*

Clasificare: Acari, Ixodida, Ixodidae

Denumire populară: Căpușă

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport. Specia a pătruns odată cu gazda sa, specia de țestoasă *Testudo graeca*.

Descriere: *Femela*. Scutul dorsal oval-rombic, cu șanțuri cervicale bine vizibile și șanțuri laterale întinse până la nivelul ochilor. Punctuația mare și rară, ochii lenticulari rotunzi și relativ mici. Șanțul anal în formă de cupă cu laturile divergente. Peritreamele ovale, cu apendicele dorsal ușor curbat și închis și chenarul îngroșat. Coxele cu un spin intern și unul extern.

Masculul. Scutul dorsal cu aspect neted, lipsesc șanțurile laterale și cel median. Festoanele sunt netede, parma nu este distinctă. Suprafața scutului cu o punctuațiune mărunță și deasă, și o alta mare și rară. Ochii mici, cu orbita slab dezvoltată.

Dimensiuni: femela 6-7 mm lungime, masculul 5-6 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: Zone de stepă și silvostepă din Dobrogea, unde este întâlnită gazda sa cea mai importantă, țestoasa de uscat dobrogeană, *Testudo graeca*.

Biologie: Ciclul de dezvoltare complet durează aproximativ 60 de zile. Căpușa se atașează de corpul țestoaselor în zona gâtului, a picioarelor și pe trenul posterior.

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 10 x 10 km, într-un județ; a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 16).

Figura 16 Harta distribuției speciei *Hyalomma aegyptium* Linnaeus, 1758

2. *Phytonemus pallidus fragariae* (Zimmermann, 1905)

Figura 17 *Phytonemus pallidus fragariae*- Femelă (Foto Cristina Constantinescu)

Sinonime: *Steneotarsonemus fragariae*, *Steneotarsonemus pallidus*, *Tarsonemus destructor*, *Tarsonemus fragariae*, *Tarsonemus pallidus*, *Phytonemus pallidus subsp. fragariae*, *Tarsonemus pallidus subsp. fragariae*, *Tarsonemus approximatus*.

Clasificare: Acari, Prostigmata, Tarsonemidae

Denumire populară: Acarianul căpșunului, acarianul de cyclamen.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport. Specia a fost introdusă odată cu importul diferitelor soiuri de căpșun.

Descriere: Femela are corpul oval, cu histerosoma posterioară puțin mai îngustată (Figura 17). Culoarea corpului pentru toate stadiile active este galbenă-albicioasă spre brun închisă. Gnatosoma este alungită, prevăzută cu palpi maxilari, puternic dezvoltați. Sternul I este întrerupt, aproape de marginea sa proximală. Tibiotarsul I este prevăzut cu un pulvil puternic dezvoltat și cu o gheară în formă de seceră. Masculul are corpul puternic, cu opistosoma mai lată ca propodosoma. Sternul I nu este sudat cu epimerul I. Picioarele IV au o conformație puternică. Trochanterul este triunghiular, cu o setă scurtă situată aproape de marginea segmentului. Membrana hialină a femurului este caracteristică pentru specie, având o formă semicirculară.

Dimensiuni: Femela are o lungime medie de 213 μm și lățime de 102 μm . Masculul are o lungime medie de 155 μm și lățime de 80 μm .

Ecologie/Habitat invadate: Specia a fost identificată în special pe culturi de căpșuni, dar și în sere de plante ornamentale (*Azalee*, *Cyclamen*, *Gloxinia*, *Camellia*, *Dahlia*, *Begonia*, *Petunia*, *Pelargonium*, *Amaranthus*, *Chrysanthemum*, *Aster*, *Delphinium*, *Antirrhinum*, *Lantana*, *Impatiens*, *Hedera*, *Gerbera*, *Veronica*, *Fuchsia*, *Oxalis*, *Verbera*, *Sinningia*, etc.).

Biologie: Specie ginohibernantă, femelele formând colonii pentru iernare, la baza rozetei de frunze sau în mugurii floralii. Primăvara, la 6-8⁰ C, femelele încep activitatea de hrănire

preovipozitară, apoi depun ouă. În funcție de temperatură, incubația poate dura până la 2 săptămâni, ecloziunea având loc în a doua jumătate a lunii martie. După 7-10 zile are loc nimfozarea și apariția adulților. Masculii se observă în lunile de vară. Generațiile următoare se succed pe frunzele de căpșun, până în lunile octombrie-noiembrie. Deoarece aparițiile stadiilor de dezvoltare se efectuează neuniform, pe frunze se găsesc simultan în densități variabile, atât adulți, cât și forme juvenile. Dezvoltarea acestei specii este favorabilă la o umiditate a aerului de 80-100%.

Specia a fost căutată activ în 5 pătrate de 10 x 10 km, în 5 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 2 puncte și pseudoabsență în 3 puncte. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 18).

Figura 18 Harta distribuției speciei *Phytonemus pallidus fragariae* (Zimmermann, 1905)

3. *Eriophyes pyri* (Pagenstecher, 1857)

Sinonime: *Phytoptus pyri*, *Eriophyes piri*

Clasificare: Acari, Prostigmata, Eriophyidae

Denumire populară: Acarianul (păianjenul) galicol al frunzelor de păr.

Căi de introducere: Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare.

Descriere: Corpul cilindric, vermiform, de culoare albă, care se transformă în roz sau brun spre toamnă. Empodium cu patru terminații, scutul prodorsal de formă triunghiulară, abdomenul cu 70-80 inele și micropapile.

Dimensiuni: 160-270 μm

Ecologie/Habitat invadate: Specia formează gale pe frunzele de păr și gutui, care au formă de pustule cu mici deschideri, pe ambele fețe ale frunzei, determinând mai întâi îngălbenirea frunzelor, apoi brunificarea lor.

Biologie: Femelele hibernează în mugurii plantelor atacate, în aglomerări de sute de indivizi. Aici fac pauză, nu se hrănesc și nu depun ouă nici măcar în timpul încălzirii temporare. Masculii nu joacă un rol semnificativ în reproducerea acestui acarian. După o scurtă hrănire (2-3 zile) cu muguri, frunze sau fructe de păr, femelele încep să depună ouă. O femelă poate depune 5 până la 29 de ouă. Oul este incolor, elipsoid. În intervalele de temperatură de 10-17 și 18-26°C, dezvoltarea ouălor durează 18-20, respectiv 6-8 zile; cea a stadiilor de nimfă (nimfa I și II), respectiv 16 și 12 zile. Prin urmare, ciclul se finalizează în primele 34-36 de zile primăvara și în 18-20 zile vara. Femelele adulte hibernează.

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 10 x 10 km dintr-un județ. Specia nu a fost identificată și a fost amplasat un punct de pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 19).

Figura 19 Harta distribuției speciei *Eriophyes pyri* (Pagenstecher, 1857)

4. *Aculops lycopersici* (Tryon, 1917)

Figura 20 Acarianul tomatelor, *Aculops lycopersici*, fotografie la microscopul electronic (Foto Rozalia Motoc).

Sinonime: *Aceria lycopersici*, *Aculops destructor*, *Aculops lycopersicae*, *Aculus destructor*, *Eriophyes lycopersici*, *Phyllocoptes destructor*, *Phyllocoptes lycopersici*, *Vasates destructor*, *Vasates lycopersici*.

Clasificare: Acari, Prostigmata, Eriophyidae

Denumire populară: acarianul tomatelor, acarianul de bronz al tomatelor.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport. Specia a fost introdusă odată cu importul diferitelor specii de plante din familia Solanaceae.

Descriere: Corpul fusiform, robust, culoarea variază de la alb la gălbui până la portocaliu (Figura 20). Au numai două perechi de picioare, cu structură caracteristică a ghiarei (empodium). Scutul prodorsal are 40-50 µm lungime, are un lob anterior larg și scurt care este deviat brusc ventral. Scutul este puternic sculptat, cu un model în formă de clepsidră, cu striatii longitudinale și are o pereche de sete dorsale divergente, orientate posterior, poziționate lângă marginea posterioară a scutului. Corpul prezintă o serie de inele puternic diferențiate în tergite (25-30) și sternite (peste 60). Sternitele poartă microtuberculi ascuțiți la marginile lor posterioare. Scutul de acoperire genital variază între 14-16 µm în lungime și este sculptat cu striatii longitudinale. Cele două perechi de picioare se termină cu gheare ce au patru perechi de raze.

Dimensiune: 150-200 µm.

Ecologie/Habitat invadate: Specia trăiește pe plante spontane sau cultivate din familia *Solanaceae*, este întâlnită frecvent în culturile de tomate (*Solanum lycopersicum*), unde provoacă pagube însemnate.

Biologie: Ciclul biologic al acarianului este complet în aproximativ 7 zile, în condiții optime (21-25 °C și 30% umiditate atmosferică). În culturile de tomate (*Solanum lycopersicum*), într-un ciclu de vegetație al plantei se pot dezvolta până la șapte generații. Femelele trăiesc câteva săptămâni și depun aproximativ 50 de ouă. Din ouăle fertilizate apar masculi și femele, în timp ce din ouăle nefertilizate apar doar masculii.

Specia a fost căutată activ în 3 pătrate de 10 x 10 km, în 3 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 3 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 21).

Figura 21 Harta distribuției speciei *Aculops lycopersici* (Tryon, 1917)

5. *Varroa destructor* (Anderson & Trueman, 2000)

Figura 22 Albină parazitată de *Varroa destructor* (Foto: Cătălin Stanciu)

Sinonime: -

Clasificare: Acari, Mesostigmata, Varroidae.

Denumire populară: acarianul parazit al albinelor.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport. Specia a fost introdusă de către om odată cu noua sa gazdă, albina meliferă europeană (*Apis mellifera*), datorită importului de material apicol contaminat din Asia, unde specia parazita inițial pe albina meliferă asiatică (*Apis cerana*).

Descriere: Femelele adulte sunt discoidale, de culoare roșu-brun (Figura 22), masculii sunt sferici, de culoare gălbuie.

Dimensiuni: Femelele au dimensiuni cuprinse între 1-1,8 mm lungime și 1,5-2 mm lățime, masculii au dimensiuni mai reduse, cuprinse între 0,7-1 mm lungime și 0,7-0,9 mm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: Stupine, habitate în care este prezentă gazda sa, albina meliferă.

Biologie: Acarianul se hrănește cu hemolimfa albinelor (adulte, larve și pupe), cauzând pagube importante coloniilor de albine. Femelele depun ouă în celulele căpăcite cu puieț de albine, iar preadultii acarianului se dezvoltă în aceste celule odată cu dezvoltarea larvelor și pupelor de albină, hrănindu-se cu hemolimfa acestora. Masculii și femelele copulează în aceste celule căpăcite, apoi masculul moare, iar femelele fertilizate ies din celule odată cu albinele gazdă și se vor hrăni pe acestea în continuare timp de câteva zile. Ciclul se repetă, astfel că populațiile acestui acarian pot atinge o medie de 10 generații pe an.

Specia a fost căutată activ în 15 pătrate de 10 x 10 km, în 6 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 18 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 23).

Figura 23 Harta distribuției speciei *Varroa destructor* (Anderson & Trueman, 2000)

HEMIPTERE

5. *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910

Sinonime: -

Clasificare: Hemiptera: Coreidae.

Denumire populară: Ploșnița vestică a semințelor de conifere.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă.

Descriere: Colorit brun-roșcat, aripile prezintă deseori un desen de culoare alb-gălbui în formă de „W” inversat, iar zona membranoasă este fumurie. Se recunoaște ușor după tibia posterioară lățită puternic, caracteristică unică ce o deosebește de toate speciile de ploșnițe native din România.

Dimensiuni: specie de talie mare, 16-18 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Parcuri și spații verzi urbane, zone verzi precum și păduri naturale cu pini.

Biologie: Specie asociată cu plantele conifere, atât alogene cât și native (*Abies alba*, *Jenuperus squamata*, *Meyeri virginiana*, *Picea abies*, *Pinus mugo*, *Pinus sylvestris*, *Pinus nigra*, *Pseudotsuga menziesii*). Iernează ca adult sub scoarța copacilor, în frunzar sau în adăposturi artificiale, iar noua generație de adulți apare în august. Spre sfârșitul toamnei este atrasă de suprafețe însorite, fiind întâlnită deseori pe pereții clădirilor din vecinătatea plantelor gazdă.

Specia a fost căutată activ în 29 pătrate de 10 x 10 km, în 17 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 33 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 24).

Figura 24 Harta distribuției speciei *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910

6. *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787)

Sinonime: -

Clasificare: Hemiptera: Lygaeidae.

Denumire populară: Ploșnița semințelor de tei.

Căi de introducere: Dispersie antropogenă și dispersie pe cale naturală.

Descriere: Specie ușor de recunoscut. Colorit predominant negru cu abdomenul și hemielitre roșii. Zona membranoasă a hemielitelor este transparent-albicioasă, iar partea apicală a zonei chitinizate prezintă o zonă negricioasă. Este singura specie de heteropter ce formează agregări de iarnă pe suprafața scoarței de *Tilia* sau *Hibiscus*.

Dimensiuni: 4,4-5,4 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Păduri cu tei, parcuri și spații vezi.

Biologie: Specie oligofagă, în țara noastră a fost observată pe specii native sau introduse de tei (*Tilia spp.*) precum și pe arbuști de *Hibiscus*. Iernează pe scoarța plantelor gazdă unde formează agregări de dimensiuni variate de la zeci la mii de indivizi. Agregările sunt așezate predominant pe fața cu expunere sudică a trunchiurilor, sub ramuri laterale sau în crăpăturile scoarței. Se hrănește predominant cu semințe, dar înțepă și mugurii și lăstarii tineri ai plantelor.

Specia a fost căutată activ în 2 pătrate de 10 x 10 km, în 2 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 4 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 25).

Figura 25 Harta distribuției speciei *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787)

7. *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758)

Sinonime: -

Clasificare: Hemiptera: Pentatomidae.

Denumire populară: Ploșnița verde/Ploșnița verde a tomatelor.

Căi de introducere: Dispersie antropogenă și dispersie naturală secundară.

Descriere: Adulții au un colorit predominant verde, zona membranoasă a aripilor este transparentă, antenele verzui cu vârful ultimelor 3 segmente maroniu. Pe lângă forma tipică, există mai multe variații de colorit, cea mai frecventă în zona noastră fiind forma *torquata*, la care marginea anterioară a pronotului și a capului sunt de culoare crem-gălbui. În sezonul rece (primăvara devreme și toamna târziu), majoritatea adulților își schimbă coloritul din verde în maro-roșcat sau brun. Specia prezintă 3-5 pete albe mici la baza scutului, o caracteristică ce o deosebește de multe specii similare native în România.

Dimensiuni: 12-15 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Specie prezentă în culturi legumicole, livezi de pomi fructiferi, precum și în parcuri și zone verzi urbane.

Biologie: Specie polifagă, se hrănește cu o gamă largă de legume și leguminoase (*Capsicum annum*, *Glycine max*, *Phaseolus* spp., *Pisum sativum*, *Solanum lycopersicum*) arbuști și pomi fructiferi (*Malus domestica*, *Prunus persica*, *Rubus idaeus*) precum și plante ornamentale (*Syringa vulgaris*, *Lonicera japonica*, *Hibiscus* spp. sau *Magnolia liliiflora*). Iernează ca adult, sub scoarța copacilor, în frunzar sau în clădiri. La sfârșitul toamnei este atrasă de suprafețe însorite sau lumina caselor, putând fi deseori găsită însorind pe ziduri sau chiar intrând în locuințe pentru a căuta adăpost.

Specia a fost căutată activ în 24 pătrate de 10 x 10 km, în 13 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 29 puncte și cu 2 puncte de pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 26).

Figura 26 Harta distribuției speciei *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758)

Uniunea Europeană

8. *Halyomorpha halys* (Stål, 1855)

Sinonime: -

Clasificare: Hemiptera: Pentatomidae.

Denumire populară: Ploșnița marmorată asiatică/Ploșnița marmorată.

Căi de introducere: Dispersie antropogenă și dispersie pe cale naturală.

Descriere: Adulții au colorit brun-cenușiu cu aspect marmorat, hemielitrele sunt deseori de culoare roșcată cu zona membranoasă transparentă și dungată cu brun. Antenele sunt brun-negricești cu zone albe la baza ultimelor două articole, precum și la vârful penultimului articol antenal. În zona anterioară a pronotului prezintă deseori patru puncte albicioase dispuse în linie orizontală, similar apar și 3-5 puncte la baza scutului. Marginea abdomenului (conexivum) prezintă un colorit cu pete în alternanță alb și brun-cenușii.

Dimensiuni: 12-17 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Parcuri și zone urbane verzi, pepiniere, păduri și liziere, livezi de pomi fructiferi sau alte terenuri agricole.

Biologie: Specie polifagă, a fost identificată pe numeroase specii de plante, de la ornamentale (*Hibiscus syriacus*, *Rosa chinensis*, *Spiraea x vanhouttei*) la pomi și arbuști fructiferi (*Asimina triloba*, *Juglans regia*, *Lycium barbarum*, *L. chinense*, *Malus domestica*, *Prunus domestica*, *P. persica*, *Ziziphus jujuba*), precum și alte plante de cultură (*Solanum lycopersicum*, *Zea mays*). Iernează ca adult sub scoarța copacilor, în frunzar sau adăposturi artificiale. Toamna, este atrasă de suprafețe însoțite fiind deseori găsită pe pereții clădirilor cu expunere sudică. Din acest motiv, în sezonul rece intră deseori în locuințe, depozite, cutii de transport sau chiar mijloace de transport. Adulții apar la sfârșitul verii, însă ultimele trei stadii de nimfă se pot identifica cu ușurință după marginile anterioare ale pronotului ce sunt de culoare albă și cu țepi, ultimele două stadii având și o pată albă la nivelul tibiei pe toate perechile de picioare.

Specia a fost căutată activ în 35 pătrate de 10 x 10 km, în 16 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 45 de puncte și cu 2 puncte de pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 27).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 27 Harta distribuției speciei *Halyomorpha halys* (Stål, 1855)

9. *Corythucha arcuata* (Say, 1832)

Sinonime: -

Clasificare: Hemiptera: Tingidae.

Denumire populară: Tigrlul stejarului/Ploșnița dantelată a stejarului.

Căi de introducere: Dispersie naturală secundară.

Descriere: Culoarea de fond a adulților este de un alb-murdar cu pete brun închise. Prezintă în zona anterioară a aripilor două pete oval-circulare de culoare brună, unele exemplare prezintă o pată brună difuză și în zona posterioară a aripilor. Zona posterioară a pronotului precum și baza scutului sunt de asemenea de culoare brun-negricioasă. Pe marginile anterioare ale aripilor și pe marginile pronotului, prezintă țepi mici. De asemenea, marginea anterioară a aripilor formează aproximativ un unghi drept. Antenele și picioarele sunt de culoare crem-brun deschis. Pe lângă adulți, atunci când e vorba de plantele gazdă tipice, se poate identifica atacul și după ouă, excremente, nimfe sau exuvii de culoare negricioasă prezente pe partea ventrală a frunzelor.

Dimensiuni: 2,8-3,5 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Parcuri și alei cu stejari, păduri de foioase.

Biologie: Se dezvoltă pe specii de *Quercus*, fiind întâlnită deseori în parcuri, aliniamente sau arbori izolați. Se întâlnește atât pe arbori adulți cât și pe plante tinere, fiind întâlnită inclusiv în pepiniere. Dezvoltă 2-3 generații pe an în funcție de climă, ultima generație iernează ca adult sub scoarța copacilor, în frunzar precum și în adăposturi artificiale atunci când are ocazia. Atunci când se dispersează, adulții pot ateriza pe om și pot cauza înțepături ușoare în căutare de hrană.

Specia a fost căutată activ în 22 pătrate de 10 x 10 km, în 11 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 36 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 28).

Figura 28 Harta distribuției speciei *Corythucha arcuata* (Say, 1832)

10. Corythucha ciliata (Say, 1832)

Sinonime: -

Clasificare: Hemiptera: Tingidae.

Denumire populară: Tigrul platanului/Ploșnița dantelată a platanului.

Căi de introducere: Dispersie antropogenă și dispersie pe cale naturală secundară

Descriere: Specie de talie mică cu aspect dantelat, colorit predominant albicios, marginile pronotului vălurite cu 3-4 rânduri de celule și prevăzute cu țepi mici. Partea posterioară a pronotului deseori de culoare brun-închis, picioarele și antenele de culoare crem-brun deschis. Prezintă câte o pată brună în zona mediană a fiecărei aripi, iar împreună cu coloritul albicios al corpului, reprezintă o caracteristică prin care poate fi deosebită cu ușurință de alte specii. Pe lângă adulți, atunci când e vorba de plantele gazdă tipice, se poate identifica atacul și după ouă, excremente, nimfe sau exuvii de culoare negricioasă prezente pe partea ventrală a frunzelor.

Dimensiuni: 3,2-3,7 mm

Ecologie/Habitate invadate: Pepiniere de plante ornamentale, parcuri și alei cu platani.

Biologie: Se dezvoltă pe specii de *Platanus*, fiind întâlnită îndeosebi în parcuri și zone verzi asociate localităților sau pepiniere. Specia are 2-3 generații pe an (în funcție de zonă), femelele depun în medie 80-160 ouă, dar se poate ajunge până la 350 ouă depuse de o singură femelă. Specia iernează predominant sub scoarța plantei gazdă, dar folosește și alte adăposturi naturale sau antropice. Atunci când dispersează, adulții pot ateriza pe om și pot cauza înțepături ușoare în căutare de hrană.

Specia a fost căutată activ în 9 pătrate de 10 x 10 km, în 5 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 10 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 29).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Figura 29 Harta distribuției speciei *Corythucha ciliata* (Say, 1832)

11. *Stictocephala bisonia* Kopp & Yonke, 1977

Sinonime: *Ceresa bubalus* (Fabricius, 1794)

Clasificare: Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae

Denumire populară: cicada gheboasă

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă

Descriere: Poate fi identificată după aspectul oarecum triunghiular al pronotumului (privit din față), ce-i conferă o aparență mai mult sau mai puțin asemănătoare cu a bizonului american. Corpul are un colorit verde aprins; aripile sunt transparente; pronotumul cu formă triunghiulară, cu margini proeminente, ascuțite. Atât forma corpului, cât și coloritul îi conferă un excelent camuflaj printre frunzele plantelor gazdă. Membrele posterioare sunt bine dezvoltate pentru sărit. Perioada de împerechere este vara, masculii produc sunete caracteristice pentru a atrage femelele, care percep vibrațiile sunetului transmise prin plantele gazdă.

Dimensiuni: 8-10 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: Atât nimfele cât și adulții se hrănesc cu seva multor specii de arbori (*Robinia pseudoacacia*, *Ulmus*, *Salix*, *Juglans*, etc.), pomi fructiferi (*Malus*, *Pyrus*, *Prunus*, etc.), viță de vie sau de plante erbacee (*Trifolium*, *Solidago*, *Urtica*, *Vicia*, etc.).

Biologie: Prezintă o singură generație pe an, iernează în stadiul de ou. Ouăle sunt depuse de femelă, sub scoarța ramurilor tinere. Larvele eclozează la sfârșitul primăverii, se hrănesc activ cu seva plantelor și devin adulte la sfârșitul lunii iulie și în august.

Specia a fost căutată activ în 39 pătrate de 10 x 10 km, în 22 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 43 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 30).

Figura 30 Harta distribuției speciei *Stictocephala bisonia* Kopp & Yonke, 1977

12. *Trialeurodes vaporariorum* (Westwood, 1856)

Sinonime: *Aleurodes vaporariorum* Westwood, 1856

Clasificare: Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae

Denumire populară: musculița albă a serelor

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă

Descriere: Este o insectă mică, în stadiul de adult prezintă culoarea corpului alb-gălbui fiind acoperit cu o secreție albă de consistență ceroasă. Aripile sunt albe, iar când sunt deschise au o anvergură de până la 5 mm. Adulții au ochii de culoare neagră.

Dimensiuni: 1,5 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: Acest dăunător produce pagube însemnate fiind o insectă polifitofagă, ceea ce înseamnă că atacă orice specie din familiile: *Leguminoasae*, *Solanaceae*, *Curcubitaceae*, *Labiaceae*, *Malvaceae*, *Cruficifereae*, *Rosaceae*, dar și plante ornamentale. Adulții și larvele musculiței albe invadează frunzele, mai ales lăstarii, pe care le înțeapă și le sug seva din țesuturi, fapt care conduce la îngălbenirea frunzelor, care se usucă și cad. Pe lângă modul de atac adulții sunt vectori de transmitere pentru virusuri.

Larvele în ultimul stadiu de dezvoltare secretă excremente zaharoase care favorizează dezvoltarea unor ciuperci din genurile: *Pencillium*, *Alternaria*, *Fusarium*, afectând negativ plantele.

Biologie: Ouăle sunt dispuse de obicei pe frunzulițele din vârful plantei, eclozarea având loc după 7-10 zile, în funcție de temperatură. Dacă condițiile sunt favorabile, în seră/solar se pot dezvolta 3 generații. Femelele depun pontă după 2-3 zile de la apariție, pe partea inferioară a frunzei, o femela poate depune până la 500 de ouă. Larvele apar la o temperatură de 20-23°C, după 10-30 zile, având un ciclu de dezvoltare de 4-6 săptămâni în seră/solar și 7-8 în câmp. Adulții trăiesc 10-20 de zile, în funcție de variațiile de temperatură.

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 10 x 10 km dintr-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 31).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 31 Harta distribuției speciei *Trialeurodes vaporariorum* (Westwood, 1856)

13. *Aspidiotus nerii* (Bouche, 1833)

Sinonime: -

Clasificare: Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea: Diaspididae

Denumire populară: păduchele țestos al leandrului

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc/vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: Corpul adultului are o formă circulară, plană, de culoare gălbuie și acoperită de o carapace de ceară. Femelele sunt imobile, în timp ce masculii sunt aripați și capabili de zbor.

Dimensiuni: 2-3 mm lungime.

Ecologie/Habitate invadate: Este o specie cosmopolită extrem de polifagă (peste 100 familii de plante), fiind întâlnită în sere, dar și numeroase culturi sau pe plante ornamentale. Este un dăunător de citrice și măslina în bazinul mediteranean și al multor plante ornamentale din Europa, foarte frecvent pe leandru (*Nerium oleander*).

Biologie: Este o specie care se poate reproduce sexuat sau asexuat prin partenogeneză. Au mai multe generații pe parcursul unui an. Larvele, după eclozare, sunt mobile, de culoare galbenă, prevăzute cu antene și picioare. Unii indivizi tind să se stabilească în jurul carapacei materne și a altor insecte adulte, formând colonii. Larvele se fixează cu stileții aparatului bucal de planta

gazdă, încep să se hrănească și produc o secreție ceroasă la suprafața corpului, cu aspect de carapace, având rol protector. Cantitatea de ceară din carapace crește odată cu dezvoltarea nimfei, devenind mai groasă și mai rigidă. Durata ciclului de viață este influențată de temperatura mediului, fiind diferită la indivizii rezultați din reproducerea sexuală față de cei rezultați prin reproducere partenogenetică.

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 10 x 10 km dintr-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 32).

Figura 32 Harta distribuției speciei *Aspidiotus nerii* (Bouche, 1833)

14. Metcalfa pruinosa Say, 1830

Sinonime: *Flata pruinosa* Say, 1830, *Poeciloptera farinosa* Walker, 1858

Clasificare: Hemiptera: Fulgomorpha: Flatidae

Denumire populară: Cicada meliferă

Căi de introducere: dispersie naturală și antropogenă

Descriere: Aspectul cicadei este similar la femele și masculi, sexele fiind greu de diferențiat. Adulții sunt de dimensiuni mici, având corpul acoperit de o secreție ceroasă, atât în stadiul de adult cât și în stadiul larvar. Culoarea poate varia de la nuanțe de brun până la cenușiu. Aripile anterioare au marginea externă aproape dreaptă, iar în partea bazală prezintă două pete negricioase, caracteristice.

Dimensiuni: 5,5-8 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: Specie polifaga, *Metcalfa pruinosa* are ca plante gazdă peste 300 de specii, inclusiv o gamă largă de arbori și tufișuri sau plante cultivate (viță de vie, măr, păr, prun și piersic), păduri și buruieni și mai ales plante ornamentale. În populații foarte mari pot produce distrugerea plantelor gazdă, iar secrețiile de substanțe dulci favorizează dezvoltarea fungilor.

Biologie: Prezintă o singură generație pe an; iernează în stadiul de ou, depus în scoarța rămurelelor plantelor gazdă. În ciclul de dezvoltare are cinci stadii larvare de dimensiuni diferite, durata de dezvoltare larvară fiind de circa 42 zile. După eclozare, larvele încep procesul de hrănire, deplasându-se pe partea inferioară a frunzelor unde se acoperă de secreții ceroase și excretă substanțe dulci. Nimfele apar începând cu luna mai și până în iulie și se hrănesc cu floemul plantelor gazdă. Stadiul de adult apare în august și depune până la 90 de ouă. Adulții sunt prezenți pe ramurile tinere, unde au o dispunere caracteristică.

Specia a fost căutată activ în 55 de pătrate de 10 x 10 km din 25 de județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 91 de puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 33).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Figura 33 Harta distribuției speciei *Metcalfa pruinosa* Say, 1830

BLATIDE

16. *Blatta orientalis* Linnaeus, 1758

Sinonime: *Blatta badia* Saussure, 1863; *Blatta castanea* (Blanchard, 1851); *Blatta culinaria* De Geer, 1773; *Blatta ferruginea* Thunberg, 1810; *Blatta gracilis* (Adelung, 1910); *Blatta hemialata* Gistel, 1856; *Blatta lucifuga* Poda, 1761; *Blatta pallipes* (Philippi, 1863); *Blatta platystetho* (Philippi, 1863); *Blatta secunda* Schaeffer, 1769; *Blatta spontanea* (Semenov-Tian-Shansky, 1909); *Blatta tertia* Schaeffer, 1769.

Clasificare: Blattodea, Blattidae, Blattinae.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc/vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: *Blatta orientalis* are corpul de culoare brună sau neagră. Antenele sunt pubescente. La masculi, elitrele sunt alungite, cafenii, fără să întreacă capătul abdomenului. Femelele sunt microptere. Picioarele sunt închise la culoare, cu reflexii roșiatice (Fontana et al., 2002). Placa subgenitală este rotunjită la masculi, în timp ce la femele este alungită, cu o incizie terminală.

Dimensiuni: Femelele au lungimea corpului de 20–27 mm, iar masculii de 19–24 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specie lucifugă, comensală, preferă locuințe vechi, cu umezeală accentuată și condiții igienice precare. În afara locuințelor, gândacii de bucătărie populează subsoluri de bloc, depozite de gunoaie, în general zone de descompunere a materiei organice.

Mai ales în perioada sezonului rece, specia se refugiază în locuințele umane (Fontana et al., 2002). *Blatta* poate să contamineze alimentele și produce un miros caracteristic, neplăcut.

Biologie: Adulții și nimfele pot fi întâlniți pe tot parcursul anului, juvenili fiind mai sensibili la variațiile mari de temperatură. După împerechere, femela cară ooteca câteva zile până o depune într-un loc ferit, într-o fisură, sub tencuială etc. Pe parcursul vieții, femela depune între una și opt ponte, fiecare ootecă conținând 16 ouă. Eclozarea are loc după două luni (Fontana et al., 2002).

Specia a fost căutată activ în 7 pătrate de 10 x 10 km din 7 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 18 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 34).

Figura 34 Harta distribuției speciei *Blatta orientalis* Linnaeus, 1758

17. *Periplaneta americana* (Linnaeus, 1758)

Sinonime: *Periplaneta aurelianensis* (Fourcroy, 1785); *Periplaneta colorata* Rehn, 1901; *Periplaneta domicola* (Risso, 1826); *Periplaneta ferrugineofusca* (Gronovius, 1764); *Periplaneta heros* (Eschscholtz, 1822); *Periplaneta kakkerlac* (De Geer, 1773); *Periplaneta orientalis* (Sulzer, 1776); *Periplaneta siccifolia* (Stoll, 1813); *Periplaneta stolidus* Walker, 1868.

Clasificare: Blattodea, Blattidae, Blattinae.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc/vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: *Periplaneta americana* este cel mai mare gândac de bucătărie din România. Culoarea corpului este cafeniu-roșcată. Antenele au culoarea ruginie, iar picioarele sunt brun-roșiatice sau roșu-gălbui. Pronotul este mărginit de o bandă brun-gălbuie. Elitrele sunt bine dezvoltate la ambele sexe, mai alungite la masculi (Fontana et al., 2002).

Dimensiuni: Ambele sexe au lungimea corpului de 27–36 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Specie lucifugă, mai puțin frecventă în locuințe, subsoluri de bloc, populează depozite de mărfuri și fabrici, canalizări, cămine de țevi de încălzire etc.

Biologie: Specia are nevoie de temperaturi mai înalte decât alți gândaci de bucătărie, optimul fiind în jur de 30° C. Pe parcursul unei veri, o femelă depune 12-24 ooteci, fiecare conținând aproximativ 14 ouă. Eclozarea are loc după 5-8 săptămâni, iar indivizii ajung la maturitate după 6-20 de luni. În general, un individ adult poate trăi circa 1 an (Fontana et al., 2002).

Specia a fost căutată activ în 3 pătrate de 10 x 10 km din 3 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 7 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 35).

Figura 35 Harta distribuției speciei *Periplaneta americana* (Linnaeus, 1758)

Uniunea Europeană

18. *Blattella germanica* (Linnaeus, 1767)

Sinonime: *Blattella asiatica* (Pallas, 1773); *Blattella bivittata* (Serville, 1838); *Blattella cuneivittata* (Hanitsch, 1925); *Blattella daurica* (Laxmann, 1769); *Blattella magna* (Tepper, 1895); *Blattella niitakana* (Shiraki, 1931); *Blattella obliquata* (Daldorf, 1794); *Blattella paralella* (Tepper, 1893); *Blattella shuguroffi* Karny, 1908; *Blattella transfuga* (Brünnich, 1763).

Clasificare: Blattodea, Ectobiidae, Blattellinae.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc/vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: Specia are culoarea corpului brun-gălbuie sau brun-deschis. Pe pronot sunt evidente două pete întunecate. Ambele sexe au aripile bine dezvoltate. Ca și la alte specii de gândaci de bucătărie, masculii sunt mai zvelți, au corpul mai alungit, în timp ce femelele sunt ceva mai robuste, cu abdomenul mai rotunjit.

Dimensiuni: Femelele și masculii au lungimea corpului de 9–15 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specia nu poate supraviețui decât în zone antropizate. Se întâlnește în zonele cu igienă precară din locuințe, subsoluri de bloc, hoteluri, restaurante, magazine, depozite etc. Încălzirea și prezența sursei de hrană sunt factorii care influențează distribuția și populația speciei într-o locuință (CABI, 2020).

Biologie: *Blattella germanica* se poate reproduce pe tot parcursul anului, femelele depunând până la cinci ooteci în timpul vieții. Fiecare ootecă conține 30-40 ouă. O singură femelă poate depune aproximativ 100.000 de ouă pe parcursul unui an (Fontana et al., 2002). De regulă, un individ poate trăi între 100-150 de zile (CABI, 2020).

Specia a fost căutată activ în 7 pătrate de 10 x 10 km din 7 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 16 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 36).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 36 Harta distribuției speciei *Blattella germanica* (Linnaeus, 1767)

MANTIDE

19. *Hierodula tenuidentata* Saussure, 1869

Sinonime: *Hierodula transcaucasica* Brunner von Wattenwyl, 1878

Clasificare: Mantodea, Mantidae, Hierodulinae.

Căi de introducere: dispersie naturală.

Descriere: Corpul de culoare verde, uneori gălbui sau brun. Între baza antenei și ochi există un mic tubercul. Aripile întrec lungimea abdomenului la ambele sexe. Pe tegmine este foarte vizibilă stigma, colorată alb.

Dimensiuni: 45-65 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: în parcuri, grădini publice și private, zone ruderales, pajiști cu substrat arbustiv.

Biologie: Nimfele eclozează în aprilie-mai, iar adulții apar în iulie-august. Este o specie univoltină și iernează ca ou, ooteca fiind depusă între crengi sau pe scoarță, la înălțime de 1-2 m de sol.

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 10 x 10 km dintr-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 37).

Figura 37 Harta distribuției speciei *Hierodula tenuidentata* Saussure, 1869

COLEOPTERE

20. *Acanthoscelides obtectus* (Say, 1831)

Sinonime: *Acanthoscelides obsoletus*; *Bruchus sublepticus*; *Bruchus fabae*; *Laria obtecta*; *Acanthoscelides obtectus*.

Clasificare: Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae.

Denumire populară: Gărgărița fasolei.

Căi de introducere: Transportarea speciei odată cu bunurile de consum – contaminare. Din zona tropicală a Americii de Sud, insecta a pătruns mai întâi în Spania, apoi în Franța, Italia, invadând toate țările din Bazinul Mediteranean. În prezent este răspândită pe toate continentele (Pașol *et al.*, 2013).

Descriere: Adultul are corpul piriform, de culoare cenușie, acoperit cu pubescență galben-aurie, cu perișorii culcați spre partea anterioară. Capul negru. Femurele posterioare prezintă trei spini (unul mai lung și doi scurți). Elitrele prevăzute cu striuri longitudinale și pete galbene, dreptunghiulare, extremitățile de culoare roșcată. Abdomenul galben-roșcat, pigidiul de culoare roșcată-gălbuie, fără pete închise la culoare. Oul oval-alungit, de culoare alb-lăptoasă, măsoară 0,8 x 0,3 mm. Larva neonată, apodă, eucefală are corpul alungit, acoperit cu perișori,

prezintă 3 perechi de picioare, măsoară 4-5 mm lungime la dezvoltarea completă, are formă curbată și culoare albă-gălbuie (Pașol *et al.*, 2013).

Dimensiuni: 2,5-3 mm.

Ecologie/Habitatate invadate: Specie întâlnită în special în centrele urbane importante, producând pagube semnificative la boabele de leguminoase depozitate (fasole, linte, năut, bob, soia). Atacul în câmp este sporadic. În absența unor măsuri de combatere, daunele în depozitele cu semințe pot ajunge la 100% (Pașol *et al.*, 2013).

Biologie: Gărgărița are 2-3 generații/an (prima și a treia se dezvoltă în depozite, a doua în câmp), iar în cămarile din locuințe poate avea 3-4 generații/an. Iernează ca adult în depozite, în boabe infestate sau în crăpăturile pereților. La sfârșitul lunii iunie, insectele zboară în câmp unde femelele depun ouăle în păstăile aproape coapte. Incubația durează 10-15 zile. În depozite și magazii gărgărițele depun ouă pe boabe. Dezvoltarea larvară are loc în interiorul bobului și se desfășoară pe parcursul a 30-40 de zile. Stadiul de pupă durează între 5 și 10 zile. La recoltare, în boabe se pot găsi larve de vârste diferite, pupe și chiar adulți, aceștia din urmă apar de regulă în magazine. Intervalul în care se dezvoltă și se reproduce specia este cuprins între 14 și 34°C, zona optimă fiind între 26 și 30°C. Specia este sensibilă la temperaturile scăzute, pragul inferior de dezvoltare fiind de 14°C (Pașol *et al.*, 2013).

Specia a fost căutată activ în 5 pătrate de 10 x 10 km din 5 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 5 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 38).

Figura 38 Harta distribuției speciei *Acanthoscelides obtectus* (Say, 1831)

Uniunea Europeană

21. *Acanthoscelides pallidipennis* (Motschulsky, 1874)

Sinonime: *Bruchus pallidipennis* Motschulsky, 1873; *Acanthoscelides collusus* Fall, 1910

Clasificare: Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae.

Denumire populară: -

Căi de introducere: Transportarea speciei odată cu bunurile de consum – contaminare. Probabil introdusă împreună cu material vegetal contaminat (*Amorpha fruticosa*, salcâm pitic), specie invazivă originară din America de Nord.

Descriere: Corpul negru, primele 4 (uneori 5) articole bazale antenale portocaliu-roșiatic, restul de culoare brun-întunecată, până la negru. Pronotul cu pete și pubescență de culoare gri. Culoarea elitrelor variază de la negru la roșu-portocaliu, cu perișori de culoare albă, brună sau aurie, grupați în pete dispuse longitudinal. Partea ventrală a corpului de culoare neagră, cu perișori de culoare albă până la gri. Spinișorii de pe marginea internă a femurului posterior sunt mai mici decât cei de la specia înrudită *Acanthoscelides obtectus*. Masculii mai închiși la culoare și de talie mai mică decât femelele (Teodor & Perju, 2009).

Dimensiuni: 1,2-2,7 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Infestează semințele arbustului decorativ *Amorpha fruticosa*, întâlnit în parcuri și grădini, de-a lungul căilor ferate, în componenta perdelelor de protecție.

Biologie: Larvele se dezvoltă în semințele de *Amorpha fruticosa*, *A. californica* și *Errazurizia rotundata*, hrănindu-se cu conținutul acestora. Semințele de *A. fruticosa* pot fi infestate într-un procent de 9,10% până la 88,13%. Într-o sămânță, respectiv într-o păstaie, se dezvoltă o singură larvă (Perju & Teodor, 1998).

Specia a fost căutată activ în 3 pătrate de 10 x 10 km din 3 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 3 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 39).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 39 Harta distribuției speciei *Acanthoscelides pallidipennis* (Motschulsky, 1874)

22. *Bruchidius terrenus* (Sharp, 1886)

Sinonime: *Bruchus terrenus* Sharp, 1886

Clasificare: Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae

Denumire populară: gărgărița arborelui de mătase

Căi de introducere: probabil introdusă odată cu materialul vegetal contaminat al plantei gazdă *Albizia julibrissin* (arbore ornamental originar din Asia).

Descriere: Corpul de culoare brună, cu antene și picioare roșiatice. Antenele scurte nu ajung la unghiurile posterioare ale pronotului. Elitra cu pete întunecate dispuse simetric și situate pe interstriurile impare. Baza celui de-al treilea striu al elitrei prezintă un tubercul marginal foarte evident. La femelă pigidiul nu prezintă depresiuni (Martynov *et al.* 2018, Pintilioaie *et al.* 2018).

Dimensiuni: 2,4-4 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: în parcuri, grădini publice și private unde se întâlnește planta gazdă.

Biologie: Larvele se hrănesc pe semințele arborelui gazdă. Adulții se hrănesc probabil cu polen și vizitează flori de *Solidago* sp., *Cornus foemina* și *Hydrangea quercifolia*. Este o specie univoltină și ierneză ca larve, pupe sau adulți imaturi sexual (Pintilioaie *et al.* 2018).

Specia a fost căutată activ în 2 de pătrate de 10 x 10 km din 2 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 2 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos.

Figura 40 Harta distribuției speciei *Bruchidius terrenus* (Sharp, 1886)

23. *Megabruchidius dorsalis* (Fähræus, 1839)

Sinonime: *Bruchidius dorsalis* (Fähræus, 1839); *Bruchus dorsalis* Fähræus, 1839.

Clasificare: Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae.

Denumire populară: gărgărița glădiței.

Căi de introducere: probabil odată cu materialul vegetal contaminat al plantei gazdă - *Gleditsia triacanthos* (glădiță, arbore ornamental originar din America de Nord).

Descriere: Pronotul campaniform și elitrele sunt negricioase; segmentele antenale bazale, prima și a doua pereche de picioare, partea apicală a femurelor posterioare de culoare roșiatică; extensia spiniformă a tibiei posterioare este foarte scurtă, aproape la fel de lungă ca spinii apicali; la femelă pigidiul este la fel de lung ca lățimea sa bazală și prezintă depresiuni largi (Pintilioaie *et al.* 2018).

Dimensiuni: 4-6 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: în parcuri, grădini publice, garduri vii, de-a lungul căilor ferate și drumurilor rutiere unde se întâlnește planta gazdă.

Biologie: În arealul nativ, larvele se hrănesc cu semințe uscate, mature de *Gleditsia rolfei*, *Gleditsia japonica*, *Gleditsia triacanthos* și *Gleditsia sinensis*, iar în Europa cu semințe de

Gleditsia triacanthos. De regulă, într-o sămânță se dezvoltă o singură larvă. Adulții se hrănesc probabil cu polen (aceștia fiind găsiți pe flori de *Rosa* sp.). Este o specie multivoltină cu 3-4 generații pe an și poate ierna în stadiul de larvă sau adult. Au fost găsiți adulți hibernând sub scoarță de *Robinia pseudoacacia* și *Pinus sylvestris* (Pintilioaie *et al.* 2018, Sajna 2019).

Specia a fost căutată activ în 22 de pătrate de 10 x 10 km din 9 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 22 puncte și o pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 41).

Figura 41 Harta distribuției speciei *Megabruchidius dorsalis* (Fähræus, 1839)

24. *Megabruchidius tonkineus* (Pic, 1914)

Sinonime: *Laria tonkinea* Pic, 1904

Clasificare: Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae

Denumire populară: gărgărița glădiței.

Căi de introducere: probabil odată cu materialul vegetal contaminat al plantei gazdă - *Gleditsia triacanthos* (glădiță, arbore ornamental originar din America de Nord).

Descriere: pronotul subconic și elitrele sunt galben-roșiatice până la roșu-brun, cu apexul negricios; extensia sub formă de spin a tibiei posterioare este lungă, depășind primul segment al tarsului; la femelă pigidiul este mai lung decât lat la bază și prezintă depresiuni înguste (Pintilioaie *et al.* 2018).

Dimensiuni: 4-6 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: în parcuri, grădini publice, garduri vii, de-a lungul căilor ferate și drumurilor rutiere unde se întâlnește planta gazdă.

Biologie: În arealul nativ specia se hrănește cu semințe de *Gleditsia australis* iar în Europa cu semințe de *Gleditsia triacanthos*. După Pintilioaie *et al.* (2018) specia ar fi multivoltină și iernează în stadiul de larvă, pupă și adult (au fost găsiți adulți sub scoartă de *Platanus* sp. și în litieră). Adulții probabil se hrănesc cu polen și au fost găsiți pe inflorescențe de *Heracleum sphondylium sibiricum*.

Specia a fost căutată activ în 12 de pătrate de 10 x 10 km din 6 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 8 puncte și cu 5 pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 42).

Figura 42 Harta distribuției speciei *Megabruchidius tonkineus* (Pic, 1914)

Uniunea Europeană

25. *Tribolium castaneum* (Herbst, 1797)

Sinonime: *Tribolium ferrugineum* Hbst., *T. testaceum* F., *T. rubens* Cast, *Uloma ferruginea* Dej., *Stene ferruginea* Westw.

Clasificare: Insecta, Tenebrionidae, Tenebrioninae.

Denumire populară: Gândacul castaniu al făinii.

Căi de introducere: Transportarea speciei odată cu bunurile de consum – contaminare. A fost introdusă cu produse agroalimentare infestate, fiind un dăunător important al cerelelor depozitate în toată țara (Teodorescu *et al.* 2006).

Descriere: Adultul are corpul turtit dorso-ventral, de culoare uniformă roșcată sau brun-roșcată. Capul prezintă două depresiuni transversale. Antenele măciucate, cu ultimele 3 articole lățite. Pronotul rar punctat, cu unghiurile anterioare rotunjite și cele posterioare obtuze. Picioarele subțiri cu tibiile lățite apical, prezintă doi spini terminali scurți. Marginea externă a tibiilor anterioare și medii este slab dințată. Elitrele prevăzute cu striuri și interstriuri punctate. Insecta poate zbura, aripile membranoase fiind bine dezvoltate. Larva are dimensiuni de 6-7 mm, de culoare alb-gălbuie, capsula cefalică dorsal și ghearele la vârf de culoare cafenie. Ultimul segment abdominal și vârful mandibulelor sunt galbene. Corpul este cilindric alungit, convex dorsal, cu partea ventrală aproape plată (Pașol *et al.* 2013).

Dimensiuni: 3-3,7 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Important dăunător al produselor alimentare depozitate, întâlnit în depozite cu o mare varietate de produse vegetale și animale (grâu, orz, ovăz, secară, mazăre, cacao, bumbac, ciocolată, nuci, fructe și legume uscate, țărâțe, condimente, plante medicinale, insecte din colecții, stupi etc.) (Pașol *et al.* 2013). Atacă în special embrionul semințelor. Din cauza exuviilor și a excrementelor eliminate, produsele atacate se depreciază rapid, având un miros și un gust neplăcut.

Biologie: Specie detritivoră. Larvele trăiesc în produse alimentare. În încăperile neîncălzite are 3 generații pe an, iar în cele încălzite 4-5 generații. Dezvoltarea are loc în intervalul 20-40 °C. Durata ciclului de viață se reduce la umidități crescute, în special la temperaturi ridicate. Perioada de incubație la 30 °C este de 3-5 zile, iar la 25 °C de 5-7 zile. Stadiul de larvă durează între 22 și 100 de zile, numărul vârstelor larvare este variabil, fiind cuprins între 5 și 11. Larvele trăiesc în produse alimentare și se hrănesc în apropierea vracului sau pe sub bucățile de lemn și hârtie de la suprafață. Uneori se pot întâlni și în fisurile din pereții depozitelor. În ultima vârstă larvele se retrag în locuri adăpostite, transformându-se în pupe. Stadiul de pupă durează în medie 8 zile, pupa nefiind afectată de umiditate. La 20 °C și 70% umiditate relativă, pupele s-au transformat în adulți, dar adulții nu au apărut. Insectele adulte au o longevitate foarte ridicată - peste trei ani, în medie 547 zile la masculi și 226 zile la femele (Pașol *et al.* 2013).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 10 x 10 km dintr-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 43).

Figura 43 Harta distribuției speciei *Tribolium castaneum* (Herbst, 1797)

26. *Lasioderma serricorne* Fabricius, 1792

Sinonime: *Ptinus serricorne* Fabricius, 1792; *Ptilinus testaceus* Duftschmid, 1825; *Lasioderma testaceum* Stephens, 1835; *Lasioderma castaneum* Melsheimer, 1845; *Xyletinus brevis* Wollaston, 1861; *Hypora brevis*; *Hypora castaneum*; *Hypora serricorne*; *Hypora testaceum*; *Hypora testaceus*; *Lasioderma brevis*; *Lasioderma castaneum*; *Lasioderma testaceum*; *Lasioderma testaceus*; *Pseudochina brevis*; *Pseudochina castaneum*; *Pseudochina serricorne*; *Pseudochina testaceum*; *Pseudochina testaceus*.

Clasificare: Coleoptera, Anobiidae.

Denumire populară: gândacul tutunului.

Căi de introducere: Transportarea speciei odată cu bunurile de consum – contaminare. Insecta are o răspândire generală în zonele tropicale și subtropicale ale globului, de unde s-a răspândit pretutindeni prin comerțul cu tutun (Pasol *et al.* 2013). În România a fost găsită inițial în țigările provenite din Egipt. Este răspândită în toate regiunile țării, fiind frecvent întâlnită în depozite și magazine, cămarile din locuințe etc.

Descriere: Adultul: corpul ovoid, puternic bombat, de culoare galben/brun-roșcată, acoperit cu pubescență de culoare alb-gălbuie; al doilea articol al tarselor posterioare este puțin mai scurt

decât primul; pronotul puternic transvers, în vedere dorsală semisferic. Larva are corpul ușor curbat, de culoare alb-gălbuie, acoperit cu perișori lungi, de culoare brună. Capul și picioarele de culoare galben-brună.

Dimensiuni: Adultul: 2,2-3 mm. Larva: 3,5-4 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specie polifagă, atacă în special produsele din tutun, dar și semințele de bumbac, boabele de cacao și cafea, coriandrul, chimionul, biscuiții, plantele medicinale, făina, alunele de pământ, stafidele, diferite semințe, condimente, drojdia. Poate ataca și produse de origine animală: insecte uscate, pește uscat, făina de pește și de carne, ceară, diferite țesuturi (Pașol *et al.* 2013). Se poate întâlni și în câmp unde se hrănește cu inflorescențe de *Carduus*.

Biologie: Iernează în depozite în stadiul de larva. Larvele sapă galerii în diferite produse. Adulții sunt nocturni, dar sunt atrași de sursele luminoase. Optimul de dezvoltare este la 32⁰ C și 70% umiditate relativă a aerului. În spațiile neîncălzite are 3 generații/an, iar în depozitele încălzite poate avea 4-6 generații. Durata dezvoltării larvare crește cu scăderea umidității și se reduce odată cu creșterea temperaturii. Larvele pot rezista fără a se hrăni timp de 5-10 zile. Acestea se hrănesc la suprafața produselor sau sapă galerii în produse (țigări, boabe de cereale, cacao, etc.) (Pașol *et al.* 2013).

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 10 x 10 km dintr-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 44).

Figura 44 Harta distribuției speciei *Lasioderma serricorne* (Fabricius, 1792)

27. *Harmonia axyridis* (Pallas 1773)

Sinonime: *Coccinella axyridis* Pallas, 1773; *C. russica* Herbst, 1783; *C. bissexpustulata* Herbst, 1793; *C. aulica* Faldermann, 1835; *C. besseri* Faldermann, 1835

Clasificare: Coleoptera, Coccinellidae

Denumire populară: buburuza asiatică

Căi de introducere: dispersie naturală, facilitată și de transportul bunurilor (Roy *et al.* 2016).

Descriere: Corpul hemisferic, pronotul transversal, mai lat posterior și îngustat anterior. Picioarele sunt scurte și pot fi retrase sub corp, în niște depresiuni. Pronotul de culoare albă sau crem cu 4-5 puncte negre ce pot fuziona rezultând un desen în forma literei M sau o pată trapezoidală neagră centrală ce lasă doar marginile pronotului albe. Culoarea elitrelor prezintă un înalt grad de polimorfism care este controlat genetic de 15 alele ale aceluiași locus (Roy *et al.* 2016). Specia are peste 200 de forme de culoare dar cele mai comune sunt una nemelanică și trei melanice: 1) elitre de culoare galbenă până la roșu cu un număr de 0-19 pete negre de formă și mărime variabilă (f. *succinea*); 2) elitre negre cu multe pete roșu-oranj care variază ca mărime și poziție (f. *axyridis*); 3) elitre negre cu câte o pată mare roșu-oranj fiecare (f. *conspicua*); 4) elitre negre cu câte 2 pete roșu-oranj fiecare, cea anterioară mai mare ca cea posterioară (f. *spectabilis*) (Roy *et al.* 2016, Honek *et al.* 2020). În zona nativă a speciei, există formele nemelanice, câteva forme melanice și un număr mic de alte forme rare, proporția acestora în populațiile native variind geografic dar și în funcție de climă și de la an la an (Honek *et al.* 2020). În America predomină formele nemelanice, în timp ce în Europa se găsesc toate morfele, inclusiv cele melanice (cu f. *axyridis* mai rară) (Roy *et al.* 2016). Forma nemelanică *succinea* este găsită mai des în zonele aride, călduroase, cele melanice în zonele umede, mai reci (Roy *et al.* 2016). Posibil că melanizarea conferă un avantaj în anumite condiții climatice (de exemplu formele melanice ar putea absorbi mai eficient radiația termică) (Honek *et al.* 2020).

Dimensiuni: 5-8 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: specie euritopă, prezentă în grădini și parcuri, vii, livezi, terenuri agricole, margini de pădure, zone cu arbori și arbuști, margini de drumuri.

Biologie: specie polifagă, prădătoare, consumă afide, coccide, psilide, adelgide dar și stadiile imature ale altor insecte autohtone, inclusiv buburuze și fluturi (Roy & Migeon 2010). Multe studii au arătat că unele specii de buburuze native sunt în declin în prezența speciei alohtone *H. axyridis*; în alte cazuri, diversitatea faunei locale a rămas aceeași, înainte și după stabilirea speciei *H. axyridis* (Roy *et al.* 2016). Se hrănește și cu fructe, polen, nectar și țesutul plantelor tinere (Roy *et al.* 2016). Adulții pot agrega în struguri astfel că atunci când aceștia sunt procesați pentru prepararea vinurilor, buburuzele elimină metoxipirazine care dau miros și gust neplăcut vinului, modificând calitatea acestuia (Botezatu *et al.* 2013). Este o specie

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

multivoltină și iernează ca adult căutând diverse adăposturi precum crăpături din scoarță, scorburi, crevase în pietre dar și în case, clădiri (Roy *et al.* 2016).

Specia a fost căutată activ în 41 de pătrate de 10 x 10 km din 22 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 61 puncte și cu o pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 45).

Figura 45 Harta distribuției speciei *Harmonia axyridis* (Pallas 1773)

28. *Lamprodila festiva* (L., 1767)

Sinonime: *Ovalisia festiva* (L., 1767); *Palmar festiva* (L., 1767)

Clasificare: Coleoptera, Buprestidae

Denumire populară: gândacul tuiei

Căi de introducere: probabil introdusă odată cu importul de puiți de Cupressaceae; are potențial mare de dispersie naturală întrucât mare parte din suprafața țării este favorabilă din punct de vedere climatic (Ruicanescu & Stoica 2019).

Descriere: Corpul oval, de culoare verde smarald metalizat, cu reflexe albăstrui (pronotul uneori cu ușoare reflexe aurii), cu pete albastre întunecate pe pronot (uneori puternic reduse sau chiar absente) și pe elitre. Partea ventrală a corpului și picioarele verzi metalice. Antenele

de culoare albastru închis. Baza pronotului prezintă pe laturi impresiuni transverse evidente (Ruicanescu & Stoica 2019, Volkovitsh & Karpun 2017).

Dimensiuni: 6–12 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: în zona circum-mediteraneană, unde specia este nativă, se dezvoltă pe Cupressaceae sălbatice (*Juniperus* sp., *Cupressus* sp.), dar în zonele urbanizate (parcuri, grădini, aliniamente stradale) s-a observat atacul și pe specii ornamentale alohtone, cea mai afectată fiind *Thuja occidentalis*. În ultimii ani s-a observat o extindere a arealului speciei spre nordul și estul Europei.

Biologie: Specie heliofilă și termofilă. Ciclul de viață durează 1-4 ani în funcție de temperatură și umiditate. Iernează ca larvă iar împuparea are loc primăvara. Adulții sunt activi din mai-august și stau în coronament. Se hrănesc cu frunze sau cu vârful crenguțelor proaspete. Femelele depun ouăle în crăpăturile din scoarța expusă la soare; larvele fac galerii sinuase în cambiu și lemnul viu din trunchiuri și de la baza ramurilor producând inițial brunificarea și uscarea frunzelor, apoi uscarea ramurilor și a întregii plante la infestare puternică. Preferă ramurile și trunchiurile subțiri, de 2-10 cm în diametru. Găurile de urgență au forma literei D sau formă ovală cu diametrul lung de 2-3 mm. Perioadele de secetă prelungită ca urmare a modificărilor climatice duc la slăbirea copacilor și favorizează astfel atacul (Nitzu *et. al.* 2016, Ruicanescu & Stoica 2019, Volkovitsh & Karpun 2017).

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 10 x 10 km dintr-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 46).

Figura 46 Harta distribuției speciei *Lamprodila festiva* (Linnaeus, 1767)

29. *Amblycerus robiniae* (Fabricius, 1781)

Figura 47 *Amblycerus robiniae* - dorsal (stânga), ventral (mijloc), ou pe sămânță de glădiță (dreapta)
(Foto Alexandru Rădac)

Sinonime: *Bruchus robiniae* Fabricius 1781

Clasificare: Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae

Denumire populară: NA

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport, prin import de semințe de glădiță infestate (*Gleditsia triacanthos* și *Gleditsia aquatica*). A fost introdusă cel mai probabil în Ungaria la Kecskemét de unde s-a răspândit prin dispersie naturală însă nu se poate exclude și răspândirea prin importul de semințe (Rădac *et al.*, 2021).

Descriere: Coloritul general brun-marونیu, exemplarele uzate deseori de culoare castanie, antene lungi ce depășesc o treime din lungimea corpului (Figura 47). Este singura specie a genului ajunsă în Europa, nu poate fi confundată cu alte specii de Bruchinae. Atunci când indivizii sunt obținuți direct din păstăi de glădiță, se deosebește cu ușurință de speciile de *Megabruchidius* atât prin dimensiunile în general mai mari cât și prin lipsa coloritului contrastant cenușiu-gălbui pe care îl prezintă speciile competitorie.

Dimensiuni: 3,8-7,3 mm, cu variabilitate mare în funcție de disponibilitatea hranei.

Ecologie/Habitat invadate: Liziere, parcuri, aliniamente de arbori lângă căi ferate precum și alte habitate în care trăiește specia gazdă (*Gleditsia triacanthos*). Până în prezent a fost identificat preponderent în zone cu arbori situați la marginea unor pășuni și mai puțin în zone urbane spre deosebire de speciile competitorie de *Megabruchidius* ce sunt abundente inclusiv în habitate puternic antropizate.

Biologie: Specie crepuscular-nocturnă, adulții se hrănesc cu nectarul și polenul florilor în timp ce larva se hrănește cu semințe de glădiță (*Gleditsia* spp). Adulții emerg primăvara, și sunt gata de împerechere la scurt timp după emergență. După împerechere femela depune ouă pe păstăile sau semințele plantei gazdă, deseori ascunse în crăpături lovitură ori cute ale substratului. După 7-8 zile larva eclozează și penetrează peretele păstăii apoi cuticula seminței și începe să se hrănească cu endospermul acesteia. Pentru dezvoltarea completă a larvei, această specie folosește deseori 2 semințe adiacente. Perioada larvară poate varia de la 35-50 de zile sau chiar mai mult în cazul indivizilor ce ierneză în stadiul larvă. Pentru dezvoltarea larvară concurează

pe aceeași nișă cu *Megabruchidius dorsalis* și *Megabruchidius tonkineus* iar potențialii dușmani naturali sunt parazitoizii *Dinarmus acutus* și *Eupelmus confusus* precum și unele specii de vertebrate ce prădează păstăile de glădiță (Rădac *et al.* 2021).

Specia a fost căutată activ în 9 pătrate de 10 x 10 km din 4 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 4 puncte și cu 6 pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 48).

Figura 48 Harta distribuției speciei *Amblycerus robiniae* (Fabricius, 1781)

LEPIDOPTERE

30. *Acontia candefacta* (Hübner, 1831)

Sinonime: *Ponometia candefacta*, *Tarachidia candefacta*, *Emmelia candefacta*

Clasificare: Lepidoptera; Noctuidae; Acontiinae

Denumire populară: Buha-ambroziei

Figura 49 Buha ambroziei (*Acontia candefacta*) (Foto: Levente Szekely)

Căi de introducere: Dispersie naturală (pătrundere din est, dinspre nordul Mării Negre). Este răspândită în America de Nord, unde a fost semnalată din nordul Statelor Unite până în sudul Mexicului. A fost introdusă în Rusia în Regiunea Krasnodar, ca agent de control biologic al abroziei (o plantă de asemenea invazivă). Timp de un deceniu s-a menținut numai în regiunea respectivă, dar după anul 2000 a început să se răspândească spre vest. În România a pătruns în 2007-2008.

Descriere: Culoarea de fond a aripilor anterioare este de un alb-murdar, cu o umbră verzuie-măslinie, cu pete gri și gălbui în zonele mediane și subterminale (Figura 49). Aripile posterioare sunt gri-albicioase, spre gri mai închis până la jumătatea exterioară. Are un desen și colorit destul de caracteristic, și foarte greu se poate confunda cu specii asemănătoare (câteva sunt și în fauna României).

Dimensiuni: 18–22 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Habitatul este format din zone uscate, cu buruieni, în special preferă zonele cu vegetație de stepă, dar apare și în zonele antropizate. Fluturii sunt atrași de lumina artificială. Zboară noaptea, mai ales după miezul nopții. Adulții zboară între mai și septembrie, foarte posibil să aibă două generații în România.

Biologie: Larvele se hrănesc cu Asteraceae, inclusiv specii *Aster* sp. și *Ambrosia* sp. Sunt verzi cu o dungă laterală albă.

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 10 x 10 km dintr-un singur județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un singur punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 50).

Figura 50 Harta distribuției speciei *Acontia candefacta* (Hübner, 1831)

31. *Cadra cautella* (Walker, 1863)

Sinonime: *Ephestia cautella*, *Pempelia cautella*

Clasificare: Lepidoptera; Pyralidae

Denumire populară: Molia-migdalelor, molia-curmalelor

Figura 51 Molia migdalelor (*Cadra cautella*) (Foto: Levente Szekely)

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă. Specie cosmopolită.

Descriere: Aripile anterioare maronii-cenușii, cu două linii încrucișate nedistincte (Figura 51). Aripile posterioare sunt de culoare gri deschis, cu lungimea de 7-9 mm.

Dimensiuni: 14-22 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Este prezentă în depozite de alimente, cămări, curți, interiorul caselor, etc.

Biologie: Omida trăiește în pânze alb-cenușii, în principal pe produse vegetale depozitate. În aer liber atacă și curmalele semi-coapte. Timpul de dezvoltare depinde de temperatură. De regulă, iernează ca adult. Preferă zonele urbane și rurale, zonele locuite de oameni. Practic se poate întâlni pe toată perioada anului.

Specia a fost căutată activ în 3 pătrate de 10 x 10 km din 3 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 4 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 52).

Figura 52 Harta distribuției speciei *Cadra cautella* (Walker, 1863)

32. *Cameraria ohridella* Deschka și Dimić, 1986

Sinonime: -

Clasificare: Lepidoptera: Gracillariidae

Denumire populară: Molia-castanului-porcesc

Figura 53 Molia castanului porcesc (*Cameraria ohridella*) (Foto: Levente Szekely)

Căi de introducere: Dispersie naturală ajutată antropogen. În 1989 *Cameraria ohridella* a fost descoperită în apropiere de Linz, Austria, la aproximativ 1.000 km nord-vest de Lacul Ohrid, Macedonia. A fost introdus intenționat de către un entomolog ca să studieze specia, iar adulții din păcate au evadat în natură. Această locație austriacă a servit ca punct de plecare pentru invazia multor țări central-europene. *Cameraria* s-a răspândit de la Linz în mai multe direcții, ajungând în Germania în 1992, Ungaria (1993), Republica Cehă (1993), Franța (1992), Elveția (1998), Slovacia (1998), România (1999) și Polonia (1998).

Descriere: Culoarea de bază a aripilor este un ocru-metalizat, cu trei striuri transversale albe, tivite cu negru spre interior (Figura 53). Este o specie europeană descrisă în 1986 pe malul lacului Ohrid, Macedonia. (Cu toate acestea, merită evidențiat că celelalte specii din genul *Cameraria* sunt toate originare din America de Nord, așa că se pune întrebarea dacă *C. ohridella* nu ar trebui considerată o specie introdusă de acolo?).

Dimensiuni: 6-8 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Este probabil o specie cu un număr variabil de generații, cu siguranță are cel puțin 3 generații anuale. Singura sa plantă gazdă este castanul (*Aesculus hippocastanum*).

Biologie: Moliile din prima generație zboară în aprilie și mai. Prima generație atacă partea inferioară a coroanei. A doua și a treia generație pleacă mai sus în coroană. În infestațiile puternice, de la 100 până la 150 de mine pot fi găsite într-o singură frunză. Pupele iernează în așternutul de frunze. Infestările puternice provoacă rumenirea și căderea frunzelor timpurii în iulie, iar defolierea repetată pe parcursul mai multor ani poate provoca moartea arborilor.

Specia a fost căutată activ în 18 pătrate de 10 x 10 km din 10 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 30 de puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 54).

Figura 54 Harta distribuției speciei *Cameraria ohridella* Deschka și Dimić, 1986

33. *Chrysodeixis chalcites* (Esper, 1789)

Sinonime: *Phalaena chalcites*, *Autographa chalcites*, *Plusia chalcites*.

Clasificare: Lepidoptera; Noctuidae; Plusiinae.

Denumire populară: Buha-aurie-a-tomatorilor.

Figura 55 Buha aurie a tomatelor (*Chrysodeixis chalcites*) (Foto: Levente Szekely)

Căi de introducere: Dispersie naturală.

Descriere: Aripa anterioară este de 15-17 mm, de obicei maroniu-aurie, deși unii indivizi au mai mult o culoare de bronz (Figura 55). Există două pete ovale argintii pe aripile anterioare,

care la unele exemplare pot fi unite. Aripa posterioară este mai palidă. Există două creste proeminente (smocuri de păr) pe torace.

Dimensiuni: 32-40 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specia apare mai mult în zone antropizate, cu grădini de legume, dar preponderent în zone de șes în special în zona stepei. Larva pe legume, și pe *Solanaceae*, *Fabaceae*, *Cruciferae*.

Biologie: Oul este alb până la verde pal și strălucitor. Larvele mature au o lungime de 34 până la 38 mm, sunt galben-verzui-pal, cu un cap sticlos de culoare verde până la gri, mărginit cu o dungă neagră. Regiunea ventrală este punctată cu puncte albe. Pupa are o lungime de 20 mm, este la început alb care devine ulterior maro, apoi negru. În condițiile climatice din România fluturii zboară între lunile iulie-noiembrie. Încă nu se știe dacă specia iernează în România, sau numai dezvoltă o generație anuală aici din exemplare migrate din sudul Europei. Oricum după prima semnalare din țară (1989), specia devine din ce în ce mai frecventă și se răspândește în sudul și estul țării.

Specia a fost căutată activ în 3 pătrate de 10 x 10 km din 2 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 5 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 56).

Figura 56 Harta distribuției speciei *Chrysodeixis chalcites* (Esper, 1789)

34. *Cnephasia pasiuana* (Hübner, 1799)

Sinonime: *Tortrix pasiuana*

Clasificare: Lepidoptera: Tortricidae

Denumire populară: Omida-tulpinilor-de-cereale

Figura 57 Omida tulpinilor de cereale (*Cnephasia pasiuana*) (Foto: Levente Szekely)

Căi de introducere: Introdus (antropogen).

Descriere: Culoarea aripilor anterioare este gri-uniform, uneori tivindu-se pe bej, cu modelul caracteristic speciilor de *Cnephasia* (Figura 57). Umbra gri poate varia de la pal la întunecos, dar cel mai adesea este palid. Exemplarele palide pot fi confundate cu *Cnephasia genitalana* (dar această specie zboară la sfârșitul lunilor iulie și august, deci mai târziu decât *C. pasiuana*).

Dimensiuni: 15-20 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Culturi de cereale, în special în depozitele de cereale.

Biologie: Există o generație pe an, adulții zboară din iunie până la sfârșit de iulie.

Specia a fost căutată activ în 5 pătrate de 10 x 10 km din 3 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 5 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 58).

Figura 58 Harta distribuției speciei *Cnephasia pasiuana* (Hübner, 1799)

35. *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859)

Sinonime: *Diaphania perspectalis*

Clasificare: Lepidoptera; Crambidae; Spilomelinae

Denumire populară: Molia-cimișirului, molia-buxusului

Figura 59 Atac de *Cydalima perspectalis* pe *Buxus* sp. (Foto: Levente Szekely)

Căi de introducere: Prin import de plante ornamentale, probabil din țări Europene. Prima semnalare din Europa provine din Germania (2007).

Descriere: Adulții pot fi identificați destul de ușor pe baza morfologiei externe. Aripile sunt de un alb strălucitor, cu nuanțe de violet (mai ales la exemplarele proaspete). Aripile anterioare au o margine maronie largă, și o pată discoidală albă bine contrastantă de marginea costală

maronie pe care o atinge. O bandă maronie pe marginea anală a aripilor anterioare este prezentă la multe (dar nu la toate) exemplarele. Aripile posterioare au o bandă marginală largă de culoare maro. Corpul este alb, iar abdomenul este maro (Figura 59). Ocazional, apar forme melanice care sunt complet maronii, cu excepția petei discoidale de pe aripile anterioare.

Dimensiuni: 3,5-4 cm (molie de talie mare).

Ecologie/Habitate invadate: Atacurile speciei sunt evidente mai ales în grădini, curți, parcuri și alei din zonele urbane unde există tufe de *Buxus*. Fluturii este activ mai ales noaptea, dar poate fi găsit și în timpul zilei. Este foarte ușor de identificat și pe baza atacului.

Biologie: Ouăle au un diametru de aproximativ 1 mm și sunt depuse în grămezi plate pe partea inferioară a frunzelor de *Buxus*. La început sunt de culoare galben-pal, mai târziu prezintă o pată neagră, unde se află capsula cefalică a larvei în formare. Larvele mature au până la 4 cm lungime și au o culoare verzuie cu dungi negre și albe longitudinale și puncte negre bine conturate pe partea dorsală a corpului. Ierneză în stadiu de larvă. Pupele măsoară 1,5-2 cm și se găsesc în interiorul unui cocon albicios de obicei bine ascuns printre crenguțele și frunzele de *Buxus*. În condițiile climatice din România are o singură generație anuală. Fluturii zboară de la sfârșit de iulie până la mijloc de septembrie.

Specia a fost căutată activ în 32 de pătrate de 10 x 10 km din 18 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 127 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 60).

Figura 60 Harta distribuției speciei *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859)

36. *Ephestia elutella* (Hübner, 1796)

Sinonime: *Ephestia amerella*, *Ephestia icosiella*

Clasificare: Lepidoptera: Pyralidae

Denumire populară: Molia-ciocolatei, molia-tutunului

Figura 61 Molia ciocolatei (*Ephestia elutella*) (Foto: Levente Szekely)

Căi de introducere: Specie dăunătoare, răspândită în întreaga lume, este prezentă peste tot, aproape în toate gospodăriile, casele, depozitele de alimente, etc. Este una dintre cele mai comune specii de molii alimentare dăunătoare.

Descriere: Capul, toracele și aripile anterioare maroniu-cenușii, cu două linii transversale ușor ondulate, cu margini întunecate și două puncte transversale negre suprapuse. Marginea interioară roșiatică. Aripile posterioare gri deschis (Figura 61).

Dimensiuni: 14-20 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Zone urbane și rurale, zone locuite de oameni. Depozite de alimente, camere, curți, interiorul caselor, etc. Omizile se găsesc într-o mare varietate de materiale vegetale: cereale, paste uscate, vegetale, nuci, tutun, cacao, ciocolată, etc. Fluturile nu este atras de lumină, ziua stă ascuns în locuri întunecate. Ouăle sunt depuse în întuneric.

Biologie: Omizile fac un cocon țesut din particule nutritive și fecale de omidă. Numărul de generații pe an depinde de temperatura mediului. Se dezvoltă 2-3 generații pe an, iar în mediul cald se dezvoltă și a patra generație. Ierneză ca omidă adultă. Fluturii nu se hrănesc.

Specia a fost căutată activ în 8 pătrate de 10 x 10 km din 4 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 12 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 62).

Figura 62 Harta distribuției speciei *Ephestia elutella* (Hübner, 1796)

37. *Ephestia kuehniella* Zeller, 1879

Sinonime: *Anagasta kuehniella*

Clasificare: Lepidoptera: Pyralidae

Denumire populară: Molia-făinii

Figura 63 Molia făinii (*Ephestia kuehniella*) (Foto: Levente Szekely)

Căi de introducere: Specie cosmopolită (răspândită în întreaga lume). Este cel mai frecvent și cel mai important dăunător al făinii și a produselor din făină. Se găsește și în fructe uscate, nuci, alte semințe oleaginoase și produse de cofetărie.

Descriere: Moliile de făină au corpul gri deschis. Aripile anterioare sunt cenușii, cu linii negre în zig-zag, în timp ce aripile posterioare sunt de culoare alb murdar (Figura 63).

Dimensiuni: 15-25 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Zone urbane și rurale, zone locuite de oameni. Depozite de alimente, cămări, curți, interiorul caselor, etc. Omizile se hrănesc cu făină, cereale integrale și reziduuri de cereale. Spre deosebire de alte specii dăunătoare de molii, *E. kuehniella* se găsește aproape întotdeauna în produsele din cereale. În primul rând infestază făina, dar pot fi găsite într-o varietate de cereale. Este o specie majoră de dăunător în morile de făină și poate fi găsită și în brutării și depozite, în special în produsele din cereale care au rămas neatinse pentru o perioadă lungă de timp. Căldura din brutării îi permite să se reproducă pe tot parcursul anului

Biologie: Practic se poate întâlni pe toată perioada anului. Larvele (omizile) sunt albe sau roz, cu pete negre și capul întunecat. Pupele sunt maronii roșiatice. Femelele depun între 100 și 700 de ouă într-o sursă de hrană, cum ar fi făina. Larvele țin tuburi mățoase în jurul lor. Ele se dezvoltă aproximativ 40 de zile în aceste tuburi, hrănindu-se permanent. Larvele dezvoltate complet se dispersează în locuri noi și formează coconi care se transformă în pupe. Moliile adulte apar în 8-12 zile. Pe vreme caldă, întregul ciclu de viață nu poate dura mai mult de cincisapte săptămâni.

Specia a fost căutată activ în 8 pătrate de 10 x 10 km din 5 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 11 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 64).

Figura 64 Harta distribuției speciei *Ephestia kuehniella* Zeller, 1879

38. *Grapholita molesta* (Busck, 1916)

Sinonime: *Cydia molesta*, *Laspeyresia molesta*

Clasificare: Lepidoptera; Tortricidae

Denumire populară: Molia-orientală-a-fructelor

Figura 65 Molia orientală a fructelor (*Grapholita molesta*) (Foto: Levente Szekely)

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă.

Descriere: Fluture gri închis cu aripi ușor modelate (Figura 65).

Dimensiuni: 13-14 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Livezi. Este cunoscut ca un dăunător al fructelor de piersici, caise, pere, gutui și migdale. Deteriorarea germinării pe piersici și migdale este semnificativă.

Biologie: Numărul de generații variază, poate avea 3-4 generații pe an, iar pe vreme favorabilă a fost observată și a cincea generație. Omizile dezvoltate ierneză. În perioada aprilie-mai fluturii eclozează și își depun ouăle. Omizile mici pătrund în lăstari, pe care le consumă. Lăstarii atacați se ofilesc și apoi se usucă. Daunele de vară sunt cauzate în fructe, pătrunzând până la sămânță.

Specia a fost căutată activ în 12 pătrate de 10 x 10 km din 6 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 12 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 66).

Figura 66 Harta distribuției speciei *Grapholita molesta* (Busck, 1916)

39. *Hyphantria cunea* (Drury, 1773)

Sinonime: *Phalaena cunea*

Clasificare: Lepidoptera, Erebidae: Arctiinae

Denumire populară: Omida-păroasă-a-dudului

Figura 67 Omida păroasă a dudului (*Hyphantria cunea*) (Foto: Levente Szekely)

Căi de introducere: Dispersie naturală secundară (apărut în România în anii 1955-1960).

Descriere: Adultul are albe atât aripile cât și corpul, dar poate fi marcat cu pete negre sau maronii pe aripile anterioare. Aripile posterioare au mai puține pete decât aripile anterioare, iar abdomenul poate avea fire de păr maronii (Figura 67).

Dimensiuni: 35-42 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Larvele sunt foarte polifage. Omizile se hrănesc cu aproape orice foioase. Ramurile sau întregul copac pot fi defoliate. La nivel mondial, au fost înregistrate 636 de specii de plante pe care le consumă. La noi apare în primul rând pe arin, mesteacăn, salcie și pomi fructiferi.

Biologie: Fluturile depune ouăle pe partea inferioară a frunzelor. Ouăle eclozează în aproximativ o săptămână. Omizele sunt foarte variabile la culoare, variind de la galben pal la gri închis. Lungimea maximă a larvelor 35 mm. Stadiul larvar durează aproximativ patru-șase săptămâni. Pupa iernează sub coaja copacilor și în stratul de frunze uscate căzute la baza copacilor. Este maro închis și are o lungime de aproximativ 10 mm. Coconul subțire, de culoare maro este învelit cu fire de mătase cu bucăți vegetale împletite. Perioada de zbor: aprilie-septembrie (în două generații anuale).

Specia a fost căutată activ în 21 pătrate de 10 x 10 km din 10 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 21 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 68).

Figura 68 Harta distribuției speciei *Hyphantria cunea* (Drury, 1773)

40. *Monophis crocicapitella* (Clemens, 1859)

Sinonime: *Tinea crocicapitella*, *Tinea amandatella*, *Tinea hyalinella*.

Clasificare: Lepidoptera; Tineidae.

Denumire populară: Molia-depozitelor-și-caselor.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă.

Figura 69 Molia depozitelor și caselor (*Monophis crocicapitella*) (Foto: Levente Szekely)

Descriere: Aripile anterioare maro închis, cu o dungă crem zdrențuită de-a lungul marginii posterioare și o pată palidă în mijlocul aripilor. Aripile posterioare sunt de un gri-pal. Pe cap are o creastă (coamă) de peri crem (Figura 69).

Dimensiuni: 10-15 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Zone urbane și rurale, zone locuite de oameni. Depozite de alimente, cămări, curți, interiorul caselor, etc.

Biologie: Larvele se hrănesc cu deșeuri animale și vegetale uscate. A fost găsită și în resturi de șobolan mort, guano, cuiburi de păsări și produse de origine vegetală, cum ar fi făină, porumb și pâslă. De asemenea, se hrănesc și cu textile. Adulții zboară de obicei din iunie până în octombrie.

Specia a fost căutată activ în 8 pătrate de 10 x 10 km din 4 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 8 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 70).

Figura 70 Harta distribuției speciei *Monopis crocicapitella* (Clemens, 1859)

41. *Mythimna unipuncta* (Haworth, 1809)

Sinonime: *Pseudaletia unipuncta*.

Clasificare: Lepidoptera; Noctuidae.

Denumire populară: Buha-orezului.

Căi de introducere: Dispersie naturală.

Figura 71 Atac al buhăi orezului (*Mythimna unipuncta*) (Foto: Levente Szekely)

Descriere: Aripile anterioare maronii sau cenușii-ocru, uneori gălbui. Punctele negre se aliniază pe marginea anterioară a aripilor, făcându-le să arate foarte ascuțite. Există o zonă centrală mai întunecată, care are și câteva puncte albe. Aripile posterioare au o nuanță mai cenușie. Aripile anterioare sunt mult mai alungite decât la alte specii de *Mythimna*, așa că practic nu se poate confunda cu ele, fiind o specie ușor de identificat (Figura 71).

Dimensiuni: 3,5- 4,3 cm.

Ecologie/Habitate invadate: Larva pe graminee. Fluturii se pot întâlni în august-noiembrie (în România).

Biologie: Capacitatea reproductivă pentru femele este cuprinsă între 500-1500 ouă. Stadiul de ou durează în medie 3-6 zile. Ouăle sunt de culoare albă sau gălbuie, dar se schimbă într-o nuanță gri înainte de eclozare. Stadiul larvar durează aproximativ 20 de zile pe timp mai cald și 30 de zile pe timp mai rece. Larvele sunt de culoare verde-cenușiu sau maro-cenușiu, cu dungă longitudinală. Stadiul pupal durează 7-14 zile în condiții mai calde și până la 40 de zile în condiții mai reci. Culoarea pupelor este inițial maro-gălbuie, dar se transformă într-o nuanță maro-închis.

Specia a fost căutată activ în 5 pătrate de 10 x 10 km din 2 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 8 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 72).

Figura 72 Harta distribuției speciei *Mythimna unipuncta* (Haworth, 1809)

42. *Parectopa robiniella* Clemens, 1863

Sinonime: -

Clasificare: Lepidoptera: Gracillaridae.

Denumire populară: Molia-salcâmului.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă.

Figura 73 Molia salcâmului (*Parectopa robiniella*) (Foto: Levente Szekely)

Descriere: Culoarea de bază a aripilor maroniu-negricios, cu pete albe (Figura 73).

Dimensiuni: 5-6 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Plantații și păduri de salcâm, parcuri, alei, etc.

Biologie: Singura plantă gazdă este salcâmul, în frunzele căruia omizile își fac minele caracteristice, întotdeauna pe suprafața frunzei. Omizile fac mine neregulate, bifurcate în apropiere de suprafața frunzei. Minele pot fi astfel bine separate de cele de *Phyllonoricter robiniella*. Este o specie cu un număr variabil de generații, de obicei are 2-3 generații pe an. Omida, care s-a dezvoltat toamna, țese un cocon alb pe marginea frunzei căzute la pământ, în care ierneză. Fluturii de obicei se pot întâlni între mai și septembrie.

Specia a fost căutată activ în 2 pătrate de 10 x 10 km din 2 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 2 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 74).

Figura 74 Harta distribuției speciei *Parectopa robiniella* Clemens, 1863

43. *Phyllonorycter platani* Staudinger, 1870

Sinonime: *Phyllonorycter felinella*

Clasificare: Lepidoptera: Gracillaridae

Denumire populară: Molia-minieră-a-platanului

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă.

Figura 75 Molia minieră a platanului (*Phyllonorycter platani*) (Foto: Levente Szekely)

Descriere: Fluture maro deschis de culoare crem, cu dungi sclipitoare (Figura 75).

Dimensiuni: 8-9 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Plantații și păduri de platan. Singura plantă gazdă este platanul. Prezența sa este ușor de remarcat pe frunzele „motolite”. Specia se răspândește spre nord. Acolo unde este platan, aceasta va apărea mai devreme sau mai târziu. Fluturii sunt activi în timpul zilei, zburând în jurul copacilor.

Biologie: Larva este incoloră (transparentă). Pupa se găsește în interiorul unui cocon alb. Fluturii în două generații, din iunie până în octombrie.

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 10 x 10 km dintr-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 76).

Figura 76 Harta distribuției speciei *Phyllonorycter platani* Staudinger, 1870

44. *Phyllonorycter robiniella* Clemens, 1859

Sinonime: *Macrosaccus robiniella*, *Lithocolletis pseudacaciella*

Clasificare: Lepidoptera: Gracillaridae.

Denumire populară: Molia-minieră-a-salcâmului.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă.

Figura 77 Atac al moliei miniere a salcâmului (*Phyllonorycter robiniella*) (Foto: Levente Szekely)

Descriere: Fluture maro-cafeniu cu pete în formă de pană (Figura 77).

Dimensiuni: 5-6 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Plantații și păduri de salcâm. Singura plantă gazdă este salcâmul.

Biologie: Are două generații anuale, dar în vară lungă și caldă se poate dezvolta și a treia. Potrivit unor date mai vechi, pupele ierneză în frunze. Mai nou se observă că ierneză ca adult, în principal sub coaja copacilor. Omizile fac minele ovale și albe pe partea inferioară a frunzelor de salcâm. Mina nu traversează niciodată nervul mediu. Dacă densitatea populației este mare, mai multe mine pot fi găsite pe o frunză. Minele se îmbină adesea între ele, prin urmare uneori chiar 15 larve pot fi găsite într-o mină. Larvele complet crescute împupeză în coconi ovali și albi în interiorul minei. Provoacă căderea prematură a frunzelor.

Specia a fost căutată activ în 11 pătrate de 10 x 10 km din 7 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 12 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 78).

Figura 78 Harta distribuției speciei *Phyllonorycter robiniella* Clemens, 1859

45. *Plodia interpunctella* (Hübner, 1813)

Sinonime: *Plodia zaeae*, *Plodia castaneella*

Clasificare: Lepidoptera; Pyralidae

Denumire populară: Molia-fructelor-uscate

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă. Cosmopolit - Specia este răspândită în întreaga lume. Este una dintre cele mai frecvente specii de molii care afectează depozitele de alimente și gospodăriile oamenilor.

Figura 79 Molia fructelor uscate (*Plodia interpunctella*) (Foto: Levente Szekely)

Descriere: Desenul aripilor anterioare foarte distinctiv: sunt împărțite în două părți, o parte maroniu-roșcat și o parte galbenă. Capul și toracele roșiatic, aripile anterioare galben pal până la mijloc, în spatele acestuia până la margine roșu-maroniu cu două linii transversale largi, de culoare plumburie (Figura 79).

Dimensiuni: 12-14 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Zone urbane și rurale, zone locuite de oameni. Depozite de alimente, cămări, curți, interiorul caselor, etc. Fluturii zboară atât noaptea, cât și ziua, atrași de lumina artificială. Femela își depune ouăle pe suprafața alimentelor. Omida trăiește într-o mare varietate de materiale depozitate: cereale, fructe uscate, alune, arahide, legume uscate, tutun, ierburi uscate, condimente, ciocolată și alte dulciuri.

Biologie: Practic se poate întâlni pe toată perioada anului. Generațiile alternative evoluează constant pe tot parcursul anului, iar fluturii zboară constant în depozite și case. Iernează atât ca omizi cât și ca pupe. Omida este de culoare alb-gălbuie, cu capul și scutul maroniu.

Specia a fost căutată activ în 24 pătrate de 10 x 10 km din 13 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 32 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 80).

Figura 80 Harta distribuției speciei *Plodia interpunctella* (Hübner, 1813)

46. *Scrobipalpa ocellatella* (Boyd, 1858)

Sinonime: *Gelechia ocellatella*, *Gelechia submisella*.

Clasificare: Lepidoptera: Gelechiidae.

Denumire populară: Molia-sfeclei.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă.

Figura 81 Molia sfeclei (*Scrobipalpa ocellatella*) (Foto: Levente Szekely)

Descriere: Culoarea de bază a aripilor este cafenie, cu un model pestriț galben-murdar (Figura 46).

Dimensiuni: 12-14 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Culturi și depozite de sfeclă de zahăr. Este listată ca un dăunător periculos.

Biologie: Omizile atacă toate părțile sfeclei. Numărul de generații nu este constant, poate avea 2-4 generații anuale. În locuri mai calde are 4 generații. În anii reci și ploioși și în zonele mai reci, sunt mai puțin de 2-3 generații. Iernează superficial în sol în stadiu de pupă. Este o specie oligofagă, gama sa de plante gazdă fiind destul de limitată. Se hrănește cu specii de sfeclă, precum și cu soiuri de sfeclă cultivate: furajer, zahăr, etc.

Specia a fost căutată activ în 11 pătrate de 10 x 10 km din 4 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 11 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 82).

Figura 82 Harta distribuției speciei *Scrobipalpa ocellatella* (Boyd, 1858)

47. *Sitotroga cerealella* (Olivier, 1789)

Sinonime: *Gelechia cerealella*, *Alucita cerealella*, *Butalis cerealella*

Clasificare: Lepidoptera: Gelechiidae

Denumire populară: Molia-cerealelor.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă.

Figura 83 Molia cerealelor (*Sitotroga cerealella*) (Foto: Levente Szekely)

Descriere: Aripile anterioare galben-strălucitoare de culoare de paie (Figura 83).

Dimensiuni: 13-20 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Depozite de cereale.

Biologie: Omizile deteriorează în principal cerealele depozitate, dar apar și pe orez și porumb. Distrugerile sunt deosebit de vizibile pe porumb, ca mici găuri. Este oarecum asemănătoare cu gărgărița boabelor, dar fluturii eclozați pleacă când ies din semințe, în timp ce gărgărițele de cereale nu pleacă. La orez dăunează doar orezului nedecorticat. Numărul de generații depinde de condițiile de mediu. Are de obicei 1–3 generații în mediul natural, dar pot fi între 5 și 12 generații în depozite unde este cald. Practic se poate întâlni pe toată perioada anului.

Specia a fost căutată activ în 4 pătrate de 10 x 10 km din 4 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 6 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 84).

Figura 84 Harta distribuției speciei *Sitotroga cerealella* (Olivier, 1789)

48. *Tuta absoluta* (Meyrick, 1917)

Sinonime: *Phthorimaea absoluta*, *Gnorimoschema absoluta*, *Scrobipalpula absoluta*, *Scrobipalpuloides absoluta*.

Clasificare: Lepidoptera; Gelechiidae

Denumire populară: Molia-minieră-a-tomatelor.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă. Este bine cunoscut ca un dăunător grav al culturilor de roșii din Europa, Africa, Asia de Vest și America de Sud și Centrală.

Figura 85 Atac al moliei miniere a tomatelor (*Tuta absoluta*) (Foto: Levente Szekely)

Descriere: Aripile anterioare sunt de culoare gri cu solzi argintii și puncte negre. Antenele sunt filiforme. Masculii sunt mai închiși la culoare și mai mici decât femelele. Femelele sunt mai late și mai voluminoase decât masculii (Figura 85).

Dimensiuni: 7-10 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Grădini, plantații, sere în zone legumicole cu roșii. Fluturii sunt activi noaptea, rămân de obicei ascunși în timpul zilei.

Biologie: Adulții depun de obicei ouăle pe partea inferioară a frunzelor sau tulpinilor, și într-o măsură mai mică pe fructe. După eclozare larvele tinere pătrund în frunze, fructe aeriene (cum ar fi roșiile) sau tulpini, pe care se hrănesc și se dezvoltă. Pupele (de lungime de 5-6 mm) au o formă cilindrică și sunt verzi când s-au format, devenind mai închise la culoare înainte de apariția adultului. Ouăle au culoare crem, și eclozează după 4-6 zile de la depunere. Larvele sunt tot de culoare crem, cu capul negru, iar pe parcursul creșterii capătă o culoare roz sau verde deschis. Are un potențial reproductiv foarte mare. Ciclul biologic durează 25-38 de zile, în funcție de temperatură. În condiții de temperaturi ridicate de peste 30 grade, *Tuta absoluta* are un ciclul biologic foarte scurt, de numai 10-15 zile. Larvele sunt cele care determină pagubele în culturi. Primele atacuri se pot observa sub forma galeriilor în frunze sau asupra vârfului de creștere, în interiorul florilor și fructelor, prin prezența excrementelor negre ale larvelor. Pătrund și în tulpini și fructe, și duc în scurt timp la compromiterea culturii.

Specia a fost căutată activ în 3 pătrate de 10 x 10 km din 2 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 3 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 86).

Figura 86 Harta distribuției speciei *Tuta absoluta* (Meyrick, 1917)

49. *Phyllocnistis vitegenella* Clemens, 1859

Sinonime: -

Clasificare: Lepidoptera; Gracillaridae.

Denumire populară: Molia minieră a viței de vie.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă.

Figura 87 Atac al moliei miniere a viței de vie (*Phyllocnistis vitegenella*) (Foto: Levente Szekely)

Descriere: Adultul se distinge de alte specii asemănătoare prin culoarea albă a aripilor cu dungi maronii caracteristice foarte fine și două puncte negre pe vârful aripii. Aripile anterioare au pete maro-catifelate și cele posterioare sunt crem-albicioase (Figura 87).

Dimensiuni: 5-6 mm.

Ecologie/Habitatate invadate: Podgorii, monofagă pe *Vitis vinifera*.

Biologie: Larva produce leziuni vizibile pe frunze constând în galerii distincte (mine), foarte lungi și sinuoase în partea superioară a frunzelor de viță de vie. Numărul de mine pe frunză este de maxim patru. Poate avea 3-5 generații anuale și ierneză ca adult.

Specia a fost căutată activ în 3 pătrate de 10 x 10 km dintr-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 3 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 88).

Figura 88 Harta distribuției speciei *Phyllocnistis vitegenella* Clemens, 1859

TISANOPTERE

50. *Heliothrips haemorrhoidalis* (Bouché, 1833)

Sinonime: *Thrips haemorrhoidalis* Bouché, 1833

Clasificare: Insecta; Thysanoptera; Thripidae

Denumire populară: Tripsul plantelor de seră.

Uniunea Europeană

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport. Specie introdusă din țările călduroase, prezentă pe diferite plante din sere, în special pe filicine exotice (Knechtel 1923).

Descriere: Ouăle sunt opace, reniforme, de culoare albă și de dimensiuni foarte reduse (<http://cues.cfans.umn.edu/>). Prezintă două stadii larvare, primul de culoare albă, iar cel de al doilea de culoare galbenă, ambele stadii având ochii roșii. Al doilea stadiu larvar are aproximativ 1 mm lungime, cu al nouălea și al zecelea segment abdominal de culoare maro și trei perechi de sete anale scurte, aproximativ egale cu al zecelea segment abdominal. Aparatul bucal la adult, conformat pentru înțepare și sugere, este alcătuit dintr-o pereche de stilete maxilare scurte și o singură mandibulă robustă. Antenele sunt formate din opt articole; al optulea articol este lung și subțire (CABI 2020). Aripile anterioare înguste, cu bază lată, o singură nervură longitudinală spre baza bifurcată, de culoare galben deschis; marginea lor anterioară lung setată, cea posterioară ciliată. Tergidele abdominale sunt acoperite cu reticulații hexagonale, excepție făcând o pereche de zone submediane posterioare netede; tergidele II-VIII cu o pereche de sete mediane evidente; tergidul VIII cu o structură posteromarginală formată din peri lungi și subțiri, iar tergidul X scurt și cu diviziune mediană completă. Masculii sunt foarte rari și mai mici în dimensiuni (<http://thripsnet.zoologie.uni-halle.de>). Culoarea corpului variază în funcție de gradul de maturitate, femelele nou eclozate au de obicei un abdomen galben în contrast cu capul și toracele maro închis, dar corpul adulților maturi este maro închis, în contrast cu picioarele galbene (Nakahara *et al.* 2015).

Dimensiuni: 1,4-1,7 mm femela; 1,1-1,2 mm masculul (CABI 2020).

Ecologie/Habitate invadate: Specia se dezvoltă în sere, găsită și în mediul natural în zonele tropicale și Europa meridională (Knechtel 1923). Atât adulții cât și larvele se hrănesc mai ales cu frunze și fructe; coloniile se adună în principal pe suprafețele inferioare ale frunzelor (CABI 2020). A fost înregistrată prezentă pe mai mult de 100 de specii de plante, inclusiv unele ferigi, conifere, iar culturile cultivate grav afectate includ avocado, kiwi, kaki, citrice, ceai, croton, pin și ciclama (CABI 2020), dar și frunzele și sepelele de căpșuni (*Fragaria × ananassa* Duch.; Rosace) (Trombin de Souza *et al.* 2019).

Biologie: Este specie mezofilă, floricolă, folicolă, polifagă (Vasiliu-Oromulu 1998). Tripsul plantelor de seră se hrănește mai degrabă cu frunze mature decât cu frunze tinere. Larvele și adulții înțepă celulele vegetale cu mandibula și aspiră conținutul celulelor vegetale cu stiletele maxilare (CABI 2020). Hrănirea lor ucide celulele suprafeței frunzelor creând zone palide distincte ale celulelor moarte. Reproducerea se face prin partenogeneză telitochie unde femela depune ouă nefertilizate de unde eclozează femele. Poate produce aproximativ șapte generații pe an în condiții meteorologice temperate și mai mult de 12 în condiții tropicale (CABI 2020). Larvele poartă o picătură fecală întunecată la vârful abdomenului, pe care o plasează pe tricomial frunzelor, pentru a încerca să descurajeze atacurile prădătorilor sau parazitoizilor (Bernardo *et al.* 2005).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Specia a fost identificată în colecțiile Muzeului Antipa. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 3 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 89).

Figura 89 Harta distribuției speciei *Heliethrips haemorrhoidalis* (Bouché, 1833)

51. *Parthenothrips dracaenae* (Heeger, 1854)

Sinonime: *Heliethrips dracaenae* Heeger, 1854

Clasificare: Insecta; Thysanoptera; Thripidae

Denumire populară: Tripsul palmierilor ornamentali.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport. Specie introdusă din țările călduroase (Knechtel 1923).

Descriere: Antenele sunt formate din șapte articole; al șaptelea articol este lung și subțire. Culoarea articolelor antenale I-V galbene, VI-VII brun-cenușii. Aripile mai lungi decât corpul, hialine și cu structură reticulată, cu bandă întunecată la bază și pete întunecate spre vârf (Knechtel 1923).

Dimensiuni: 1-1,3 mm femela; 0,76-0,92 mm masculul (Knechtel 1923).

Ecologie/Habitat invadate: Specia atacă în special *Dracaena* sp., *Ficus elastica*, *Howea belmoreana*, *Tradescantia viridis* (Knechtel 1923).

Biologie: Specie fitofaga; atât larvele cât și adulții se hrănesc înțepând frunzele diferitelor specii de plante ornamentale (*Dracaena*, *Ficus elastica*, *Amaranthus*, *Aralia*, *Hedera*, *Begonia*, *Philodendron*, *Hibiscus*, *Phoenix dactylifera*, *Phalenopsis*, *Aloe vera*, *Chrysanthemum*, etc.) producând apariția unor pete decolorate, argintii, pe frunze (Trdan *et al.* 2005). Ouăle sunt depuse pe frunze, larvele fiind gregare. Dezvoltarea de la ou la adult durează o lună, la temperaturi de 18-20° C (Hammersteinová *et al.* 2008).

Specia a fost identificată în colecțiile Muzeului Antipa. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 90).

Figura 90 Harta distribuției speciei *Parthenothrips dracaenae* (Heeger, 1854)

52. *Stenchaetothrips biformis* (Bagnall, 1913)

Sinonime: *Thrips dobrogensis* Knechtel, 1964

Clasificare: Insecta, Thysanoptera, Thripidae

Denumire populară: NA

Căi de introducere: Pentru România nu se menționează.

Descriere: Capul mai lat decât lung, cu peri interocelari foarte scruiți, iar perechea a doua de sete ocelare mai lungă față de a treia. Antenele prezintă șapte segmente. Sternitele abdominale fără peri accesorii (Knechtel 1964).

Dimensiuni: 1,2 mm (Knechtel 1964).

Ecologie/Habitat invadate: Specie întâlnită pe *Phragmites australis* și *Phalaris arundinacea* (Vasiliu-Oromulu 1998), zone umede cu culturi de orez, cu stuf sau alte poaceae (Reynaud 2010).

Biologie: Specie fitofagă, atât larvele cât și adulții se hrănesc înțepând frunzele diferitelor specii de Poaceae, drept urmare, frunzele se răsucesc spre interior de-a lungul marginii limbului foliar. Plante gazdă orezul (în Asia și America de Sud), alte poaceae ca porumbul, trestia de zahăr (*Saccharum spontaneum*), *Agropyron*, *Festuca*, *Pennisetta*, *Phragmites australis* (în Europa și Asia) (Nugaliyadde et al. 1984). Ouăle sunt depuse la partea inferioară a frunzelor foarte tinere; larvele și pupele pot fi găsite în interiorul frunzelor celor mai tinere care încă nu s-au desfășurat complet sau în frunzele rulate de către adulți. Dezvoltarea de la ou la adult durează între 14-21 zile (Vierbergen 2004).

Specia a fost identificată în colecțiile Muzeului Antipa. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 91).

Figura 91 Harta distribuției speciei *Stenchaetothrips biformis* (Bagnall, 1913)

Uniunea Europeană

HIMENOPTERE

53. *Sceliphron caementarium* (Drury, 1773)

Sinonime: *Sphex caementarium* Drury, 1770

Clasificare: Regn Animalia, Filum Artropoda, Clasa Insecta, Ordin Himenoptera, Familia Sphecidae, Gen *Sceliphron* Klug, 1801

Denumire populară: Viespea de noroi americană.

Căi de introducere: În literatura de specialitate pentru introducerea în Europa sunt menționate trei căi: introducerea odată cu încărcătura navală, introducerea odată cu mâncarea adusă cu avionul din America, introducerea prin intermediul soldaților veniți din America în Europa în timpul celui de-al doilea război mondial. Prima raportare a speciei în Europa datează din 1942 din Cehia (Bogusch & Macek 2005). Specia a fost introdusă în România prin asociere cu un mijloc/vector de transport. Găgiu (2012) sugerează o posibilă cale de colonizare dinspre zona de est a României. O altă modalitate este reprezentată de introducerea accidentală a cuiburilor sau a adulților, ca în primele cazuri de colonizare europeană. Acest fapt poate fi datorat intensificării transporturilor și călătoriilor.

Descriere: Adulții au culoarea neagră cu un număr variabil de pete galbene. Pedicelul este de aproximativ două ori mai lung decât abdomenul. Picioarele posterioare prezintă zone de culoare galbenă la nivelul tibiei și tarselor.

Dimensiuni: Adulții au dimensiuni cuprinse între 24 și 28 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Natura sinantropică a celor două specii de *Sceliphron* este evidențiată de numărul mare de semnalări ale cuiburilor din apropierea așezărilor umane, interiorul clădirilor, inclusiv clădirile situate în orașele mari (Turrisi & Altadonna 2017). Specie sinantropă, poate fi întâlnită în zona așezărilor umane și a altor zone antropizate, unde există rezervă de apă și noroi (maluri de apă, zone cu bălți, etc.). În general, specia este asociată cu diverse structuri create de om (ex. poduri, hambare, garaje, streășina locuințelor, etc.) dar este întâlnită și în grădini, parcuri, grădini botanice, spații verzi, etc.

Biologie: *Sceliphron caementarium* face parte din categoria viespilor solitare care pot fi întâlnite în toată țara, acolo unde există rezervă de apă (bălți, maluri de apă, fântâni arteziene, etc.) și pământ (noroi). Femela își construiește cuibul în apropierea zonelor umane sau a altor zone antropizate, care sunt la adăpost de intemperii sau alte elemente de mediu perturbatoare. Zonele de construcție a cuibului depind de gradul de adăpost oferit, de disponibilitatea rezervelor de noroi și de existența păianjenilor pentru hrana larvelor. Indivizii de *Sceliphron caementarium* au simțul văzului foarte dezvoltat și sunt capabili să folosească repere pentru a-și localiza cuiburile. Un loc favorabil pentru construcția cuibului poate fi folosit mai mulți ani la rând, rezultând o aglomerare de cuiburi. Cuiburile de *Sceliphron caementarium* sunt

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

reprezentate de celule cilindrice din lut (noroii) așezate una lângă alta, lipite pe diverse suporturi (pereți, tavane, mobilier, carton etc.). Cuiburile de *Sceliphron caementarium* pot avea până la 25 de celule, au structură dreptunghiulară, grupată și sunt acoperite de un strat gros de noroi. Larvele sunt hrănite cu diferite specii de păianjeni paralizați iar adulții se hrănesc cu nectar.

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 10 x 10 km dintr-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 92).

Figura 92 Harta distribuției speciei *Sceliphron caementarium* (Drury, 1773)

54. *Sceliphron curvatum* (F. Smith, 1870)

Clasificare: Regn Animalia, Filum Artropoda, Clasa Insecta, Ordin Himenoptera, Familia Sphecidae, Gen *Sceliphron* Klug, 1801

Sinonime: *Pelopaeus curvatum* F. Smith, 1870

Denumire populară: Viespea de noroi asiatică.

Căi de introducere: *Sceliphron curvatum* (Smith, 1870) este originar din Asia de Sud-Vest (Hensen 1987). În Europa a fost probabil introdus accidental în anii 1970, prima înregistrare

Uniunea Europeană

fiind raportată în sud-estul Austriei - un exemplar colectat în 1979 (Van der Vecht 1984). Se consideră că introducerea s-a realizat cu ajutorul unui mijloc/vector de transport (avion/mobilă, cărți vechi, haine) din India (Bogusch & Macek 2005). A fost pentru prima dată semnalat în România în anul 2014 (Popescu 2014), însă există suspiciuni de prezență încă din anul 2008 (Cosmnl 2008). Se consideră că specia s-a răspândit natural de-a lungul văii râurilor, dispersia realizată prin intermediul activităților umane (transport, comerț) fiind secundară ca și importanță (Schmid-Egger 2005, Turrisi 2017). Natura sinantropică a acestei specii este evidențiată de numărul mare de observații de cuiburi în clădiri, inclusiv clădiri situate în orașe mari. Colonizarea cu succes depinde cel mai probabil de găsirea locului potrivit pentru a construi un cuib lângă o sursă de noroi, materialul principal de construcție al cuibului (Bilański *et al.* 2014).

Descriere: Specia are un colorit unic printre speciile genului *Sceliphron* din regiunea paleartică. La nivelul abdomenului prezintă benzi galben roșiatice, pete galbene poziționate variabil pe corp iar picioarele sunt roșii (Gulmez & Can 2015). Culoarea principală a corpului este negru (torace, pețiol, trohanterele și femurele picioarelor posterioare). Aripi hialine, ușor gălbui de-a lungul unei linii înguste a celulelor costale și marginale.

Dimensiuni: Femelele au dimensiuni cuprinse între 16-20 mm lungime, iar masculii au dimensiuni mai reduse, cuprinse între 14-16 mm lungime (Gulmez & Can 2015).

Ecologie/Habitat invadate: Specie sinantropă, poate fi întâlnită în zona așezărilor umane și a altor zone antropizate, unde există rezervă de apă și noroi (maluri de apă, zone cu bălți, etc.). În general, specia este asociată cu diverse structuri create de om (ex. poduri, hambare, garaje, streășina locuințelor, etc.) dar este întâlnită și în grădini, parcuri, grădini botanice, spații verzi, etc.

Biologie: *Sceliphron curvatum* face parte din categoria viespilor solitare care pot fi întâlnite în toată țara, acolo unde există rezervă de apă (bălți, maluri de apă, fântâni arteziene, etc.) și pământ (noroi). Specia arată o preferință pentru zonele urbane și cuibărirea în clădiri și locuri uscate și calde (Schedl 2016). Cuiburile de *Sceliphron curvatum* sunt compuse din serii liniare de celule adiacente sau separate. Femela își construiește cuibul în apropierea zonelor umane sau a altor zone antropizate, care sunt la adăpost de intemperii sau alte elemente de mediu perturbatoare. Zonele de construcție a cuibului depind de gradul de adăpost oferit, de disponibilitatea rezervelor de noroi și de existența păianjenilor pentru hrana larvelor.

Specia a fost căutată activ în 7 pătrate de 10 x 10 km din 5 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 7 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 93).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 93 Harta distribuției speciei *Sceliphron curvatum* (F. Smith, 1870)

55. *Isodontia mexicana* (Saussure, 1867)

Sinonime: *Sphex mexicana* Saussure, 1867

Clasificare: Regn Animalia, Filum Artropoda, Clasa Insecta, Ordin Himenoptera, Familia Sphecidae, Gen *Isodontia* Patton 1880

Denumire populară: -

Căi de introducere: *Isodontia mexicana* (de Saussure, 1867) este o specie nativă în America de Nord și America Centrală. A fost introdusă accidental în Franța în anul 1960 (probabil prin asociere cu un mijloc/vector de transport) de unde s-a răspândit rapid în întreaga Europă (Bitsch *et al.* 1997). Anumite rute de răspândire de-a lungul Europei ar fi putut fi facilitate de transportul uman, mai mult decât cel prin dispersie naturală. Astfel de cazuri reprezintă cazuri de introduceri secundare pe o scară geografică mai mică la nivel european. De asemenea, este evident că dispersia naturală nu poate avea loc întotdeauna în toate direcțiile în mod egal, în special atunci când apar bariere fizice severe (cum ar fi lanțuri montane înalte între Slovenia și Austria) și nici nu urmează neapărat cea mai scurtă cale între două zone (Ćetković *et al.* 2012). În prezent specia este raportată din 18 state europene (Gradinarov 2017).

Uniunea Europeană

Descriere: Corpul este în întregime negru, cu pilozitate albă la nivelul capului și al toracelui. Abdomenul este conectat de torace printr-un pețiol lung îndoit în jos. Aripile maronii au un luciu metalic albăstrui (Bitsch *et al.* 1997).

Dimensiuni: Indivizii au dimensiuni cuprinse între 10-30 mm, femelele fiind puțin mai mari decât masculii (Bitsch *et al.* 1997).

Ecologie/Habitat invadate: *Isodontia mexicana* cuibărește în principal în spații goale preexistente (ex. ramurile și tulpinile goale ale plantelor, cuiburi realizate de alte viespi/albine/gândaci, diferite crăpături, spații dintre pietre, etc.) sau în cavitățile artificiale din zona clădirilor, gardurilor (țevi metalice, tuburi, cadrul ferestrelor, etc.). Poate fi întâlnită și în grădini, parcuri, grădini botanice, spații verzi deoarece adulții se hrănesc cu nectarul florilor.

Biologie: *Isodontia mexicana* este o specie de viespe solitară, activă de la începutul verii și până în luna septembrie. Adulții se hrănesc cu nectar din diferite specii de flori. În grădini, se observă adesea pe florile de mentă, iederă sau fenicul. Nu este o specie agresivă. Pentru larve vânează diferite specii de ortoptere din familiile Gryllidae și Tettigoniidae (Bohart & Menke 1976). Fiecare femelă își construiește cuibul în cavități naturale preexistente. După împerechere, femelele cuibăresc adesea în diferite cavități preformate, în interiorul cărora, creează 6 până la 8 celule separate prin „pereți” formați din resturi vegetale (frunze uscate și fire de iarbă), pentru a găzdui larvele. Specia folosește fire uscate de iarbă pe care le taie și le împachetează într-o anumită poziție în cuib. Cuiburile sunt uneori foarte evidente, deoarece materialul vegetal al „capacului” de închidere a cuibului poate forma o tufă proeminentă. Odată finalizată pregătirea cuibului, urmează capturarea prăzii, în principal ortoptere, pe care le paralizează și le duce în interiorul cuibului. După aceste etape, urmează depunerea ouălor. Larvele se hrănesc cu prada paralizată, dar încă vie; după 4-6 zile se împupeză și își continuă dezvoltarea în acest stadiu încă 2-3 săptămâni. Adulții ies din cuiburi la începutul verii, masculii în general precedând femelele (Pennsylvania Department of Agriculture 2009, Kevin & Ruth 2003).

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 10 x 10 km dintr-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 94).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 94 Harta distribuției speciei *Isodontia mexicana* (de Saussure, 1867)

56. *Nematus tibialis* Newman, 1837

Sinonime: *Nematus (Pteronidea) tibialis* Newman, 1837

Clasificare: Regn Animalia, Filum Artropoda, Clasa Insecta, Ordin Himenoptera, Familia Tenthredinidae, Gen *Nematus* Panzer, 1801

Denumire populară: Viespea cu ferăstrău a salcâmului.

Căi de introducere: Specia a fost introdusă în România din America de Nord prin asociere cu un mijloc/vector de transport, odată cu salcâmul (*Robinia pseudoacacia*) (Olenici *et al.* 2018).

Descriere: Adulții sunt de culoare portocalie și prezintă pete negre pe cap și torace. Ochii, antenele și tibia posterioară sunt de culoare albastru-negru. Există o pată albastră-neagră la nivelul capului între ochi și trei pete albastre-negre pe pronot. Partea superioară a abdomenului are dungă orizontală albastre-negre. Aripile au o venă întunecată. Marcajul aripii este galben. Larvele de *N. tibialis* au corpul verde, capul brun-verzui iar pe orbitele posterioare există o pată brună care se întinde în zona occipitală și pe aria frontală. Cercii au formă de secure și sunt de culoare galbenă iar la vârf maro.

Dimensiuni: Adulții au dimensiuni cuprinse între 6-7 mm (Rasplus *et al.* 2010)

Ecologie/Habitat invadate: Specia poate fi găsită în plantații de salcâm sau mixte, precum și în salcâmi izolați.

Biologie: *N. tibialis* este o specie partenogenetică. Femela depune ouă pe frunzele lăstarilor tineri de salcâm. După câteva zile, larvele ies din ouă și se hrănesc cu țesutul frunzelor. Cercetările au arătat că la o temperatură de 30° C consumul este cel mai intens. (Lemoine *et al.* 2014). După 2 până la 3 săptămâni, larvele coboară în sol, unde se îngropă într-un cocon maro închis. Adulții apar după câteva săptămâni (Alford 2012). *N. tibialis* este o specie oligofagă care se hrănește în principal cu *R. pseudoacacia* (Maslyakov & Izhevsky 2011). La început atacul este produs de larve tinere care prin hrănire realizează găuri rotunde în centrul frunzelor simple, apoi mănâncă frunza complet, lăsând doar nervura principală. Identificarea speciei *N. tibialis* se realizează direct, după prezența larvelor, adulților și indirect, pe baza aspectului caracteristic al vătămării pe care o cauzează speciei gazdă pe care se dezvoltă – salcâmul. Defolierea produsă de larve apare sub forma unor găuri în frunză sau se poate manifesta ca defolierea întregii margini a frunzei până la nervura principală (Bălăcenoiu *et al.* 2020). Specia nu este considerată extrem de dăunătoare, deoarece daunele produse au ca rezultat slăbirea rezistenței plantei și anumite daune estetice datorate pierderii parțiale a frunzelor (Gubin 2020).

Specia a fost căutată activ în 2 pătrate de 10 x 10 km din 2 județe și a fost identificată și în colecțiile Muzeului Antipa. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 2 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 95).

Figura 95 Harta distribuției speciei *Nematus tibialis* Newman, 1837

Uniunea Europeană

DIPTERE

57. *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse, 1894)

Sinonime: *Culex albopictus* Skuse, 1894.

Clasificare: Animalia, Arthropoda, Insecta, Diptera, Culicidae.

Denumire populară: Țânțarul tigru asiatic.

Căi de introducere: pătrunderea în țara noastră s-a realizat prin asociere cu un mijloc/vector de transport (comerț internațional cu anvelope uzate, precum și prin circulația vehiculelor).

Descriere: scutellum și abdomen cu numeroase pete alb-argintii, tarsomerele I-IV prezintă benzi de culoare albă, tarsomerul IV este de culoare argintie în proporție de 75% la mascul și 60% la femelă, tarsomerul V este alb în întregime. Caracter de diferențiere taxonomică: dungă alb-argintie de la cap până pe partea dorsală a toracelui.

Dimensiuni: max. 10 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Colonizează mediile urbane și suburbane, folosind habitate naturale (corpuri de apă cu plante terestre, găuri de copaci, bazine de apă din roci) și artificiale (containere artificiale, ghivece de flori, anvelope, containere pentru depozitarea apei, butoaie) pentru a depune ponta. Este o specie exofilă, diurnă, care înțeapă preponderent în afara locuințelor. Are o gamă largă de gazde, preferând însă sângele uman. Perioada de activitate corespunde cu perioada de activitate a gazdelor, dar mai ales cu lunile ce înregistrează temperaturi și precipitații ridicate.

Biologie: Ponta este depusă la suprafața liniei de apă, ouăle sunt ovale, de culoare neagră și de mici dimensiuni (0,5 mm). Ponta poate rezista deshidratării până la un an, iar în zonele temperate ouăle intră în diapauză în perioada iernii, rezistând la temperaturi scăzute. Eclozarea pantei în primăvară, după diapauză este strâns legată de disponibilitatea surselor de apă, de modificările fotoperioadice (lungimea zilei) și de temperatură. Dezvoltarea stadiilor imature durează de la 3 până la 8 săptămâni, în funcție de temperatură, iar stadiul larvar suferă patru năpârli. Larvele se hrănesc activ cu particule de materie organică din apă, iar periodic se ridică la suprafața apei pentru a putea respira oxigen. Stadiul de pupă este unul foarte scurt (până la două zile), iar pupele sunt active, însă nu se hrănesc. Distanța de răspândire a adulților de la locul eclozării este mai mică de 200 m. Durata de viață a femelelor adulte este de 3 săptămâni. Adulții se pot hrăni și cu nectarul florilor, însă femela necesită sânge pentru a putea depune ponta, aceasta înțepând agresiv gazda. În cursul unui ciclu gonotrofic specia se hrănește o singură dată, putând avea de la 5 până la 17 generații pe an. Specia este un vector important pentru o serie de virusuri, mai ales pentru Chikungunya, Dengue, Zika și West Nile. S-a demonstrat experimental că *Aedes* este un vector competent pentru cel puțin 22 de arbovirusuri,

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

dar și pentru nematode parazite de interes veterinar din genul *Dirofilaria* (*D. immitis*, *D. repens*).

Specia a fost căutată activ în 3 pătrate de 10 x 10 km din 3 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 9 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 96).

Figura 96 Harta distribuției speciei *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse, 1894)

58. *Obolodiplosis robiniae* Haldeman, 1847

Sinonime: -.

Clasificare: Animalia, Arthropoda, Insecta, Diptera, Cecidomyiidae.

Denumire populară: musculița galicolă a salcâmului.

Căi de introducere: pătrunderea în țara noastră s-a realizat prin asociere cu un mijloc / vector de transport.

Descriere: palp labial fragmentat în patru; antena cu 12 flageromere; porțiunea bazală a aripilor Rs puternic îngroșată; masculul – cerci mari, aproape despărțiți, lobul medio-bazal nu este prezent, doi lobi orbiculari înconjoară aedeagusul. Recunoașterea speciei are loc după atacul caracteristic produs asupra frunzelor de salcâm: marginea frunzelor este rulată de larvele care se hrănesc.

Dimensiuni: 2 – 3 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Zona de distribuție naturală a speciei *Obolodiplosis robiniae* coincide cu planta sa gazdă, *Robinia pseudoacacia*, invadând atât mediile urbane cât și suburbane. Larvele formează gale pe marginile frunzelor, întâlnindu-se până la 1-2 gale/frunză. Frunzele astfel rulate devin de culoare verde închis sau de culoare roșiatică.

Biologie: În funcție de condițiile climatice specia poate avea de la 2 până la 4 generații pe an. De obicei specia are trei generații în fiecare an, din care prima generație de adulți poate ecloza începând cu luna mai până la finalul lunii iulie, a doua generație de la începutul lunii iulie până în august, iar a treia din septembrie până în octombrie. Larvele care se împupeză în timpul verii rămân în galele din frunze, iar cele care fac parte din generația târzie de toamnă se împupeză în sol, după căderea frunzelor.

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 10 x 10 km dintr-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 97).

Figura 97 Harta distribuției speciei *Obolodiplosis robiniae* Haldeman, 1847

NEMATODE

59. *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos, 1890) Christie, 1932

Sinonime: *Aphelenchoides olesistus* (Ritzema Bos, 1893) Steiner, 1932; *Aphelenchoides olesistus* var. *longicollis* (Schwartz, 1911) Goodey, 1933; *Aphelenchoides pseudolesistus* (Goodey, 1928) Goodey, 1933; *Aphelenchus fragariae* Ritzema Bos, 1891; *Aphelenchus olesistus* Ritzema Bos, 1893; *Aphelenchus olesistus* var. *longicollis* Schwartz, 1911; *Aphelenchus pseudolesistus* Goodey, 1928

Clasificare: Încrângătura Nematoda, Clasa Secernentea, Ordin Aphelenchida, Familia Aphelenchoididae

Denumire populară: *A. fragariae* este cunoscut popular ca nematodul căpșunului.

Căi de introducere: Specia a fost introdusă accidental împreună cu plante infestate sau pământ contaminat.

Descriere: Corpul subțire, vermiform, prezintă cuticula striată transversal, iar pe lateralele corpului, sunt prezente două incizii longitudinale. Regiunea cefalică este netedă, aplatizată, aproape continuă cu conturul corpului, iar coada alungită, conică, fără bursă, se termină ascuțit și prezintă un mucron simplu (structură asemănătoare cu un ghimpe).

Dimensiuni: Adulții măsoară între 0,4 și 0,89 mm lungime și cca. 40-65 μm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: *A. fragariae* parazitează sute de specii de plante (mai des întâlnit la: căpșun, ferigi, *Liliaceae*, *Primulaceae* și *Ranunculaceae*) din regiunile tropicale și (mai des) din regiunile temperate, în câmp și sere. Ciclul complet de viață se încheie în 10-11 zile la temperatura de 18° C. Poate supraviețui temperaturilor sub pragul înghețului (chiar până la -20° C), iar rata și perioada de supraviețuire cresc dacă exemplarele iernează ca endoparaziți în țesutul plantelor.

Biologie: *A. fragariae* parazitează părțile aeriene ale plantelor putând fi și ecto- și endoparazit. Ca ectoparazit, *A. fragariae* este găsit la baza frunzelor, iar în condiții de umiditate excesivă (după ploaie/irigare prin aspersiune), se deplasează folosindu-se de pelicula de apă de pe suprafața plantei pentru a infesta noi organe ale plantei (frunze, muguri, capitul floral, stoloni, fruct, unde va trăi ca endoparazit), sau poate folosi pelicula de apă și pentru a infesta și plantele învecinate. Nematozii pătrund în țesuturile plantei prin stomate și leziuni. Infestarea cu *A. fragariae*, produce plantelor gazdă afectate: cloroză și necroză (pe frunzele afectate apar pete unghiulare, galben/roșcat/brun/negre delimitate de nervuri), deformări și piticirea frunzelor, a tulpinilor sau a florilor și defoliere.

A. fragariae parazitează plante din familiile: *Liliaceae*, *Haemodoraceae*, *Araceae*, *Aspleniaceae*, *Poaceae*, *Acanthaceae*, *Begoniaceae*, *Brassicaceae*, *Chenopodiaceae*, *Chloranthaceae*, *Dicksoniaceae*, *Cornaceae*, *Asteraceae*, *Rosaceae*, *Moraceae*, *Malvaceae*,

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Hydrangeaceae, Convolvulaceae, Lamiaceae, Marantaceae, Apiaceae, Polygonaceae, Primulaceae, Rubiaceae, Pteridaceae, Ericaceae, Brassicaceae, Gesneriaceae, Solanaceae, Caryophyllaceae, Saxifragaceae, Violaceae, Caprifoliaceae, Scrophulariaceae.

Specia a fost căutată activ în 4 pătrate de 10 x 10 km din 3 județe. Specia a fost trecută astfel fără puncte de prezență și cu 8 pseudoabsențe (Figura 98). Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos.

Figura 98 Harta distribuției speciei *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos, 1890) Cristie, 1932

60. *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932

Sinonime: *Aphelenchoides ribes* (Taylor, 1917) Goodey, 1933; *Aphelenchus phyllophagus* Stewart, 1921; *Aphelenchus ribes* (Taylor, 1917) Goodey, 1923; *Aphelenchus ritzema-bosi* (Schwartz, 1911); *Pathoaphelenchus ritzemabosi* (Schwartz, 1911) Steiner, 1932; *Pseudaphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz, 1911) Drozdovski, 1967; *Tylenchus ribes* Taylor, 1917

Clasificare: Încrângătura Nematoda, Clasa Secernentea, Ordin Aphelenchida, Familia Aphelenchoididae

Denumire populară: *A. ritzemabosi* este cunoscut popular ca nematodul frunzelor de crizantemă.

Căi de introducere: Specia a fost introdusă accidental împreună cu plante infestate sau pământ contaminat.

Descriere: Corpul subțire, vermiform, prezintă cuticula striată transversal, iar pe lateralele corpului, sunt prezente 4 linii laterale longitudinale. Regiunea cefalică este netedă, aplatizată, aproape continuă cu conturul corpului, iar coada alungită, conică, fără bursă, se termină ascuțit și prezintă 2-4 mucroni (mucron - structură asemănătoare cu un ghimpe).

Dimensiuni: Adulții măsoară între 0,6-1 mm lungime și cca. 30-60 μm lățime.

Ecologie/Habitate invadate: Parazitează sute de specii de plante (după unii autori, peste 300), precum: plante ornamentale, legume, leguminoase, plante tehnice, plante medicinale și aromatice, pomi și arbuști fructiferi. Cel mai frecvent este întâlnit la crizanteme (preferând soiurile cu sistem floral abundent).

Biologie: *A. ritzemabosi* parazitează părțile aeriene ale plantelor putând fi și ecto- și endoparazit. Ca ectoparazit este găsit la baza frunzelor, iar în condiții de umiditate excesivă (după ploaie/irigare prin aspersiune), se deplasează folosindu-se de pelicula de apă de pe suprafața plantei pentru a infesta noi organe ale plantei sau pentru a infesta și plantele învecinate. Nematozii pătrund în țesuturile plantei prin stomate și leziuni. Infestarea cu *A. ritzemabosi*, produce plantelor gazdă afectate: cloroză și necroză (pe frunzele afectate apar pete unghiulare, galben/roșcat/brun/negre delimitate de nervuri), deformări și piticirea frunzelor, a tulpinilor sau a florilor și defoliere.

Specia a fost căutată activ în 4 pătrate de 10 x 10 km din 3 județe. Specia a fost trecută astfel fără puncte de prezență și cu 8 pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 99).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 99 Harta distribuției speciei *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932

61. *Meloidogyne incognita* (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949

Sinonime: *Oxyuris incognita* Kofoid & White, 1919; *Heterodera incognita* (Kofoid & White, 1919) Sandground, 1923; *M. incognita incognita* (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949; *M. incognita acrita* Chitwood, 1949; *M. incognita inornata* Lordello, 1956; *M. acrita* (Chitwood, 1949) Esser et al., 1976; *M. elegans* da Ponte, 1977; *M. grahami* Golden & Slana, 1978; *M. incognita wartellei* Golden and Birchfield, 1978; *M. incognita grahami* (Golden & Slana, 1978) Jepson, 1987

Clasificare: Încrângătura Nematoda, Clasa Secernentea, Ordin Tylenchida, Familia Meloidogynae

Denumire populară: *M. incognita* este cunoscut popular ca „nematodul galicol al rădăcinilor” sau “nematodul rădăcinilor”.

Căi de introducere: Specia a fost introdusă accidental împreună cu plante infestate, pământ și resturi vegetale contaminate.

Descriere: Masculii au aspect cilindric, vermiform, prezintă spiculul bifurcat, iar coada rotunjită este lipsită de bursă. Femele de culoare alb-perlat, au corpul rotunjit (piriform), cu gât puțin alungit, iar prin transparență, în cavitatea celomică, se pot observa ouă în diferite faze de evoluție embrionară. Ponta este depusă într-o masă mucilaginoasă care rămâne atașată de

corpul femelei. Principalul caracter morfologic de identificare a speciilor de *Meloidogyne* este desenul perianal.

Dimensiuni: Masculul măsoară cca. 1-2 mm lungime și aproximativ 30-60 μm lățime, iar femela poate avea între 0.37 și 0.7 mm lungime și 0.27-0.5 mm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: *M. incognita* parazitează sute de specii de plante (cultivate și din flora spontană) și este frecvent întâlnit în regiunile tropicale și subtropicale. Intervalul mediu anual de temperatură optimă pentru *M. incognita* este cuprins între 18 și 30° C, dar majoritatea populațiilor se găsesc într-un interval anual de temperatură de 24-30° C. În climatul temperat este întâlnit în serele de legume/floricole sau parazitează plante de apartament.

Biologie: Larvele (J2) de *M. incognita*, mobile și libere în sol, pătrund activ în țesutul radicular al plantelor gazdă, unde, prin acțiune enzimatică, produc hipertrofia celulelor rădăcinii. Larvele, și ulterior adulții, se hrănesc din celulele supradimensionate, iar această hipertrofie se traduce clinic prin prezența galeilor la nivelul sistemului radicular al plantei gazdă. Larvele care vor deveni femele vor fi imobile și treptat vor căpăta un aspect piriform, iar larvele care vor deveni masculi (un număr foarte mic) își vor menține mobilitatea și aspectul vermiform. Înmulțirea nematozilor are loc în rădăcina plantei, iar ponta (300-2000 de ouă/femelă) este depusă într-o masă mucilaginoasă care rămâne atașată de corpul femelei. În condiții optime, durata unui ciclu biologic este de 4-5 săptămâni.

M. incognita parazitează plante din familiile: *Fabaceae*, *Asteraceae*, *Actinidiaceae*, *Agavaceae*, *Aloaceae*, *Amaranthaceae*, *Anacardiaceae*, *Bromeliaceae*, *Boraginaceae*, *Apiaceae*, *Aizoaceae*, *Brassicaceae*, *Asclepiadaceae*, *Arecaceae*, *Liliaceae*, *Basellaceae*, *Chenopodiaceae*, *Lecythidaceae*, *Cannaceae*, *Cannabaceae*, *Solanaceae*, *Sapindaceae*, *Caricaceae*, *Capparaceae*, *Rubiaceae*, *Araceae*, *Commelinaceae*, *Convolvulaceae*, *Cucurbitaceae*, *Zingiberaceae*, *Cyperaceae*, *Dioscoreaceae*, *Verbenaceae*, *Euphorbiaceae*, *Malvaceae*, *Oleaceae*, *Juglandaceae*, *Crassulaceae*, *Lamiaceae*, *Malpighiaceae*, *Moraceae*, *Rutaceae*, *Musaceae*, *Passifloraceae*, *Scrophulariaceae*, *Polygonaceae*, *Piperaceae*, *Pittosporaceae*, *Plantaginaceae*, *Portulacaceae*, *Rosaceae*, *Punicaceae*, *Bignoniaceae*, *Annonaceae*, *Pedaliaceae*, *Bignoniaceae*, *Violaceae*, *Vitaceae*, *Poaceae*.

Specia a fost căutată activ în 3 pătrate de 10 x 10 km din 3 județe. Specia a fost trecută astfel fără puncte de prezență și cu 12 pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 100).

Figura 100 Harta distribuției speciei *Meloidogyne incognita* (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949

62. *Meloidogyne arenaria* (Neal, 1889), Chitwood, 1949

Sinonime: *Anguilluala arenaria* Neal, 1889; *Anguillulina arenaria* Neal; *Tylenchus arenarius* (Neal, 1889) Cobb, 1890; *Heterodera arenaria* (Neal, 1889) Marcinowski, 1909; *M. arenaria arenaria* (Neal, 1889) Chitwood, 1946; *M. arenaria thamesi* Chitwood, Specht, and Havis, 1952

Clasificare: Încrângătura Nematoda, Clasa Secernentea, Ordin Tylenchida, Familia Meloidogynae

Denumire populară: *M. arenaria* este cunoscut popular ca „nematodul galicol al florilor”.

Căi de introducere: Specia a fost introdusă accidental împreună cu plante infestate, pământ și resturi vegetale contaminate.

Descriere: Masculii au aspect cilindric, vermiform, prezintă spiculul bifurcat iar coada rotunjită este lipsită de bursă. Femele de culoare alb-perlat, au corpul rotunjit (piriform), cu gât puțin alungit, iar prin transparență, în cavitatea celomică, se pot observa ouă în diferite faze de evoluție embrionară. Ponta este depusă într-o masă mucilaginoasă care rămâne atașată de corpul femelei. Principalul caracter morfologic de identificare a speciilor de *Meloidogyne* este desenul perianal.

Dimensiuni: Masculul măsoară cca. 0,9-2,3 mm lungime și aproximativ 27-48 μm lățime, iar femela poate avea între 0,5 și 1 mm lungime și 0,4-0,6 mm lățime.

Ecologie/Habitate invadate: *M. arenaria* parazitează sute de specii de plante (cultivate și din flora spontană, aproximativ aceleași gazde ca și *M. incognita*) și este frecvent întâlnit în

regiunile tropicale și subtropicale. În zonele cu climă temperată este mai des întâlnit în serele de flori (crizanteme, begonii, dalii etc.).

Biologie: Larvele (J2), mobile și libere în sol, pătrund activ în țesutul radicular al plantelor gazdă, unde, prin acțiune enzimatică, produc hipertrofia celulelor rădăcinii. Larvele, și ulterior adulții, se hrănesc din celulele supradimensionate, iar această hipertrofie se traduce clinic prin prezența galeilor la nivelul sistemului radicular al plantei gazdă. Larvele care vor deveni femele vor fi imobile și treptat vor căpăta un aspect piriform, iar larvele care vor deveni masculi (un număr foarte mic) își vor menține mobilitatea și aspectul vermiform. Înmulțirea nematozilor are loc în rădăcina plantei, iar ponta (300-2000 de ouă/femelă) este depusă într-o masă mucilaginoasă care rămâne atașată de corpul femelei.

Specia a fost căutată activ în 3 pătrate de 10 x 10 km din 3 județe. Specia a fost trecută astfel fără puncte de prezență și cu 12 pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 101).

Figura 101 Harta distribuției speciei *Meloidogyne arenaria* (Neal, 1889), Chitwood, 1949

Uniunea Europeană

63. Meloidogyne hapla Chitwood, 1949

Sinonime: NA

Clasificare: Încrângătura Nematoda, Clasa Secernentea, Ordin Tylenchida, Familia Meloidogynae

Denumire populară: *M. hapla* este cunoscut popular ca „nematodul galic al rădăcinilor” sau „nematodul rădăcinilor”.

Căi de introducere: Specia a fost introdusă accidental împreună cu plante infestate, pământ și resturi vegetale contaminate.

Descriere: Masculii au aspect cilindric, vermiform, prezintă spiculul bifurcat iar coada rotunjită este lipsită de bursă. Femele de culoare alb-perlat, au corpul rotunjit (piriform), cu gât puțin alungit, iar prin transparență, în cavitatea celomică, se pot observa ouă în diferite faze de evoluție embrionară. Ponta este depusă într-o masă mucilaginoasă care rămâne atașată de corpul femelei. Principalul caracter morfologic de identificare a speciilor de *Meloidogyne* este desenul perianal.

Dimensiuni: Masculul măsoară cca. 0,7-1,4 mm lungime și aproximativ 30-50 μm lățime, iar femela poate avea între 0,4 și 0,8 mm lungime și 0,3-0,5 mm lățime.

Ecologie/Habitate invadate: *M. hapla* parazitează sute de specii de plante (cultivate și din flora spontană). Preferă o clima mai rece (întâlnită mai des în emisfera nordică, între latitudinile 34° N și 43° N iar în regiunile tropicale și subtropicale este întâlnit la altitudini peste 1000 m) și deși este tot o specie polifagă, parazitează cu precădere rădăcinoasele (morcov, păstârnac, etc.).

Biologie: Larvele (J2), mobile și libere în sol, pătrund activ în țesutul radicular al plantelor gazdă, unde, prin acțiune enzimatică, produc hipertrofia celulelor rădăcinii. Larvele, și ulterior adulții, se hrănesc din celulele supradimensionate, iar această hipertrofie se traduce clinic prin prezența galeilor la nivelul sistemului radicular al plantei gazdă, bărboșire și apariția „piciorușelor” (ex: rădăcini de morcov cu 2-3 vârfuri). Larvele care vor deveni femele vor fi imobile și treptat vor căpăta un aspect piriform, iar larvele care vor deveni masculi (un număr foarte mic) își vor menține mobilitatea și aspectul vermiform. Înmulțirea nematozilor are loc în rădăcina plantei, iar ponta (300-2000 de ouă/femelă) este depusă într-o masă mucilaginoasă care rămâne atașată de corpul femelei.

Specia a fost căutată activ în 3 pătrate de 10 x 10 km din 3 județe. Specia a fost trecută astfel fără puncte de prezență și cu 12 pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura de mai jos (Figura 102).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 102 Harta distribuției speciei *Meloidogyne hapla* Chitwood, 1949

Uniunea Europeană

SPECII DE NEVERTEBRATE DE INTERES PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ

Înțelegerea mecanismelor care permit unei specii alogene să devină invazivă este crucială pentru limitarea impactului ei ulterior. În multe cazuri, introducerea speciilor alogene de insecte poate reprezenta un prejudiciu grav pentru flora sau fauna locală, în special când acestea acționează ca dăunători sau prădători (Bortolotti *et al.* 2019). Introducerea speciilor străine invazive și declinul speciilor polenizatoare sunt două probleme principale în procesul de conservare a naturii și a biodiversității în Europa. Numărul speciilor alogene poate crește datorită creșterii comerțului global, transporturilor, turismului și modificărilor climatice. Pe de altă parte, polenizatorii sunt un grup de importanță majoră în ecosistemele naturale care se confruntă cu un declin numeric și al diversității în ultimele decenii (Slasi & Montero-Ramirez 2019).

În Lista speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sunt menționate, până în prezent, doar două specii de nevertebrate terestre. Aceste două specii sunt: *Arthurdendyus triangulatus* (Dendy, 1895) (Clasa Rhabditophora, Ordinul Tricladida) și *Vespa velutina nigrithorax* de Buysson, 1905 (Clasa Insecta, Ordinul Hymenoptera).

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905 (viespea asiatică cu picioare galbene) este primul prădător din familia Vespidae introdus accidental din Asia în Europa (Beggs *et al.* 2011). Ruta de pătrundere în Europa nu este pe deplin cunoscută, data și zona probabilă a introducerii fiind anul 2005 în sud-vestul Franței (Rortais *et al.* 2010). Se consideră că a fost introdusă accidental din China, odată cu importul de bonsai la ghivece (López *et al.* 2011). De atunci, această specie s-a răspândit rapid în Europa; ea a fost semnalată din Spania în 2010, Belgia și Portugalia în 2011, Italia în 2013, Germania în 2014, Marea Britanie în 2016 și Elveția în 2017. *V. velutina nigrithorax* este un prădător vorace al altor insecte, arătând o preferință pentru himenoptere - albine melifere (*Apis mellifera*), albine sălbatice (Halictidae) și viespi (Monceau *et al.* 2014). *V. velutina nigrithorax* poate avea un impact negativ asupra coloniilor de albine, fiind capabilă să distrugă până la 30% dintr-o colonie în doar câteva ore. În Franța, apicultorii estimează că au pierdut între 5% și 80% dintre coloniile de albine în regiunile unde s-a stabilit *V. velutina nigrithorax*. Din acest motiv există o preocupare majoră pentru această specie datorită impactului potențial negativ pe care îl are asupra populațiilor mai multor polenizatori benefici, în special albina meliferă (*A. mellifera*). *A. mellifera* nu prezintă comportamente defensive efective împotriva *V. velutina nigrithorax* (Budge *et al.*, 2017), acest fapt având implicații directe pentru apicultura europeană.

O singură regină de *V. velutina nigrithorax* poate călători peste 40 km pe zi, colonizând rapid noi regiuni și producând mii de indivizi în lunile de vară (în medie 6000). Regina fondatoare va produce descendenți masculi și apoi descendenți de sex feminin înainte de sfârșitul sezonului. Femelele rezultate din acest puiet final vor deveni reginele fondatoare ale generației următoare și vor continua să disperseze și să colonizeze noi zone. În Franța, o singură colonie va produce până la 350 de femele în lunile septembrie- noiembrie (Jones *et al.*, 2020). Specia a dovedit o capacitate de invazie rapidă, în Franța având o rată de expansiune cuprinsă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

între 75 și 82 de kilometri pe an (Robinet et al., 2017); este de menționat faptul că dispersia se poate realiza și pe distanțe mai mari datorită transportului accidental antropogenic (Robinet et al., 2018).

Până în prezent, nu a fost semnalată prezența acestei specii în România. Momentul apariției speciei în România este dificil de estimat. Specia se răspândește prin combinarea a două tipuri de dispersie: dispersie naturală și transport mediat de om. În ciuda faptului că ultimul tip de dispersie este dificil de preconizat și urmărit, dispersia naturală ar putea fi influențată de datele de prezență ale cuiburilor din ani consecutivi (Lioy et al., 2011). La multe specii de artropode, invaziile au loc prin expansiune continuă sau în salturi. În primul caz speciile se răspândesc prin procesul dispersiei naturale secundare, în timp ce salturile apar de regulă atunci când dispersia este mediată de om (Hasting et al., 2005, Homans & Horie 2011). În cazul speciei *V. velutina nigrithorax* acest lucru se întâmplă prin mișcarea accidentală a mărfurilor (ex. probe de sol, cherestea, paie etc) care conțin măci hibernante sau adulți activi transportați clandestin pe vehicule, deși dispersia activă pe distanțe lungi este exclusă (Robinet et al., 2017). Transportul speciei, mediat de om, este dificil de prognozat și, prin urmare, doar un sistem de monitorizare la scară largă ar putea permite găsirea rapidă a unor noi locuri de invazie. Dimpotrivă, dispersia naturală ar putea fi prognozată cu date observaționale ale prezenței înregistrate an de an. Nu se cunosc distanțele parcurse de această specie pentru a stabili noi colonii. Rata de răspândire a populației speciei a fost estimată în unele țări, însă valorile nu coincid, fapt care sugerează că rata de răspândire este diferită de la caz la caz, de exemplu, în funcție de caracteristicile de mediu, de tipul de habitat, de microclimatul zonei invadate etc. Robinet et al. (2017) au estimat o rată medie de răspândire a populației de 78 km/an (interval între 75-82 km /an) în Franța, Bertolino et al. (2016) o rată medie de răspândire de 18 km/an în Italia și Choi et al. (2012) o rată medie de răspândire de 10-20 km / an în Coreea de Sud.

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1895) este originar din pădurile de *Nothofagus* din Noua Zeelandă, iar până acum specia a fost introdusă în Europa doar în Insulele Britanice și Insulele Faroe. În aceste insule, *A. triangulatus* a fost introdus accidental prin importul de plante ornamentale. În România, nu a fost semnalată prezența acestei specii până în prezent.

A. triangulatus este un vierme cu corp plat, neseșgmentat, asemănător unei curele, îngustat anterior, acoperit cu mucus, lipicios la atingere. Suprafața dorsală a corpului are culoare brun-roșcat (culoarea ficatului), cu marginile laterale bej cu pete gri, iar partea ventrală prezintă un culorit similar cu cel al marginilor laterale (bej cu pete gri). Porțiunea anterioară a capului are o nuanță roz și prezintă câte un rând de mici pete oculare pe fiecare parte. Dimensiunile corpului variază în funcție de gradul de extensie - până la 1 cm lățime și 20 cm lungime. *A. triangulatus* este întâlnit de obicei sub pietre, lemne sau resturi vegetale de la suprafața solului, în crăpături din sol sau în tunelurile săpate de râme, în păduri, câmpuri cultivate și sere. Preferă regiunile umede cu temperaturi cuprinse între 12-15°C.

A. triangulatus este o specie prădătoare și se hrănește în special cu rame și ocazional cu limacși. Este hermafrodită, cu perioada de reproducere (de regulă) martie - iulie, eliminând

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Uniunea Europeană

în mediu capsule ovigere negre (cca. o capsula la două săptămâni) conținând fiecare între 1 și 14 juvenili. În perioada verii, migrează în straturile mai profunde ale solului pentru a evita temperaturile ridicate și uscăciunea.

Cele două specii de nevertebrate terestre de interes pentru Uniune au fost căutate activ în cadrul tuturor pătratelor investigate până în prezent, dintre cele selectate pentru inventarierea-cartarea cu efort redus. Au fost investigate habitatele potențiale ale acestora: zonele urbane și periurbane (clădiri, verande, terase, parcuri, centre urbane, zone de vegetație extinse etc), rurale (hambare, dependințe etc.), zone agricole, sub pietre, lemne sau resturi vegetale de la suprafața solului, în crăpături din sol sau în tunelurile săpate de răme, în păduri, câmpuri cultivate și sere. Cuiburile de *V. velutina* mai pot fi identificate și în coronamentul copacilor, tufișuri și arbuști, pe acoperișuri etc., așa că au fost investigate și aceste zone.

În urma investigațiilor din teren efectuate până în prezent, speciile *A. triangulatus* și *V. velutina* nu au fost identificate în niciun pătrat dintre cele menționate mai sus.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Tabelul 5 Lista speciilor identificate în Parcurile Naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării

Specie	Parc/Rezervație
<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, 1799)	RONPA0007 Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș
<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	RONPA0016 Parcul Național Munții Măcinului
<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	RONPA0016 Parcul Național Munții Măcinului
<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	RONPA0016 Parcul Național Munții Măcinului
<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	RONPA0016 Parcul Național Munții Măcinului
<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	RONPA0016 Parcul Național Munții Măcinului
<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	RONPA0016 Parcul Național Munții Măcinului
<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	RONPA0016 Parcul Național Munții Măcinului
<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
<i>Monopis crocicapitella</i> (Clemens, 1859)	RONPA0016 Parcul Național Munții Măcinului
<i>Monopis crocicapitella</i> (Clemens, 1859)	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	RONPA0016 Parcul Național Munții Măcinului
<i>Stenchaetothrips biformis</i> (Bagnall, 1913)	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	RONPA0016 Parcul Național Munții Măcinului
<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	RONPA0016 Parcul Național Munții Măcinului

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE CARTARE ȘI INVENTARIERE

Pătratele de eșantionare pentru cartarea cu efort redus sunt amplasate în 166 de cadrate UTM de 10x10 km, distribuite randomic și echilibrat pe teritoriul României. În perioada iunie-decembrie 2020 au fost acoperite 22% din pătratele de probă propuse ($n=37$) și au fost investigate alte 144 de cadrate de 10x10 km suplimentare față de cele propuse ca suprafețe de probă. Până în momentul de față în 2021 a fost investigat un pătrat de probă din cele 166 propuse, până la sfârșitul anului urmând a fi investigate și restul de 165 de pătrate, acoperind astfel în totalitate pătratele de eșantionare. Pentru anul 2022 se dorește a fi acoperite din nou toate cele 166 de pătrate de probă propuse. Situația detaliată a pătratelor acoperite și cele ce urmează a fi investigate în decursul anilor 2021 și 2022 este prezentată în tabelul atașat. De menționat că pentru pătratele de probă cu efort redus se vor face minim două vizite per pătrat.

Suplimentarea datelor din teren se va realiza prin verificarea periodică a următoarelor surse: publicații științifice, repertorii de date (GBIF, iNaturalist) (bianual), rețele sociale și presa locală (constant), și prin aplicarea de chestionare. Chestionare special concepute vor fi transmise centralizat, anual, autorităților de mediu, administratorilor fondurilor cinegetice, ai ariilor naturale protejate.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Tabelul 6 Planificarea activității de teren pentru inventariere-cartare efort redus

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
1	Alba	FS34	NU	DA	aprilie-octombrie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile	DA	martie-iunie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile
2	Alba	GS04	NU	DA	aprilie-octombrie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile	DA	martie-iunie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile
3	Alba	FS53	DA	DA	aprilie-octombrie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile	DA	martie-iunie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile
4	Alba	FS70	NU	DA	aprilie-octombrie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile	DA	martie-iunie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile
5	Arad	ES94	NU	DA	aprilie-octombrie	RĂDAC Ioan Alexandru	DA	martie-iunie	RĂDAC Ioan Alexandru
6	Arad	FS23	NU	DA	aprilie-octombrie	RĂDAC Ioan Alexandru	DA	martie-iunie	RĂDAC Ioan Alexandru
7	Arad	ES82	NU	DA	aprilie-octombrie	RĂDAC Ioan Alexandru	DA	martie-iunie	RĂDAC Ioan Alexandru
8	Arad	ER99	DA	DA	aprilie-octombrie	RĂDAC Ioan Alexandru	DA	martie-iunie	RĂDAC Ioan Alexandru
9	Argeș	LL42	NU	DA	aprilie-octombrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-mai	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IRIMIA Angel-Gabriel
10	Argeș	LK07	NU	DA	aprilie-octombrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-mai	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IRIMIA Angel-Gabriel

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
11	Argeș	LK27	DA	DA	aprilie-octombrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-mai	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IRIMIA Angel-Gabriel
12	Argeș	LK47	NU	DA	aprilie-octombrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-mai	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IRIMIA Angel-Gabriel
13	Bacău	MM75	NU	DA	aprilie-octombrie	MITROIU Mircea Dan, MOSCALIUC Liviu Aurel, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela	DA	martie-mai	MITROIU Mircea Dan, MOSCALIUC Liviu Aurel, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela
14	Bacău	MM63	NU	DA	aprilie-octombrie	MITROIU Mircea Dan, MOSCALIUC Liviu Aurel, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela	DA	martie-mai	MITROIU Mircea Dan, MOSCALIUC Liviu Aurel, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela
15	Bacău	MM42	NU	DA	aprilie-octombrie	MITROIU Mircea Dan, MOSCALIUC Liviu Aurel, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela	DA	martie-mai	MITROIU Mircea Dan, MOSCALIUC Liviu Aurel, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
16	Bacău	MM90	NU	DA	aprilie-octombrie	MITROIU Mircea Dan, MOSCALIUC Liviu Aurel, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela	DA	martie-mai	MITROIU Mircea Dan, MOSCALIUC Liviu Aurel, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela
17	Bihor	ET70	NU	DA	aprilie-octombrie	VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian	DA	martie-iunie	VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian
18	Bihor	FT10	NU	DA	aprilie-octombrie	VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian	DA	martie-iunie	VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian
19	Bihor	ES69	NU	DA	aprilie-octombrie	VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian	DA	martie-iunie	VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian
20	Bihor	ES58	NU	DA	aprilie-octombrie	VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian	DA	martie-iunie	VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian
21	Bistrița-Năsăud	LN26	NU	DA	aprilie-septembrie	RUȘTI Dorel Marian, FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena	DA	martie-iunie	RUȘTI Dorel Marian, FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena
22	Bistrița-Năsăud	KN85	NU	DA	aprilie-septembrie	RUȘTI Dorel Marian, FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena	DA	martie-iunie	RUȘTI Dorel Marian, FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena
23	Bistrița-Năsăud	LN45	NU	DA	aprilie-septembrie	RUȘTI Dorel Marian, FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena	DA	martie-iunie	RUȘTI Dorel Marian, FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
24	Bistrița-Năsăud	LN23	NU	DA	aprilie-septembrie	RUȘTI Dorel Marian, FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena	DA	martie-iunie	RUȘTI Dorel Marian, FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena
25	Botoșani	MN79	NU	DA	aprilie-octombrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen	DA	martie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen
26	Botoșani	NN09	NU	DA	aprilie-octombrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen	DA	martie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen
27	Botoșani	NN19	NU	DA	aprilie-octombrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen	DA	martie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen
28	Botoșani	MN77	NU	DA	aprilie-octombrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen	DA	martie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen
29	Brăila	NL42	DA	DA	aprilie-noiembrie	ȘERBAN Cecilia, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, STANCIU Cătălin Răzvan, ADAM Costică	DA	martie-iunie	ȘERBAN Cecilia, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, STANCIU Cătălin Răzvan, ADAM Costică

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
30	Brăila	NK29	NU	DA	aprilie-noiembrie	ȘERBAN Cecilia, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, STANCIU Cătălin Răzvan, ADAM Costică	DA	martie-iunie	ȘERBAN Cecilia, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, STANCIU Cătălin Răzvan, ADAM Costică
31	Brăila	NK68	DA	DA	aprilie-noiembrie	ȘERBAN Cecilia, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, STANCIU Cătălin Răzvan, ADAM Costică	DA	martie-iunie	ȘERBAN Cecilia, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, STANCIU Cătălin Răzvan, ADAM Costică
32	Brăila	NK66	NU	DA	aprilie-noiembrie	ȘERBAN Cecilia, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, STANCIU Cătălin Răzvan, ADAM Costică	DA	martie-iunie	ȘERBAN Cecilia, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, STANCIU Cătălin Răzvan, ADAM Costică
33	Brașov	LL69	NU	DA	aprilie-octombrie	SZÉKELY Levente	DA	martie-mai	SZÉKELY Levente
34	Brașov	LL67	NU	DA	aprilie-octombrie	SZÉKELY Levente	DA	martie-mai	SZÉKELY Levente
35	Brașov	LL86	NU	DA	aprilie-octombrie	SZÉKELY Levente	DA	martie-mai	SZÉKELY Levente
36	Brașov	ML06	DA	DA	aprilie-octombrie	SZÉKELY Levente	DA	martie-mai	SZÉKELY Levente

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
37	Buzău	ML42	NU	DA	aprilie-octombrie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora	DA	martie-iunie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora
38	Buzău	ML91	NU	DA	aprilie-octombrie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora	DA	martie-iunie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora
39	Buzău	NK09	NU	DA	aprilie-octombrie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora	DA	martie-iunie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora
40	Buzău	NK08	NU	DA	aprilie-octombrie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora	DA	martie-iunie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora
41	Călărași	MK52	NU	DA	aprilie-noiembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea- Cătălina	DA	martie-iunie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea- Cătălina
42	Călărași	MK82	DA	DA	aprilie-noiembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea- Cătălina	DA	martie-iunie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea- Cătălina

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
43	Călărași	MK91	NU	DA	aprilie-noiembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina	DA	martie-iunie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina
44	Călărași	MJ58	NU	DA	aprilie-noiembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina	DA	martie-iunie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina
45	Caraș-Severin	FR03	NU	DA	aprilie-noiembrie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile	DA	martie-iunie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile
46	Caraș-Severin	FR22	NU	DA	aprilie-noiembrie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile	DA	martie-iunie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile
47	Caraș-Severin	ER80	NU	DA	aprilie-noiembrie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile	DA	martie-iunie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile
48	Caraș-Severin	EQ55	NU	DA	aprilie-noiembrie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile	DA	martie-iunie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile
49	Cluj	FS78	DA	DA	aprilie-octombrie	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba	DA	martie-mai	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba
50	Cluj	FS37	NU	DA	aprilie-octombrie	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba	DA	martie-mai	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
51	Cluj	GS25	NU	DA	aprilie-octombrie	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba	DA	martie-mai	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba
52	Cluj	KM77	NU	DA	aprilie-octombrie	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba	DA	martie-mai	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba
53	Constanța	NK84	NU	DA	aprilie-noiembrie	STANCIU Cătălin Răzvan	DA	martie-iunie	STANCIU Cătălin Răzvan
54	Constanța	PK12	DA	DA	aprilie-noiembrie	STANCIU Cătălin Răzvan	DA	martie-iunie	STANCIU Cătălin Răzvan
55	Constanța	PK31	NU	DA	aprilie-noiembrie	STANCIU Cătălin Răzvan	DA	martie-iunie	STANCIU Cătălin Răzvan
56	Constanța	NJ48	NU	DA	aprilie-noiembrie	STANCIU Cătălin Răzvan	DA	martie-iunie	STANCIU Cătălin Răzvan
57	Covasna	MM30	NU	DA	aprilie-septembrie	SZÉKELY Levente, URAK Istvan	DA	martie-mai	SZÉKELY Levente, URAK Istvan
58	Covasna	MM40	NU	DA	aprilie-septembrie	SZÉKELY Levente, URAK Istvan	DA	martie-mai	SZÉKELY Levente, URAK Istvan
59	Covasna	LL98	NU	DA	aprilie-septembrie	SZÉKELY Levente, URAK Istvan	DA	martie-mai	SZÉKELY Levente, URAK Istvan
60	Covasna	ML18	NU	DA	aprilie-septembrie	SZÉKELY Levente, URAK Istvan	DA	martie-mai	SZÉKELY Levente, URAK Istvan

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
61	Dâmbovița	LL72	NU	DA	aprilie-octombrie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora	DA	martie-iunie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora
62	Dâmbovița	LK78	NU	DA	aprilie-octombrie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora	DA	martie-iunie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora
63	Dâmbovița	LK77	NU	DA	aprilie-octombrie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora	DA	martie-iunie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora
64	Dâmbovița	LK74	NU	DA	aprilie-octombrie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora	DA	martie-iunie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora
65	Dolj	GQ13	NU	DA	aprilie-noiembrie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia	DA	martie-iunie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia
66	Dolj	GQ12	NU	DA	aprilie-noiembrie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia	DA	martie-iunie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia
67	Dolj	FP89	NU	DA	aprilie-noiembrie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia	DA	martie-iunie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia
68	Dolj	GP05	NU	DA	aprilie-noiembrie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia	DA	martie-iunie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
69	Galați	NL67	NU	DA	aprilie-noiembrie	POPOVICI Ovidiu Alin, MANCI Cosmin Ovidiu, CRISTESCU Mihaela, ȘERBAN Cecilia	DA	martie-iunie	POPOVICI Ovidiu Alin, MANCI Cosmin Ovidiu, CRISTESCU Mihaela, ȘERBAN Cecilia
70	Galați	NL87	DA	DA	aprilie-noiembrie	POPOVICI Ovidiu Alin, MANCI Cosmin Ovidiu, CRISTESCU Mihaela, ȘERBAN Cecilia	DA	martie-iunie	POPOVICI Ovidiu Alin, MANCI Cosmin Ovidiu, CRISTESCU Mihaela, ȘERBAN Cecilia
71	Galați	NL86	NU	DA	aprilie-noiembrie	POPOVICI Ovidiu Alin, MANCI Cosmin Ovidiu, CRISTESCU Mihaela, ȘERBAN Cecilia	DA	martie-iunie	POPOVICI Ovidiu Alin, MANCI Cosmin Ovidiu, CRISTESCU Mihaela, ȘERBAN Cecilia
72	Galați	NL73	DA	DA	aprilie-noiembrie	POPOVICI Ovidiu Alin, MANCI Cosmin Ovidiu, CRISTESCU Mihaela, ȘERBAN Cecilia	DA	martie-iunie	POPOVICI Ovidiu Alin, MANCI Cosmin Ovidiu, CRISTESCU Mihaela, ȘERBAN Cecilia
73	Giurgiu	MK02	NU	DA	aprilie-noiembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina	DA	martie-iunie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
74	Giurgiu	MJ09	NU	DA	aprilie-noiembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina	DA	martie-iunie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina
75	Giurgiu	MJ18	NU	DA	aprilie-noiembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina	DA	martie-iunie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina
76	Giurgiu	MJ28	NU	DA	aprilie-noiembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina	DA	martie-iunie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina
77	Gorj	FR80	NU	DA	aprilie-octombrie	GHEOCA Voichița, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-mai	GHEOCA Voichița, IRIMIA Angel-Gabriel
78	Gorj	GQ18	NU	DA	aprilie-octombrie	GHEOCA Voichița, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-mai	GHEOCA Voichița, IRIMIA Angel-Gabriel
79	Gorj	GQ17	NU	DA	aprilie-octombrie	GHEOCA Voichița, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-mai	GHEOCA Voichița, IRIMIA Angel-Gabriel
80	Gorj	GQ04	NU	DA	aprilie-octombrie	GHEOCA Voichița, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-mai	GHEOCA Voichița, IRIMIA Angel-Gabriel

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
81	Harghita	MM09	NU	DA	aprilie-septembrie	URAK Istvan, VIZAUER Tibor Csaba, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	aprilie-mai	URAK Istvan, VIZAUER Tibor Csaba, MOSCALIUC Liviu Aurel
82	Harghita	LM96	NU	DA	aprilie-septembrie	URAK Istvan, VIZAUER Tibor Csaba, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	aprilie-mai	URAK Istvan, VIZAUER Tibor Csaba, MOSCALIUC Liviu Aurel
83	Harghita	LM95	NU	DA	aprilie-septembrie	URAK Istvan, VIZAUER Tibor Csaba, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	aprilie-mai	URAK Istvan, VIZAUER Tibor Csaba, MOSCALIUC Liviu Aurel
84	Harghita	LM63	NU	DA	aprilie-septembrie	URAK Istvan, VIZAUER Tibor Csaba, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	aprilie-mai	URAK Istvan, VIZAUER Tibor Csaba, MOSCALIUC Liviu Aurel
85	Hunedoara	FS10	DA	DA	aprilie-octombrie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile	DA	martie-mai	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile
86	Hunedoara	FS20	NU	DA	aprilie-octombrie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile	DA	martie-mai	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile
87	Hunedoara	FR19	DA	DA	aprilie-octombrie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile	DA	martie-mai	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile
88	Hunedoara	FR82	NU	DA	aprilie-octombrie	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile	DA	martie-mai	TĂUȘAN Ioan, PRUNAR Florin Vasile

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
89	Ialomița	NK25	NU	DA	aprilie-noiembrie	POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-iunie	POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel
90	Ialomița	MK64	DA	DA	aprilie-noiembrie	POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-iunie	POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel
91	Ialomița	NK54	NU	DA	aprilie-noiembrie	POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-iunie	POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel
92	Ialomița	NK61	NU	DA	aprilie-noiembrie	POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-iunie	POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel
93	Iași	NN42	DA	DA	aprilie-noiembrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, PINTILIOAIE Alexandru Mihai	DA	martie-iunie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, PINTILIOAIE Alexandru Mihai

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
94	Iași	NN03	NU	DA	aprilie-noiembrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, PINTILIOAIE Alexandru Mihai	DA	martie-iunie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, PINTILIOAIE Alexandru Mihai
95	Iași	NN32	DA	DA	aprilie-noiembrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, PINTILIOAIE Alexandru Mihai	DA	martie-iunie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, PINTILIOAIE Alexandru Mihai
96	Iași	MN81	DA	DA	aprilie-noiembrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, PINTILIOAIE Alexandru Mihai	DA	martie-iunie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, PINTILIOAIE Alexandru Mihai

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
97	Ilfov	MK35	NU	DA (realizat)	ianuarie-noiembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IORGU Ionuț Ștefan, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel, ADAM Costică, MAICAN Sanda, MANU Minodora, IANCU Lavinia	DA	martie-iunie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IORGU Ionuț Ștefan, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel, ADAM Costică, MAICAN Sanda, MANU Minodora, IANCU Lavinia
98	Ilfov	MK24	DA	DA	aprilie-noiembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IORGU Ionuț Ștefan, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel, ADAM Costică, MAICAN Sanda, MANU Minodora, IANCU Lavinia	DA	martie-iunie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IORGU Ionuț Ștefan, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel, ADAM Costică, MAICAN Sanda, MANU Minodora, IANCU Lavinia

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
99	Ilfov	MK34	NU	DA	aprilie-noiembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IORGU Ionuț Ștefan, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel, ADAM Costică, MAICAN Sanda, MANU Minodora, IANCU Lavinia	DA	martie-iunie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IORGU Ionuț Ștefan, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel, ADAM Costică, MAICAN Sanda, MANU Minodora, IANCU Lavinia
100	Ilfov	MK13	NU	DA	aprilie-noiembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IORGU Ionuț Ștefan, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel, ADAM Costică	DA	martie-iunie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IORGU Ionuț Ștefan, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel, ADAM Costică
101	Maramureș	GT18	NU	DA	aprilie-septembrie	RÁKOSY László, SITAR Cristian, POPESCU Irinel Eugen	DA	aprilie-mai	RÁKOSY László, SITAR Cristian, POPESCU Irinel Eugen
102	Maramureș	LN28	NU	DA	aprilie-septembrie	RÁKOSY László, SITAR Cristian, POPESCU Irinel Eugen	DA	aprilie-mai	RÁKOSY László, SITAR Cristian, POPESCU Irinel Eugen

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
103	Maramureș	LN38	NU	DA	aprilie-septembrie	RÁKOSY László, SITAR Cristian, POPESCU Irinel Eugen	DA	aprilie-mai	RÁKOSY László, SITAR Cristian, POPESCU Irinel Eugen
104	Maramureș	LN47	NU	DA	aprilie-septembrie	RÁKOSY László, SITAR Cristian, POPESCU Irinel Eugen	DA	aprilie-mai	RÁKOSY László, SITAR Cristian, POPESCU Irinel Eugen
105	Mehedinți	FQ37	NU	DA	aprilie-noiembrie	IORGU Ionuț Ștefan, TĂUȘAN Ioan	DA	martie-iunie	IORGU Ionuț Ștefan, TĂUȘAN Ioan
106	Mehedinți	FQ64	NU	DA	aprilie-noiembrie	IORGU Ionuț Ștefan, TĂUȘAN Ioan	DA	martie-iunie	IORGU Ionuț Ștefan, TĂUȘAN Ioan
107	Mehedinți	FQ32	NU	DA	aprilie-noiembrie	IORGU Ionuț Ștefan, TĂUȘAN Ioan	DA	martie-iunie	IORGU Ionuț Ștefan, TĂUȘAN Ioan
108	Mehedinți	FQ50	NU	DA	aprilie-noiembrie	IORGU Ionuț Ștefan, TĂUȘAN Ioan	DA	martie-iunie	IORGU Ionuț Ștefan, TĂUȘAN Ioan
109	Municipiul București	MK22	DA	DA	aprilie-decembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IORGU Ionuț Ștefan, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel, ADAM Costică, MAICAN Sanda, MANU Minodora, IANCU Lavinia	DA	ianuarie-mai	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IORGU Ionuț Ștefan, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel, ADAM Costică, MAICAN Sanda, MANU Minodora, IANCU Lavinia

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
110	Municipiul București	MK21	DA	DA	aprilie-decembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IORGU Ionuț Ștefan, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel, ADAM Costică	DA	ianuarie-mai	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IORGU Ionuț Ștefan, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel, ADAM Costică
111	Mureș	LM59	NU	DA	aprilie-septembrie	SZÉKELY Levente, VIZAUER Tibor Csaba	DA	aprilie-mai	SZÉKELY Levente, VIZAUER Tibor Csaba
112	Mureș	LM58	NU	DA	aprilie-septembrie	SZÉKELY Levente, VIZAUER Tibor Csaba	DA	aprilie-mai	SZÉKELY Levente, VIZAUER Tibor Csaba
113	Mureș	LM35	NU	DA	aprilie-septembrie	SZÉKELY Levente, VIZAUER Tibor Csaba	DA	aprilie-mai	SZÉKELY Levente, VIZAUER Tibor Csaba
114	Mureș	LM33	NU	DA	aprilie-septembrie	SZÉKELY Levente, VIZAUER Tibor Csaba	DA	aprilie-mai	SZÉKELY Levente, VIZAUER Tibor Csaba
115	Neamț	MN71	DA	DA	aprilie-octombrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	martie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, MOSCALIUC Liviu Aurel
116	Neamț	MN20	NU	DA	aprilie-octombrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	martie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, MOSCALIUC Liviu Aurel

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
117	Neamț	MN70	NU	DA	aprilie-octombrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	martie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, MOSCALIUC Liviu Aurel
118	Neamț	MM68	DA	DA	aprilie-octombrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	martie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, MOSCALIUC Liviu Aurel
119	Olt	KK95	NU	DA	aprilie-noiembrie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia	DA	martie-iunie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia
120	Olt	KK62	NU	DA	aprilie-noiembrie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia	DA	martie-iunie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia
121	Olt	LK20	NU	DA	aprilie-noiembrie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia	DA	martie-iunie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia
122	Olt	LJ29	NU	DA	aprilie-noiembrie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia	DA	martie-iunie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
123	Prahova	LK99	NU	DA	aprilie-octombrie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora	DA	martie-iunie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora
124	Prahova	MK19	NU	DA	aprilie-octombrie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora	DA	martie-iunie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora
125	Prahova	MK08	NU	DA	aprilie-octombrie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora	DA	martie-iunie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora
126	Prahova	MK37	NU	DA	aprilie-octombrie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora	DA	martie-iunie	STANCIU Cătălin Răzvan, MANU Minodora
127	Sălaj	FT84	NU	DA	aprilie-septembrie	RÁKOSY László, SITAR Cristian	DA	aprilie-mai	RÁKOSY László, SITAR Cristian
128	Sălaj	FT40	NU	DA	aprilie-septembrie	RÁKOSY László, SITAR Cristian	DA	aprilie-mai	RÁKOSY László, SITAR Cristian
129	Sălaj	FT70	NU	DA	aprilie-septembrie	RÁKOSY László, SITAR Cristian	DA	aprilie-mai	RÁKOSY László, SITAR Cristian
130	Sălaj	FS69	NU	DA	aprilie-septembrie	RÁKOSY László, SITAR Cristian	DA	aprilie-mai	RÁKOSY László, SITAR Cristian
131	Satu Mare	FU71	NU	DA	aprilie-octombrie	RÁKOSY László, SITAR Cristian	DA	martie-mai	RÁKOSY László, SITAR Cristian
132	Satu Mare	FT68	NU	DA	aprilie-octombrie	RÁKOSY László, SITAR Cristian	DA	martie-mai	RÁKOSY László, SITAR Cristian

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
133	Satu Mare	ET97	NU	DA	aprilie-octombrie	RÁKOSY László, SITAR Cristian	DA	martie-mai	RÁKOSY László, SITAR Cristian
134	Satu Mare	FT15	DA	DA	aprilie-octombrie	RÁKOSY László, SITAR Cristian	DA	martie-mai	RÁKOSY László, SITAR Cristian
135	Sibiu	KL79	NU	DA	aprilie-octombrie	GHEOCA Voichița, TĂUȘAN Ioan	DA	aprilie-mai	GHEOCA Voichița, TĂUȘAN Ioan
136	Sibiu	LL19	NU	DA	aprilie-octombrie	GHEOCA Voichița, TĂUȘAN Ioan	DA	aprilie-mai	GHEOCA Voichița, TĂUȘAN Ioan
137	Sibiu	LL16	DA	DA	aprilie-octombrie	GHEOCA Voichița, TĂUȘAN Ioan	DA	aprilie-mai	GHEOCA Voichița, TĂUȘAN Ioan
138	Sibiu	KL95	DA	DA	aprilie-octombrie	GHEOCA Voichița, TĂUȘAN Ioan	DA	aprilie-mai	GHEOCA Voichița, TĂUȘAN Ioan
139	Suceava	MN19	DA	DA	aprilie-septembrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, , POPESCU Irinel Eugen, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	aprilie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, , POPESCU Irinel Eugen, MOSCALIUC Liviu Aurel
140	Suceava	MN29	NU	DA	aprilie-septembrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, , POPESCU Irinel Eugen, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	aprilie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, , POPESCU Irinel Eugen, MOSCALIUC Liviu Aurel

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
141	Suceava	MN27	NU	DA	aprilie-septembrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, , POPESCU Irinel Eugen, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	aprilie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, , POPESCU Irinel Eugen, MOSCALIUC Liviu Aurel
142	Suceava	MN04	NU	DA	aprilie-septembrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, , POPESCU Irinel Eugen, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	aprilie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, , POPESCU Irinel Eugen, MOSCALIUC Liviu Aurel
143	Teleorman	LK61	NU	DA	aprilie-noiembrie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia	DA	martie-iunie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia
144	Teleorman	LK60	NU	DA	aprilie-noiembrie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia	DA	martie-iunie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia
145	Teleorman	LJ49	NU	DA	aprilie-noiembrie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia	DA	martie-iunie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia
146	Teleorman	LJ56	NU	DA	aprilie-noiembrie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia	DA	martie-iunie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
147	Timiș	ER08	DA	DA	aprilie-noiembrie	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile	DA	martie-iunie	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile
148	Timiș	ER57	DA	DA	aprilie-noiembrie	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile	DA	martie-iunie	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile
149	Timiș	ER77	DA	DA	aprilie-noiembrie	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile	DA	martie-iunie	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile
150	Timiș	DR93	DA	DA	aprilie-noiembrie	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile	DA	martie-iunie	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile
151	Tulcea	PL11	DA	DA	aprilie-noiembrie	MANCI Cosmin Ovidiu, STANCIU Cătălin Răzvan	DA	martie-iunie	MANCI Cosmin Ovidiu, STANCIU Cătălin Răzvan
152	Tulcea	PL71	NU	DA	aprilie-noiembrie	MANCI Cosmin Ovidiu, STANCIU Cătălin Răzvan	DA	martie-iunie	MANCI Cosmin Ovidiu, STANCIU Cătălin Răzvan
153	Tulcea	PK37	DA	DA	aprilie-noiembrie	MANCI Cosmin Ovidiu, STANCIU Cătălin Răzvan	DA	martie-iunie	MANCI Cosmin Ovidiu, STANCIU Cătălin Răzvan
154	Tulcea	PK26	NU	DA	aprilie-noiembrie	MANCI Cosmin Ovidiu, STANCIU Cătălin Răzvan	DA	martie-iunie	MANCI Cosmin Ovidiu, STANCIU Cătălin Răzvan

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
155	Vâlcea	GR30	DA	DA	aprilie-octombrie	GHEOCA Voichița, CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-mai	GHEOCA Voichița, CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IRIMIA Angel-Gabriel
156	Vâlcea	GQ25	NU	DA	aprilie-octombrie	GHEOCA Voichița, CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-mai	GHEOCA Voichița, CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IRIMIA Angel-Gabriel
157	Vâlcea	KL91	DA	DA	aprilie-octombrie	GHEOCA Voichița, CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-mai	GHEOCA Voichița, CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IRIMIA Angel-Gabriel
158	Vâlcea	KK65	NU	DA	aprilie-octombrie	GHEOCA Voichița, CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-mai	GHEOCA Voichița, CONSTANTINESCU Ioana Cristina, IRIMIA Angel-Gabriel
159	Vaslui	NM27	NU	DA	aprilie-octombrie	POPOVICI Ovidiu Alin, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela	DA	martie-iunie	POPOVICI Ovidiu Alin, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
160	Vaslui	NM57	DA	DA	aprilie-octombrie	POPOVICI Ovidiu Alin, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela	DA	martie-iunie	POPOVICI Ovidiu Alin, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela
161	Vaslui	NM55	DA	DA	aprilie-octombrie	POPOVICI Ovidiu Alin, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela	DA	martie-iunie	POPOVICI Ovidiu Alin, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela
162	Vaslui	NM54	NU	DA	aprilie-octombrie	POPOVICI Ovidiu Alin, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela	DA	martie-iunie	POPOVICI Ovidiu Alin, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela
163	Vrancea	ML69	NU	DA	aprilie-octombrie	MITROIU Mircea Dan, MANCI Cosmin Ovidiu, CRISTESCU Mihaela, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	aprilie-iunie	MITROIU Mircea Dan, MANCI Cosmin Ovidiu, CRISTESCU Mihaela, MOSCALIUC Liviu Aurel

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Nr. crt.	Județ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
164	Vrancea	ML79	NU	DA	aprilie-octombrie	MITROIU Mircea Dan, MANCI Cosmin Ovidiu, CRISTESCU Mihaela, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	aprilie-iunie	MITROIU Mircea Dan, MANCI Cosmin Ovidiu, CRISTESCU Mihaela, MOSCALIUC Liviu Aurel
165	Vrancea	ML68	DA	DA	aprilie-octombrie	MITROIU Mircea Dan, MANCI Cosmin Ovidiu, CRISTESCU Mihaela, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	aprilie-iunie	MITROIU Mircea Dan, MANCI Cosmin Ovidiu, CRISTESCU Mihaela, MOSCALIUC Liviu Aurel
166	Vrancea	ML67	NU	DA	aprilie-octombrie	MITROIU Mircea Dan, MANCI Cosmin Ovidiu, CRISTESCU Mihaela, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	aprilie-iunie	MITROIU Mircea Dan, MANCI Cosmin Ovidiu, CRISTESCU Mihaela, MOSCALIUC Liviu Aurel

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

RAPORT DE PROGRES I

Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în nevertebrate terestre invazive, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile de nevertebrate terestre nou pătrunse. Echipa de experți desemnată este formată din:

- ADAM Costică - Expert coordonator național nevertebrate
- CONSTANTINESCU Ioana Cristina - Expert nevertebrate terestre
- DRĂGHICI Andreea-Cătălina - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- FUSU Maria Magdalena - Expert nevertebrate terestre
- IORGU Ionuț Ștefan - Expert nevertebrate terestre
- IRIMIA Angel-Gabriel - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- MANU Minodora - Expert nevertebrate terestre
- POPA Alexandra Florina - Expert nevertebrate terestre
- RĂDAC Ioan Alexandru - Expert nevertebrate terestre
- SAHLEAN Constantin Tiberiu - Expert modelare distribuție specii
- STANCIU Cătălin- Răzvan- Expert nevertebrate terestre
- SZEKELY Levente - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- ȘERBAN Cecilia - Expert nevertebrate terestre
- TĂUȘAN Ioan - Expert nevertebrate terestre

Raportul de față prezintă progresul în desfășurarea subactivității 1.5.6. *Inventarierea și cartarea la nivel național a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre cu efort de prelevare a datelor redus realizată în cadrul activității 1.5. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre.*

Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre cu efort redus de prelevare a datelor, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.5.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.*

În acest sens pentru atingerea obiectivelor propuse au fost sintetizate informațiile ce vizează primul an de cartare, metodologia standardizată utilizată pentru inventariere, zonele acoperite, nefiind încă acoperite toate zonele de efort redus (Low effort).

Inventarierea și cartarea cu efort redus a speciilor de nevertebrate terestre invazive semnalate la nivel național s-a realizat în perioada iunie-decembrie 2020, ținând cont de cerințele din caietul de sarcini precum și de analiza datelor colectate din literatura de specialitate sau colecțiile muzeale. Momentan au fost acoperite zone din județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Brăila, Buzău, Botoșani, Brașov, București, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Ialomița, Giurgiu, Prahova, Mureș, Maramureș,

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Neamț, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, însumând 32 de județe (a se vedea Figura 103).

Figură 104 Județele care au fost atinse în cadrul activităților cu efort redus

Harta este orientativă pentru identificarea județelor ce au fost acoperite în momentul de față, întrucât raportarea pentru nevertebrate terestre privind inventarierea-cartarea va fi realizată în luna februarie. În următorul raport de progres vor fi evidențiate strict pătratele acoperite.

Pentru colectarea datelor cu efort redus au fost realizate observații pe teren, iar metodologia de eșantionare și de colectare a datelor a presupus: metoda transectului liniar (transectul vizual diurn - investigațiile pe baza atacului, colectarea manuală de material vegetal infestat sau potențial infestat); metoda punctului fix (capcanele feromonale, capcane luminoase); metoda suprafeței (prospectarea microhabitatelor cu lemn mort); metoda creșterilor în laborator.

În cazul prelucrării ulterioare în laborator a probelor prelevate (nevertebrate vizate, păstăi, frunze, semințe, rădăcini, fragmente de scoarță, probe de sol etc.), au fost necesare: lupa binocular, microscop, chei de identificare, materiale necesare pentru realizarea de preparate lamă lamelă (lame și lamele pentru microscopie, acid lactic 80%; glicerină 99%; alcool etilic min 70%), cutii și recipiente de depozitare etc. Pentru platelminții paraziți este nevoie, de asemenea, de: tăvi de plastic pentru necropsie; trusă de necropsie, ser fiziologic etc. Pentru probele la care nu se poate identifica specia pe baza caracterelor morfologice este necesar accesul la un laborator de biologie moleculară.

BIBLIOGRAFIE

- Alford D.V. (2012) *Pests of Ornamental Trees, Shrubs and Flowers: A Color Handbook*. Elsevier Academic Press: 480 p.
- Battiston R., Amerini R., Di Pietro W., Guariento L.A., Bolognin L., Moretto E. (2020) A new alien mantis in Italy: is the Indochina mantis *Hierodula patellifera* chasing the train for Europe?, *Biodiversity Data Journal*, 8:e50779.
- Bernardo U., Viggiani G., Sasso R. (2005) Biological parameters of *Thripobius semiluteus* Bouček (Hym., Eulophidae), a larval endoparasitoid of *Heliothrips haemorrhoidalis* (Bouché) (Thysan., Thripidae), *Blackwell Verlag, Berlin, JEN*, 129(5), 250-257. doi: 10.1111/j.1439-0418.2005.00957
- Bertolino S., Liroy S., Laurino D., Manino A., Porporato M. (2016) Spread of the invasive yellow-legged hornet *Vespa velutina* (Hymenoptera: Vespidae) in Italy. *Applied Entomology and Zoology*, 51, 589-597. <https://doi.org/10.1007/s13355-016-0435-2>
- Bilański, P., Kołodziej, Z., & Bury, J. (2014) Distribution of *Sceliphron curvatum* Smith, 1870 (Hymenoptera, Sphecidae) in Poland. *Polish Journal of Entomology*, 83(2), 109-119. <https://doi.org/10.2478/pjen-2014-0008>
- Bitsch J., Barbier Y., Gayubo S. F., Schmidt Ohl, M. (1997) Hyménoptères Sphecidae d'Europe Occidentale. Volume 2. Faune de France 82. Fédération française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris. 429 pp.
- Boguleanu G. (1988) Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România, Vol. I., Editura Ceres, București, 275 p.
- Bogusch P., Macek J. (2005) *Sceliphron caementarium* (Drury, 1773) in the Czech Republic in 1942 – first record from Europe?, *Linzer biologische Beiträge*, 37, 1071-1075.
- Bohart, R.M. and Menke, A.S. (1976) Sphecid wasps of the world. A generic revision. Berkeley: University California Press.
- Bortolotti L., Bogo G., Flaminio S., Quaranta M. (2019) Invasive alien bee species: damage or resource? The case of two Asiatic Megachile species, Department of Agriculture, Forest and Food Sciences (AGRIFORFOOD) - Observatory of Apiculture- *Vespa velutina* and other invasive invertebrate species, 22-23 March 2019, Italy. <https://www.vespavelutina.eu/Portals/0/Users/152/52/152/Book%20of%20Abstract%20of%20the%20Final%20Event%20of%20LIFE%20STOPVESPA%20-%20Turin%2022-23%20March%202019.pdf?ver=2019-11-26-181906-437>
- Botezatu A., Kotseridis Y., Inglis D., Pickering G. (2013) Occurrence and contribution of alkylmethoxypyrazines in wine tainted by *Harmonia axyridis* and *Coccinella*

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Uniunea Europeană

- septempunctata*, *Journal of the Science of Food and Agriculture*, Society of Chemical Industry, London, 93, 803-810.
- Budge G.E., Hodgetts J., Jones E.P., Ostojá - Starzewski J.C., Hall J., Tomkies V., et al. (2017) The invasion, provenance and diversity of *Vespa velutina* Lepeletier (Hymenoptera: Vespidae) in Great Britain. *PLoS ONE* 12(9), e0185172. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185172>
- CABI (2020) *Blattella germanica* [text Beverley, C.]. In: Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc.
- CABI (2020) *Heliethrips haemorrhoidalis* (black tea thrips). In: Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. Available at: www.cabi.org/isc. (Accessed: 14 December 2020).
- Ćetković A., Čubrilović B., Plećaš M., Popović A., Savić D., Stanisavljević L. (2012) First records of the invasive American wasp *Isodontia mexicana* (Hymenoptera: Sphecidae) in Serbia, *Acta Entomologica Serbica*, 17(1-2), 63-72.
- Choi M.B., Martin S.J., Lee J.W. (2012) Distribution, spread, and impact of the invasive hornet *Vespa velutina* in South Korea. *Journal of Asia-Pacific Entomology*, 15, 473-477. <https://doi.org/10.1016/j.aspen.2011.11.004>
- Cosmnl (2008) Sphecidae, *Sceliphron curvatum* from Romania. HymIS Forum. <http://www.forum.hymis.de/viewtopic.php?f=8&t=668>
- Fontana P., Buzzetti F.M., Cogo A., Odé B. (2002) Guida al riconoscimento e allo studio di cavallette, grilli, mantidi e insetti affini del Veneto. Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, 592 p.
- Gagiu A. (2012) *Sceliphron caementarium* (Hymenoptera, Sphecidae), new to the Romanian fauna, *Nymphaea-Folia Naturae Bihariae*, 39, 105-109.
- Gradinarov D., Kliment S. (2017) First records of the American wasps *Sceliphron caementarium* (Drury, 1770) and *Isodontia mexicana* (de Saussure, 1876) from Bulgaria. *ZooNotes*, 118, 1-4.
- Gubin, A. (2020) Four invasive alien phytophagous insects new to Armenia. *Phytoparasitica* <https://doi.org/10.1007/s12600-020-00853-0>
- Gulmez Y., Can I. (2015) First record of *Sceliphron (Hensenia) curvatum* (Hymenoptera: Sphecidae) from Turkey with notes on its morphology and biology, *North-Western Journal of Zoology*, 11(1), 174-177.
- Hammersteinová I., Fedor P., Kiktová A. (2008) *Parthenothrips dracaenae* Heeger, 1854 (Thysanoptera: Thripidae) In Slovakia – Missed and rediscovered after 110 years. *Thysanopteron, Pismo Entomologiczne*, 1(1), 10-12.
- Hastings A., Cuddington K., Davies K.F., Dugaw C.J., Elmendorf S., Freestone A., Harrison S., Holland M., Lambrinos J., Malvadkar U., Melbourne B.A., Moore K., Taylor C., Thomson D. (2005) The spatial spread of invasions: new developments in theory and

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

- evidence. *Ecology Letters*, 8, 91-101. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2004.00687.x>
- Hensen R.V. (1987) Revision of the subgenus *Prosceliphron* Van der Vecht (Hymenoptera, Sphecidae), *Tijdschrift voor Entomologie*, 129, 217-261.
- Homans F., Horie T. (2011) Optimal detection strategies for an established invasive pest. *Ecological Economics*, 70, 1129-1138. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.01.004>
- Honek A., Brown P. M. J., Martinkova Z., Skuhrovec J., Brabec M., Burgio G. et al. (2020) Factors determining variation in colour morph frequencies in invasive *Harmonia axyridis* populations, *Biological Invasions*, 1-14.
- Jones E.P., Conyers C., Tomkies V. et al. (2020) Managing incursions of *Vespa velutina nigrithorax* in the UK: an emerging threat to apiculture. *Sci Rep*, 10, 19553. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-76690-2>
- Kevin M.O., Ruth P.O. (2003) Sex Allocation, Nests, and Prey in the Grass-Carrying Wasp *Isodontia mexicana* (Saussure) (Hymenoptera: Sphecidae), *Journal of the Kansas Entomological Society*, 76(3), 447-454.
- Knechtel W.K.W. (1923) Thysanoptere din Romania. Studiu monografic, *Buletinul Agriculturii și Domeniilor*. București.
- Knechtel W.K.W. (1964) O nouă specie dobrogeană din genul *Thrips* (Thysanoptera), *Studii și Cercetari de Biologie, Seria Zoologie*, 16, 479-480.
- Lemoine N.P., Burkepille D.E., Parker J.D. (2014) Variable effects of temperature on insect herbivory. *PeerJ*, 2, 376.
- Lioy S., Manino A., Porporato M., Laurino D., Romano A., Capello M., Bertolino S. (2019) Establishing surveillance areas for tackling the invasion of *Vespa velutina* in outbreaks and over the border of its expanding range. *NeoBiota* 46, 51-69. <https://doi.org/10.3897/neobiota.46.33099>
- López S., González M., Goldarazena A. (2011) *Vespa velutina* Lepeletier, 1836 (Hymenoptera: Vespidae): first records in Iberian Peninsula. *EPPO Bulletin*. 41(3), 439-41.
- Martynov V. V., Gubin A. I., & Nikulina, T. V. (2018) *Bruchidius terrenus* (Sharp, 1886) (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae): a new invasive species of seed beetles in the fauna of Russia, *Russian Journal of Biological Invasions*, 9(3), 237-240.
- Maslyakov V.Y., Izhevsky S.S. (2011). Alien Phytophagous insects invasions in the European part of Russia (289 p). Moscow: IGRAS.
- Merkl O. (2001) Rovarküldöttek [Insect emissaries]. *Élővilág* 10, 12-17.
- Monceau K., Bonnard O., Thierry D. (2014) *Vespa velutina*: a new invasive predator of honeybees in Europe. *Journal of Pest Science*. 87, 1-16.
- Nakahara S., O'Donnell C.A., Mound L.A. (2015) *Heliethrips haemorrhoidalis* and its relatives, with one new species and one new genus (Thysanoptera: Thripidae), *Zootaxa*, 4021(4), 578-584.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- Nitzu E., Dobrin I., Dumbravă M., Gutue M. (2016). The range expansion of *Ovalisia festiva* (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Buprestidae) in Eastern Europe and Its Damaging Potential for Cupressaceae, *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"*, 58(1-2), 51-57.
- Nugaliyadde L., Heinrichs E.A. (1984) Biology of rice thrips *Stenchaetothrips biformis* (Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae) and a greenhouse rearing technique. *Journal of Economic Entomology*, 77, 1171-1175.
- Olenici N., Blaga T., Gogu I., Țilea G., Tomescu R. (2018) Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României, *Bucovina Forestieră*, 18(2), 119-135.
- Pașol P., Paulian F., Pălăgeșiu I., Nitu E. (2013) *Tratat de Zoologie Agricolă*. Ed. Academiei Române.
- Pennsylvania Department of Agriculture (2009) *Isodontia mexicana* factsheet (PDF), The Pennsylvania State University.
- Perju T., Teodor L.A. (1998) Seminiphagous Bruchidae (Coleoptera) on the *Amorpha fruticosa* L. shrub, *Entomologica Romanica*, 3, pp. 149-154.
- Pintilioaie A.M., Mancu C.O., Fusu L., Mitroiu M.D., Rădac A.I. (2018) New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology, *Annales de la Société entomologique de France*, 54, 401-409. <https://doi.org/10.1080/00379271.2018.1506265>
- Popescu, I. (2014) First record of *Sceliphron curvatum* (Smith, 1870) and new data about the distribution of *S. caementarium* (Drury, 1770) in Romania (Hymenoptera: Sphecidae). In O. P. P. Luis Ovidiu Popa, Costică Adam, Gabriel Chișamera, Elena Iorgu, Dumitru Murariu (Ed.), International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum (p. 58). "Grigore Antipa" National Museum of Natural History.
- Rasplus, J.Y., Villemant, C., Paiva, M.R., Delvare, G., Roques, A. (2010) Hymenoptera. Chapter 12. In: Roques A et al. (eds) Arthropod invasions in Europe, *BioRisk* 4(2), 669-776. doi: 10.3897/biorisk.4.55
- Rădac I.-A., Mancu C.O., Pintilioaie A.-M. (2021) *Amblycerus robiniae* (Fabricius, 1781) (Chrysomelidae: Bruchinae), an alien species established in Europe. *BioInvasions Records* 10(1), 57-64. <https://doi.org/10.3391/bir.2021.10.1.07>
- Reynaud P. (2010) Thrips (Thysanoptera). Chapter 13.1. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe, *BioRisk*, 4(2), 767-791.
- Romanowski J., Battiston R., Hristov G. (2019) First Records of *Hierodula transcaucasica* Brunner von Wattenwyl, 1878 (Mantodea: Mantidae) in the Balkan Peninsula, *Acta Zoologica Bulgarica*, 71(2), 297-300.
- Rortais A., Villemant C., Gergominy O., Rome Q., Haxaire J., Papachristoforou A., Arnold G. (2010) A new enemy of honeybees in Europe: the Asian hornet, *Vespa velutina*. In:

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- Settele J (Ed.) Atlas of biodiversity risks – from Europe to the globe, from stories to maps. Pensoft, Sofia, p. 11.
- Roy H., Migeon A. (2010) Lady beetles (Coccinellidae). Chapter 8.4. In: Roques A *et al.* (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe, *BioRisk*, 4(1), 293-313. doi: 10.3897/biorisk.4.49
- Roy H.E., Brown P.M.J., Adriaens T., Berkvens N., Borges I. *et al.* (2016) The harlequin ladybird, *Harmonia axyridis*: global perspectives on invasion history and ecology, *Biological Invasions*, 18, 997-1044.
- Ruicanescu A., Stoica A.-I. (2019) The distribution and behaviour studies on a new invasive Buprestid species (*Lamprodila* (Palmar) *festiva* (Linnaeus, 1767), (Coleoptera: Buprestidae) in Romania, *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*, 62(1), 43-56.
- Sajna N. (2019) First record of non-native Asian seed beetle, *Megabruchidius dorsalis* (Fähræus, 1839) and its parasitoid, in Slovenia, *BioInvasions Records*, 8(3), 515-520. <https://doi.org/10.3391/bir.2019.8.3.06>
- Salsi A., Montero-Ramirez M. (2019) EU initiatives to hinder the diffusion of Invasive Alien Species and pollinators decline, Department of Agriculture, Forest and Food Sciences (AGRIFORFOOD) - Observatory of Apiculture- *Vespa velutina* and other invasive invertebrate species, 22-23 March, Italy. <https://www.vespavelutina.eu/Portals/0/Users/152/52/152/Book%20of%20Abstract%20of%20the%20Final%20Event%20of%20LIFE%20STOPVESPA%20-%20Turin%2022-23%20March%202019.pdf?ver=2019-11-26-181906-437>
- Schedl W., 2016. Die orientalische Moertelwespe *Sceliphron curvatum* (F. Smith, 1870) (Hymenoptera; Sphecidae) im Bundesland Tirol (oesterreich), *Linzer Biologische Beitrage*, 48, 1091-1096.
- Schmid-Egger C. (2005) *Sceliphron curvatum* (F. Smith 1870) in Europa mit einem Bestimmungsschlüssel für die europäischen und mediterranen Sceliphron- Arten (Hymenoptera, Sphecidae), *Bembix*, 19, 7-28.
- Teodor L.A., Perju T. (2009) 'Seed-beetles and snout-beetles species (Coleoptera: Bruchinae; Rhynchophorinae) as neobita in Romania', in Rakosy, L. and Momeu, L. (eds) *Neobiota din România*, pp. 163-165.
- Teodorescu I., Manole T., Iamandei M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', *Romanian Journal of Biology-Zoology*, 51(1-2), pp. 43-61.
- Trdan S., Jović M., Anđus L. (2005). Palm thrips, *Parthenothrips dracaenae* (Heeger) (Thysanoptera: Thripidae), in Slovenia: still a pest of minor importance? *Acta Agriculturae Slovenica*, 85(2), 211-217.
- Trombin de Souza, Mireli Trombin de Souza, Michele Dybas Ivankio, L. B., Durau, Bruna Caroline Maleski, Letícia Tamara Zawadneak, M. A. C. (2019) First Record of

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

- Heliothrips haemorrhoidalis* (Thysanoptera: Thripidae) Causing Damage on Greenhouse Strawberries', *Florida Entomological Society*, 102(3), 651-653.
- Turrisi G.F., Altadonna, G. (2017) A report on two alien invasive species of the genus *Sceliphron* Klug, 1801 (Hymenoptera Sphecidae) from Sicily, with a brief faunistic update on the native species. *Biodiversity Journal*, 8 (2), 753-762.
- van der Heyden, T. (2018) First record of *Hierodula transcaucasica* Brunner von Wattenwyl (Mantodea: Mantidae: Mantinae: Paramantini) in Albania, *Revista Chilena de Entomología*, 44(4), 407-409.
- Van der Vecht J., 1984. Die orientalische Mauerwespe, *Sceliphron curvatum* (Smith, 1870) in der Steiermark, österreich (Hymenoptera, Sphecidae), *Entomofauna*, 6, 213-219.
- Vasiliu-Oromulu L. (1998) Specii de Thysanoptera din România- aspecte ecologice (Insecta: Thysanoptera), *Studii și Cercetări de Biologie, Seria Biologie Animală*, Tomul 50(2), 85-96.
- Vierbergen G. (2004) Eight species of thrips new for the Netherlands and some taxonomical changes in Stenchaetothrips, Thrips and Hoplothrips (Thysanoptera), *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, 39, 199-209.
- Volkovitsh M. G., Karpun N.N. (2017) A new invasive species of buprestid beetles in the Russian fauna: *Lamprodila (Palmar) festiva* (L.) (Coleoptera, Buprestidae), a pest of Cupressaceae, *Entomological Review*, 97(4), 425-437.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

ANEXA I – Sinteza informațiilor obținute de experți în perioada august 2020 – februarie 2021

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
1	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831)	Mihai Bravu	Brăila	27,721193	44,774198	NK55
2	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Săcele	Constanța	28,644880	44,487450	PK32
3	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Săcele	Constanța	28,644880	44,487450	PK32
4	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Constanța	Constanța	28,639072	44,201620	PJ39
5	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Constanța	Constanța	28,639072	44,201620	PJ39
6	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Constanța	Constanța	28,633193	44,205019	PJ39
7	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Constanța	Constanța	28,633193	44,205019	PJ39
8	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	Constanța	Constanța	28,631250	44,208500	PJ39
9	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Constanța	Constanța	28,631050	44,209080	PJ39
10	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Negru Vodă	Constanța	28,221560	43,819400	NJ95

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
11	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Constanța	Constanța	28,656760	44,177770	PJ39
12	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Constanța	Constanța	28,590146	44,169235	PJ29
13	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Constanța	Constanța	28,640778	44,175023	PJ39
14	<i>Lasioderma serricorne</i> (Fabricius, 1792)	Constanța	Constanța	28,611200	44,185900	PJ29
15	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	Constanța	Constanța	28,618300	44,181500	PJ29
16	<i>Bruchidius terrenus</i> Sharp, 1886	Constanța	Constanța	28,631650	44,206130	PJ39
17	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Târgușor	Constanța	28,330900	44,457900	PK02
18	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Mamaia	Constanța	28,619300	44,258200	PK20
19	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Cernavodă	Constanța	28,013999	44,342215	NK81
20	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Cernavodă	Constanța	28,013999	44,342215	NK81
21	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Cernavodă	Constanța	28,013900	44,342000	NK81
22	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	Constanța	Constanța	28,611200	44,186000	PJ29
23	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Constanța	Constanța	28,650200	44,180800	PJ39

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
24	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Constanța	Constanța	28,650200	44,180800	PJ39
25	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Edighiol	Constanța	28,898265	44,570212	PK53
26	<i>Aspidiotus nerii</i> (Bouché, 1833)	Constanța	Constanța	28,646995	44,178183	PJ39
27	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Negureni	Constanța	27,749287	44,087757	NJ68
28	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Constanța	Constanța	28,611200	44,186000	PJ29
29	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Constanța	Constanța	28,611200	44,186000	PJ29
30	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Constanța	Constanța	28,611200	44,186000	PJ29
31	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Stupina	Constanța	28,165573	44,576223	NK93
32	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Vadu	Constanța	28,730149	44,442265	PK32
33	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Mamaia	Constanța	28,623590	44,241360	PJ29
34	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,636210	44,194490	PJ39
35	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,651430	44,194740	PJ39

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
36	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,628400	44,209730	PJ39
37	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,628330	44,210390	PJ39
38	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,627400	44,212920	PJ39
39	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Mihail Kogalniceanu	Constanța	28,465750	44,357070	PK11
40	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Hârșova	Constanța	27,931670	44,686050	NK74
41	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,649560	44,192170	PJ39
42	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,626020	44,206310	PJ39
43	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,627460	44,205600	PJ39
44	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,628680	44,206180	PJ39
45	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,627800	44,206930	PJ39
46	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,627770	44,207090	PJ39
47	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,627080	44,207770	PJ39
48	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,628260	44,212250	PJ39
49	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,628160	44,211940	PJ39

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
50	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,629740	44,204800	PJ39
51	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,632140	44,201220	PJ39
52	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,631680	44,201380	PJ39
53	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,631330	44,201640	PJ39
54	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,631740	44,200770	PJ39
55	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,631680	44,200690	PJ39
56	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,631740	44,200720	PJ39
57	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,631900	44,199760	PJ39
58	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,631950	44,199000	PJ39
59	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,632040	44,197970	PJ39
60	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,633030	44,196870	PJ39
61	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,633130	44,199250	PJ39
62	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,633110	44,199690	PJ39
63	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,633130	44,199850	PJ39
64	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,635290	44,167830	PJ39

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
65	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,634760	44,168100	PJ39
66	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,635830	44,169040	PJ39
67	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,635680	44,169080	PJ39
68	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,635520	44,169410	PJ39
69	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,636230	44,169600	PJ39
70	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,636360	44,169190	PJ39
71	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,636440	44,169210	PJ39
72	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,636040	44,169100	PJ39
73	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,635340	44,169680	PJ39
74	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,634490	44,168860	PJ39
75	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,649110	44,175490	PJ39
76	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,648950	44,175620	PJ39
77	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,647770	44,176000	PJ39
78	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,647750	44,176010	PJ39
79	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,647600	44,175060	PJ39

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
80	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,638180	44,204250	PJ39
81	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,638290	44,204320	PJ39
82	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,638320	44,204390	PJ39
83	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,638190	44,204470	PJ39
84	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,638210	44,204340	PJ39
85	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,638150	44,204330	PJ39
86	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,638380	44,204480	PJ39
87	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,638450	44,204530	PJ39
88	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,652680	44,186070	PJ39
89	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,652680	44,185980	PJ39
90	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,652530	44,184860	PJ39
91	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,652530	44,184720	PJ39
92	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,652660	44,183570	PJ39
93	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650470	44,182750	PJ39
94	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650450	44,182880	PJ39

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
95	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650410	44,182690	PJ39
96	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650440	44,182810	PJ39
97	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650330	44,182920	PJ39
98	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650340	44,182980	PJ39
99	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650400	44,182780	PJ39
100	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650540	44,182940	PJ39
101	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650660	44,183010	PJ39
102	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650290	44,182790	PJ39
103	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650590	44,183080	PJ39
104	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650300	44,182880	PJ39
105	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650480	44,183010	PJ39
106	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650200	44,182890	PJ39
107	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650800	44,183100	PJ39
108	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650880	44,183090	PJ39
109	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650720	44,183150	PJ39

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
110	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650760	44,183190	PJ39
111	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650890	44,183140	PJ39
112	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650830	44,183190	PJ39
113	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,651030	44,183040	PJ39
114	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,619310	44,178050	PJ29
115	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,621310	44,178390	PJ29
116	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,620110	44,178620	PJ29
117	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,619810	44,178670	PJ29
118	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650620	44,176010	PJ39
119	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650730	44,175960	PJ39
120	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,650850	44,177310	PJ39
121	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,651880	44,177660	PJ39
122	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,652030	44,177730	PJ39
123	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,652910	44,176800	PJ39
124	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,645620	44,181200	PJ39

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
125	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,634260	44,178690	PJ39
126	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	28,619460	44,157050	PJ29
127	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Slobozia	Ialomița	27,371980	44,560320	NK23
128	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Slobozia	Ialomița	27,371610	44,559740	NK23
129	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Slobozia	Ialomița	27,371110	44,560830	NK23
130	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Amara	Ialomița	27,330760	44,608660	NK23
131	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Slobozia	Ialomița	27,369240	44,563050	NK23
132	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Slobozia	Ialomița	27,371360	44,561010	NK23
133	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	Slobozia	Ialomița	27,370900	44,560080	NK23
134	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Amara	Ialomița	27,307500	44,617800	NK24
135	<i>Bruchidius terrenus</i> Sharp, 1886	Amara	Ialomița	27,307500	44,617800	NK24
136	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Slobozia	Ialomița	27,371500	44,561200	NK23
137	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Slobozia	Ialomița	27,371400	44,561200	NK23

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
138	<i>Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787)</i>	Slobozia	Ialomița	27,370600	44,559600	NK23
139	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Slobozia	Ialomița	27,371600	44,561100	NK23
140	<i>Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870)</i>	Slobozia	Ialomița	27,359100	44,561500	NK23
141	<i>Cydalima perspectalis (Walker, 1859)</i>	Slobozia	Ialomița	27,361070	44,563140	NK23
142	<i>Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986</i>	Sarichioi	Tulcea	28,851400	44,950300	PK47
143	<i>Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986</i>	Babadag	Tulcea	28,698730	44,883030	PK37
144	<i>Halyomorpha halys (Stål, 1855)</i>	Agighiol	Tulcea	28,330940	44,457950	PK02
145	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Topolog	Tulcea	28,350390	44,895300	PK07
147	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Corugea	Tulcea	28,350360	44,788220	PK06
146	<i>Halyomorpha halys (Stål, 1855)</i>	Corugea	Tulcea	28,350360	44,788220	PK06
148	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Topolog	Tulcea	28,353430	44,903740	PK07
149	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Agighiol	Tulcea	28,817880	45,069290	PK49
150	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Agighiol	Tulcea	28,846290	45,068720	PK49

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
151	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Valea Nucarilor	Tulcea	28,928330	45,069790	PK59
152	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Valea Nucarilor	Tulcea	28,933190	45,082940	PK59
153	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Valea Nucarilor	Tulcea	28,933920	45,092850	PK59
154	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Valea Nucarilor	Tulcea	28,933030	45,101530	PK59
155	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Valea Nucarilor	Tulcea	28,927310	45,107710	PK59
156	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Valea Nucarilor	Tulcea	28,941610	45,108280	PK59
157	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Valea Nucarilor	Tulcea	28,951240	45,100780	PK59
158	<i>Halyomorpha halys (Stål, 1855)</i>	Valea Nucarilor	Tulcea	28,951240	45,100780	PK59
159	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Valea Nucarilor	Tulcea	28,956540	45,085770	PK59
160	<i>Megabruchidius dorsalis (Fähræus, 1839)</i>	Valea Nucarilor	Tulcea	28,949560	45,063924	PK59

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
161	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Râmniceni	Vrancea	27,442701	45,509240	NL33
162	<i>Hierodula tenuidentata</i> Saussure, 1870	Agigea	Constanța	28,641600	44,088800	PJ38
163	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Agigea	Constanța	28,641370	44,086580	PJ38
164	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Corugea	Tulcea	28,364830	44,790680	PK06
165	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Agighiol	Tulcea	28,844070	45,037280	PK48
166	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	Amara	Ialomița	27,307500	44,617800	NK24
167	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Campina	Prahova	25,735163	45,144000	MK09
168	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Branistari	Giurgiu	26,043422	44,181519	MJ29
169	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Poiana Copaceni	Prahova	26,065269	45,164189	ML20
170	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Maieru	Bistrița-Năsăud	24,737599	47,396834	LN25
171	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Draxini	Botoșani	26,829694	47,653789	MN87
172	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Avrămeni	Botoșani	26,944543	48,014471	MP91

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
173	<i>Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)</i>	Frumușica	Botoșani	26,870069	47,515957	MN96
174	<i>Cydalima perspectalis (Walker, 1859)</i>	Gropeni	Brăila	27,880967	45,074996	NK69
175	<i>Cydalima perspectalis (Walker, 1859)</i>	Săcele	Brașov	25,684000	45,619000	LL95
176	<i>Cydalima perspectalis (Walker, 1859)</i>	Săcele	Brașov	25,684000	45,619000	LL95
177	<i>Ephestia kuehniella Zeller, 1879</i>	Săcele	Brașov	25,723000	45,613000	ML05
178	<i>Ephestia elutella (Hübner, 1796)</i>	Săcele	Brașov	25,723000	45,613000	ML05
179	<i>Cadra cautella (Walker, 1863)</i>	Săcele	Brașov	25,723000	45,613000	ML05
180	<i>Plodia interpunctella (Hübner, 1813)</i>	Săcele	Brașov	25,723000	45,613000	ML05
181	<i>Plodia interpunctella (Hübner, 1813)</i>	Hărman	Brașov	25,686000	45,714000	LL96
182	<i>Plodia interpunctella (Hübner, 1813)</i>	Bod	Brașov	25,641000	45,764000	LL96
183	<i>Ephestia kuehniella Zeller, 1879</i>	Bod	Brașov	25,641000	45,764000	LL96
184	<i>Ephestia elutella (Hübner, 1796)</i>	Bod	Brașov	25,641000	45,764000	LL96
185	<i>Plodia interpunctella (Hübner, 1813)</i>	Tărlungeni	Brașov	25,641000	45,648000	LL95
186	<i>Plodia interpunctella (Hübner, 1813)</i>	Săcele	Brașov	25,723000	45,613000	ML05
187	<i>Ephestia kuehniella Zeller, 1879</i>	Săcele	Brașov	25,723000	45,613000	ML05

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
188	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	Săcele	Brașov	25,723000	45,613000	ML05
189	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	Săcele	Brașov	25,723000	45,613000	ML05
190	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Săcele	Brașov	25,684000	45,619000	LL95
191	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Șercaia - Vad	Brașov	25,149000	45,793000	LL57
192	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Săcele	Brașov	25,718000	45,616000	ML05
193	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Tărlungeni	Brașov	25,765000	45,648000	ML05
194	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Săcele	Brașov	25,718000	45,616000	ML05
195	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Tărlungeni	Brașov	25,766000	45,648000	ML05
196	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Brașov	Brașov	25,584000	45,639000	LL85
197	<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	Brașov	Brașov	25,584000	45,639000	LL85
198	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Prejmer	Brașov	25,773000	45,721000	ML06
199	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Săcele	Brașov	25,723000	45,613000	ML05

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
200	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	Săcele	Brașov	25,684000	45,619000	LL95
201	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	Breaza	Buzău	26,533000	45,094000	MK69
202	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	Breaza	Buzău	26,533000	45,094000	MK69
203	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	Breaza	Buzău	26,533000	45,094000	MK69
204	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Breaza	Buzău	26,533000	45,094000	MK69
205	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Breaza	Buzău	26,533000	45,094000	MK69
206	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	Breaza	Buzău	26,533000	45,094000	MK69
207	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	Breaza	Buzău	26,533000	45,094000	MK69
208	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Buzău	Buzău	26,803871	45,148150	MK89
209	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	Gura Dobrogei	Constanța	28,573000	44,522000	PK23
210	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	Gura Dobrogei	Constanța	28,573000	44,522000	PK23
211	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	Gura Dobrogei	Constanța	28,573000	44,520000	PK23
212	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	Gura Dobrogei	Constanța	28,573000	44,520000	PK23
213	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Târgușor	Constanța	28,417000	44,462000	PK12

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
214	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Târgușor	Constanța	28,417000	44,462000	PK12
215	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	Canaraua Fetii	Constanța	27,642000	44,080000	NJ58
216	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	Hagieni	Constanța	28,477324	43,783685	PJ14
217	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Târgu Secuiesc	Covasna	26,138000	46,001000	ML39
218	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	Valea Crișului	Covasna	25,790000	45,916000	ML08
219	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Valea Crișului	Covasna	25,790000	45,916000	ML08
220	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Chichiș	Brașov	25,810000	45,774000	ML06
221	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	Chichiș	Brașov	25,810000	45,774000	ML06
222	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	Chichiș	Brașov	25,810000	45,774000	ML06
223	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Ojdula	Covasna	26,251000	45,989000	ML49
224	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Cernat	Covasna	26,041000	45,956000	ML28
225	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Reci	Covasna	25,923000	45,839000	ML17
226	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Sfântu-Gheorghe	Covasna	25,786000	45,866000	ML07

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
227	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Sfântu-Gheorghe	Covasna	25,787000	45,864000	ML07
228	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Sfântu-Gheorghe	Brașov	25,773000	45,721000	ML06
229	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Moacșa	Covasna	25,967000	45,864000	ML17
230	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Gheorgheni	Harghita	25,607000	46,724000	LM97
231	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	Gheorgheni	Harghita	25,607000	46,724000	LM97
232	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Gheorgheni	Harghita	25,594000	46,723000	LM97
233	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Suseni - Dorma	Harghita	25,542000	46,659000	LM86
234	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Urziceni	Ialomița	26,649000	44,715000	MK75
235	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Brănești	Ilfov	26,336712	44,449900	MK42
236	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Sighișoara	Mureș	24,769000	46,225000	LM22
237	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Livezeni	Mureș	24,636000	46,551000	LM15

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
238	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Poienarii Burchii	Prahova	26,004052	44,760320	MK25
239	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	Cărțișoara	Sibiu	24,581000	45,726000	LL16
240	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Cărțișoara	Sibiu	24,581000	45,726000	LL16
241	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Sibiu	Sibiu	24,140651	45,781247	KL77
242	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Fălticeni	Suceava	26,304768	47,456480	MN45
243	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	Jurilovca	Tulcea	28,943000	44,757000	PK55
244	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	Izvoarele	Tulcea	28,520000	45,052000	PK18
245	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	Izvoarele	Tulcea	28,520000	45,052000	PK18
246	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Izvoarele	Tulcea	28,534000	45,038000	PK28
247	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	Enisala	Tulcea	28,813000	44,885000	PK47
248	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Enisala	Tulcea	28,813000	44,885000	PK47
249	<i>Acontia candefacta</i> (Hübner, [1831])	Jurilovca	Tulcea	28,839000	44,759000	PK45
250	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	Jurilovca	Tulcea	28,878000	44,760000	PK45
251	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Jurilovca	Tulcea	28,878000	44,760000	PK45

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
252	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	Jurilovca	Tulcea	28,878000	44,760000	PK45
253	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Enisala	Tulcea	28,820000	44,879000	PK47
254	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	Enisala	Tulcea	28,820000	44,879000	PK47
255	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	Enisala	Tulcea	28,820000	44,879000	PK47
256	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Sarinasuf	Tulcea	29,101000	45,001000	PK68
257	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	Jurilovca	Tulcea	28,839000	44,759000	PK45
258	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	Jurilovca	Tulcea	28,839000	44,759000	PK45
259	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	Enisala	Tulcea	28,819000	44,885000	PK47
260	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Enisala	Tulcea	28,819000	44,885000	PK47
261	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	Enisala	Tulcea	28,819000	44,885000	PK47
262	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Enisala	Tulcea	28,818000	44,885000	PK47
263	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Babadag	Tulcea	28,728000	44,892000	PK37
264	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	Enisala	Tulcea	28,818000	44,885000	PK47
265	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	Jurilovca	Tulcea	28,939000	44,759000	PK55
266	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	Jurilovca	Tulcea	28,939000	44,759000	PK55

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
267	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	Jurilovca	Tulcea	28,939000	44,759000	PK55
268	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	Jurilovca	Tulcea	28,939000	44,759000	PK55
269	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	Enisala	Tulcea	28,818000	44,885000	PK47
270	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Babadag	Tulcea	28,722000	44,894000	PK37
271	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Lepșa	Vrancea	26,612000	45,930000	ML78
272	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Lepșa	Vrancea	26,610000	45,931000	ML68
273	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Zam	Hunedoara	22,438405	45,996591	FR19
274	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Zam	Hunedoara	22,438405	45,996591	FR19
275	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	Zam	Hunedoara	22,438405	45,996591	FR19
276	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Pogănești	Hunedoara	22,457937	46,057963	FS10
277	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Pogănești	Hunedoara	22,457937	46,057963	FS10
278	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	Pogănești	Hunedoara	22,457937	46,057963	FS10
279	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Pogănești	Hunedoara	22,454864	46,054229	FS10

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
280	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Pogănești	Hunedoara	22,454864	46,054229	FS10
281	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Pogănești	Hunedoara	22,454864	46,054229	FS10
282	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Pogănești	Hunedoara	22,454864	46,054229	FS10
283	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	Zam	Hunedoara	22,450496	45,973709	FR19
284	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	Zam	Hunedoara	22,436285	46,006577	FR19
285	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	Zam	Hunedoara	22,442797	46,005934	FR19
286	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Zam	Hunedoara	22,442797	46,005934	FR19
287	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Zam	Hunedoara	22,442797	46,005934	FR19
288	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Zam	Hunedoara	22,442797	46,005934	FR19
289	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Zam	Hunedoara	22,442797	46,005934	FR19
290	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	Căprioara	Arad	22,265261	45,995700	ER99
291	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	Săvârșin	Arad	22,234015	46,014637	ER99
292	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Săvârșin	Arad	22,234015	46,014637	ER99

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
293	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Săvârșin	Arad	22,234015	46,014637	ER99
294	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Săvârșin	Arad	22,234015	46,014637	ER99
295	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Săvârșin	Arad	22,234015	46,014637	ER99
296	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Săvârșin	Arad	22,241184	46,018129	ER99
297	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	Săvârșin	Arad	22,241184	46,018129	ER99
298	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Săvârșin	Arad	22,234015	46,014637	ER99
299	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Satchinez	Timiș	21,036001	45,942806	ER08
300	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Satchinez	Timiș	21,036001	45,942806	ER08
301	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	Satchinez	Timiș	21,036001	45,942806	ER08
302	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Satchinez	Timiș	21,051308	45,945908	ER08
303	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Satchinez	Timiș	21,050660	45,959246	ER08
304	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Foeni	Timiș	20,870693	45,493853	DR93
305	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Foeni	Timiș	20,870693	45,493853	DR93
306	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Satchinez	Timiș	21,030988	45,946489	ER08

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
307	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Satchinez	Timiș	21,030988	45,946489	ER08
308	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	Satchinez	Timiș	21,030988	45,946489	ER08
309	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	Foeni	Timiș	20,887520	45,447263	DR93
310	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Cutina	Timiș	21,914688	45,822312	ER77
311	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Cutina	Timiș	21,914688	45,822312	ER77
312	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	Cutina	Timiș	21,914688	45,822312	ER77
313	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Leucușești	Timiș	22,008441	45,846670	ER77
314	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Șanovița	Timiș	21,727024	45,796831	ER57
315	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Șanovița	Timiș	21,727024	45,796831	ER57
316	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	Șanovița	Timiș	21,727024	45,796831	ER57
317	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Ghizela	Timiș	21,736596	45,821855	ER57
318	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Ghizela	Timiș	21,736596	45,821855	ER57
319	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	Ghizela	Timiș	21,736596	45,821855	ER57

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
320	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Ghizela	Timiș	21,768439	45,830380	ER57
321	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	Ghizela	Timiș	21,768439	45,830380	ER57
322	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Ghizela	Timiș	21,768439	45,830380	ER57
323	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Ghizela	Timiș	21,768439	45,830380	ER57
324	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831)	Gărdăneasa	Mehedinți	22,786226	44,950479	FQ47
325	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831)	Vaidei	Hunedoara	23,301363	45,867463	FR78
326	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Vaidei	Hunedoara	23,301363	45,867463	FR78
327	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)	Vaidei	Hunedoara	23,301363	45,867463	FR78
328	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Vaidei	Hunedoara	23,301363	45,867463	FR78
329	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Ardeu	Hunedoara	23,134696	46,028201	FR69
330	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Ardeu	Hunedoara	23,134696	46,028201	FR69
331	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Băița	Hunedoara	22,877246	46,033397	FR49
332	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Băița	Hunedoara	22,877246	46,033397	FR49
333	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Deva	Hunedoara	22,878400	45,888506	FR48

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
334	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Toager	Timiș	20,966811	45,413705	DR92
335	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Toager	Timiș	20,966811	45,413705	DR92
336	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	Toager	Timiș	20,966811	45,413705	DR92
337	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Albina	Timiș	21,378331	45,714500	ER26
338	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Sânnicolau Mare	Timiș	20,605730	46,078780	DS60
339	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	Moravița	Timiș	21,333248	45,266145	ER21
340	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	Răcășdia	Caraș-Severin	21,633978	44,996971	EQ58
341	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	Răcășdia	Caraș-Severin	21,608504	44,984155	EQ48
342	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Orșova	Mehedinti	22,367233	44,725796	FQ05
343	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Băile Herculane	Caraș-Severin	22,387403	44,869269	FQ06
344	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Răcășdia	Caraș-Severin	21,633978	44,996971	EQ58

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
345	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Răcășdia	Caraș-Severin	21,608504	44,984155	EQ48
346	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Moravița	Timiș	21,333248	45,266145	ER21
347	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Techirghiol	Constanța	28,585855	44,022892	PJ27
348	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Valea lui Mihai	Bihor	22,122424	47,537511	ET86
349	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Sânnicolau Mare	Timiș	20,624700	46,068800	DS70
350	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Șandra	Timiș	20,899600	45,920500	DR98
351	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Cenad	Timiș	20,595313	46,121607	DS60
352	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Răcășdia	Caraș-Severin	21,633978	44,996971	EQ58
353	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Răcășdia	Caraș-Severin	21,608504	44,984155	EQ48
354	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Șandra	Timiș	20,899600	45,920500	DR98

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
355	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Sânnicolau Mare	Timiș	20,624700	46,068800	DS70
356	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Orșova	Mehedinti	22,367233	44,725796	FQ05
357	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Craiova	Dolj	23,792114	44,321040	GQ21
358	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Comănești	Bacău	26,442065	46,427594	MM54
359	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Cluj-Napoca	Cluj	23,565635	46,741919	FS97
360	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Slobozia	Ialomița	27,360695	44,556181	NK23
361	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Poduri	Bacău	26,529431	46,469941	MM64
362	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Suceava	Suceava	26,260250	47,642935	MN47
363	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	București	București	26,096926	44,485820	MK22
364	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Piatra Neamț	Neamț	26,369431	46,932876	MM59

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
365	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Măneciu-Ungureni	Prahova	25,968829	45,332365	ML12
366	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Agigea	Constanța	28,642147	44,086897	PJ38
367	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Cluj-Napoca	Cluj	23,531602	46,722243	FS97
368	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Cluj-Napoca	Cluj	23,531602	46,722243	FS97
369	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Corușu	Cluj	23,492097	46,842496	FS99
370	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Voluntari	Ilfov	26,134701	44,516450	MK32
371	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Brașov	Brașov	25,601150	45,643765	LL95
372	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Amara	Ialomița	27,323198	44,611759	NK23
373	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	București	București	26,096381	44,414221	MK21
374	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Cernăteaz	Timiș	21,256432	45,843251	ER27

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
375	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Arad	Arad	21,320635	46,172888	ES21
376	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Valea Doftanei	Prahova	25,719660	45,299869	LL91
377	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Pietreni	Vâlcea	24,071407	45,181673	KL70
378	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	București	București	26,105064	44,407872	MK21
379	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Slănic	Prahova	25,939677	45,232413	ML10
380	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Păușa	Vâlcea	24,326204	45,264339	KL91
381	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Zimandu nou	Arad	21,395006	46,282499	ES32
382	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Chișineu-Criș	Arad	21,531814	46,524164	ES45
383	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	Caransebeș	Caraș-Severin	22,214166	45,414159	ER92
384	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	Sacu	Caraș-Severin	22,119874	45,575096	ER84
385	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	Lugoj	Timiș	21,898794	45,686848	ER75

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
386	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	Periam	Timiș	20,871145	46,040693	DR99
387	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	Arad	Arad	21,320653	46,172978	ES21
388	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Timișoara	Timiș	21,265797	45,780102	ER26
389	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Timișoara	Timiș	21,265797	45,780102	ER26
390	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Timișoara	Timiș	21,265797	45,780102	ER26
391	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Timișoara	Timiș	21,265797	45,780102	ER26
392	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Timișoara	Timiș	21,265797	45,780102	ER26
393	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Timișoara	Timiș	21,265797	45,780102	ER26
394	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	Timișoara	Timiș	21,265797	45,780102	ER26
395	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Dumbrăvița	Timiș	21,265095	45,804997	ER27
396	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Dumbrăvița	Timiș	21,265095	45,804997	ER27
397	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Dumbrăvița	Timiș	21,265095	45,804997	ER27
398	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Dumbrăvița	Timiș	21,265095	45,804997	ER27
399	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Dumbrăvița	Timiș	21,265095	45,804997	ER27

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
400	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Dumbrăvița	Timiș	21,265095	45,804997	ER27
401	<i>Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	Timișoara	Timiș	21,236839	45,747385	ER16
402	<i>Corythucha ciliata (Say, 1832)</i>	Timișoara	Timiș	21,236839	45,747385	ER16
403	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	Timișoara	Timiș	21,236839	45,747385	ER16
404	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Timișoara	Timiș	21,236839	45,747385	ER16
405	<i>Halyomorpha halys (Stål, 1855)</i>	Timișoara	Timiș	21,236839	45,747385	ER16
406	<i>Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910</i>	Timișoara	Timiș	21,236839	45,747385	ER16
407	<i>Blatta orientalis Linnaeus, 1758</i>	Timișoara	Timiș	21,236839	45,747385	ER16
408	<i>Cydalima perspectalis (Walker, 1859)</i>	Piatra Neamt	Neamt	26,374867	46,935480	MM59
409	<i>Cydalima perspectalis (Walker, 1859)</i>	Vânători-Neamt	Neamt	26,221280	47,246940	MN43
410	<i>Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986</i>	Vânători-Neamt	Neamt	26,221280	47,246940	MN43
411	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	Hoisesti	Neamt	26,653734	46,867660	MM79

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
412	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	Podoleni	Neamt	26,633243	46,805980	MM78
413	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	Podoleni	Neamt	26,598644	46,790370	MM68
414	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	Gâdinti	Neamt	27,052549	46,925960	NM09
415	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	Gâdinti	Neamt	27,052549	46,925960	NM09
416	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	Podoleni	Neamt	26,620751	46,796780	MM78
417	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	Podoleni	Neamt	26,601539	46,795220	MM68
418	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Iasi	Iasi	27,581241	47,150580	NN42
419	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	Bira	Neamt	27,035175	47,023030	NN00
420	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Băcăoani	Vaslui	27,788425	46,572450	NM65
421	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Băcăoani	Vaslui	27,780010	46,578820	NM55
422	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Iasi	Iasi	27,585416	47,150100	NN42
423	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Iasi	Iasi	27,556752	47,185620	NN42

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
424	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Podoleni	Neamt	26,615008	46,806170	MM78
425	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Podoleni	Neamt	26,618551	46,796860	MM78
426	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Piatra Neamt	Neamt	26,369427	46,923780	MM59
427	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Iași	Iași	27,574841	47,174350	NN42
428	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Iași	Iași	27,585415	47,150110	NN42
429	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Iași	Iași	27,570293	47,179810	NN42
430	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Iași	Iași	27,557466	47,186460	NN42
431	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	Iași	Iași	27,556600	47,186110	NN42
432	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	Iași	Iași	27,585416	47,150100	NN42
433	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Iași	Iași	27,585415	47,150110	NN42
434	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	Iași	Iași	27,585415	47,150110	NN42
435	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Iași	Iași	27,581337	47,164300	NN42
436	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Iași	Iași	27,574747	47,174380	NN42

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
437	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	Iași	Iași	27,587750	47,152110	NN42
438	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Iași	Iași	27,579477	47,162810	NN42
439	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	București	București	26,172093	44,427536	MK31
440	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Suplacu de Barcau	Maramures	22,052200	47,271300	ET73
441	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Camăr	Maramures	22,650200	47,345000	FT24
442	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Eforie Sud	Constanta	28,657150	44,027841	PJ37
443	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Drăgănești Olt	Olt	24,579167	44,165556	LJ09
444	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Lăpuș	Maramures	24,049920	47,528440	KN76
445	<i>Isodontia mexicana</i> (Saussure, 1867)	Bucuresti	București	26,078231	44,469178	MK22
446	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Săpânța	Maramures	23,697683	47,972663	GU01
447	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Malu	Giurgiu	25,827640	43,764200	MJ04
448	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Malu	Giurgiu	25,827640	43,764200	MJ04
449	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Hârșova	Constanța	27,953500	44,683700	NK74

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
450	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Dragomirești Deal	Ilfov	25,933244	44,465612	MK12
451	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	Poiana Mare, Calafat	Dolj	23,064821	43,917099	FP66
452	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	Budești	Călărași	26,462707	44,235729	MJ59
453	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Hârșova	Constanța	27,953500	44,683700	NK74
454	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Barcea	Galați	27,475200	45,757500	NL36
455	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	Lotrioara	Sibiu	24,232837	45,581412	KL85
456	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	Cotmeana	Argeș	24,614086	44,987130	LK18
457	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	Turnu Roșu	Sibiu	24,322782	45,616131	KL95
458	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	Slănic Moldova	Bacău	26,437376	46,206045	MM51
459	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	Mohu	Sibiu	24,227170	45,738020	KL86
460	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	Mohu	Sibiu	24,227170	45,738020	KL86
461	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	Mohu	Sibiu	24,227170	45,738020	KL86
462	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	Săcele	Brașov	25,723000	45,613000	ML05

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
463	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	Săcele	Brașov	25,723000	45,613000	ML05
464	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Săcele	Brașov	25,723000	45,613000	ML05
465	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Galați	Galați	28,031694	45,420089	NL83
466	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Galați	Galați	28,031694	45,420089	NL83
467	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Galați	Galați	28,031694	45,420089	NL83
468	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Galați	Galați	28,031694	45,420089	NL83
469	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Galați	Galați	28,032125	45,419256	NL83
470	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Galați	Galați	28,032125	45,419256	NL83
471	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Galați	Galați	28,019450	45,420328	NL73
472	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Galați	Galați	28,019296	45,455141	NL73
473	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Galați	Galați	28,019296	45,455141	NL73
474	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Vlădești	Galați	28,089151	45,827351	NL87
475	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Vlădești	Galați	28,089151	45,827351	NL87

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
476	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Isaccea	Tulcea	28,507157	45,247450	PL11
477	<i>Halyomorpha halys (Stål, 1855)</i>	Isaccea	Tulcea	28,507157	45,247450	PL11
478	<i>Halyomorpha halys (Stål, 1855)</i>	Parcheș	Tulcea	28,543752	45,217472	PL20
479	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	Parcheș	Tulcea	28,543752	45,217472	PL20
480	<i>Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910</i>	Greci	Tulcea	28,283786	45,184177	PL00
481	<i>Halyomorpha halys (Stål, 1855)</i>	Greci	Tulcea	28,283786	45,184177	PL00
482	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	Greci	Tulcea	28,283786	45,184177	PL00
483	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Luncavița	Tulcea	28,303614	45,229652	PL00
484	<i>Halyomorpha halys (Stål, 1855)</i>	Luncavița	Tulcea	28,303614	45,229652	PL00
485	<i>Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910</i>	Cerna	Tulcea	28,346442	45,119284	PK09
486	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Cerna	Tulcea	28,346442	45,119284	PK09
487	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	Cerna	Tulcea	28,346442	45,119284	PK09

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
488	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Cerna	Tulcea	28,346442	45,119284	PK09
489	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Măxineni	Brăila	27,614657	45,402601	NL42
490	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Măxineni	Brăila	27,614657	45,402601	NL42
491	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Măxineni	Brăila	27,614657	45,402601	NL42
492	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	Hanu Conachi	Galați	27,572553	45,590772	NL44
493	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Hanu Conachi	Galați	27,572553	45,590772	NL44
494	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Hanu Conachi	Galați	27,572553	45,590772	NL44
495	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Garvăn	Tulcea	28,148484	45,368361	NL92
496	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Galați	Galați	28,013803	45,454342	NL73
497	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Galați	Galați	28,030569	45,421083	NL83
498	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Galați	Galați	28,031962	45,420509	NL83
499	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Galați	Galați	28,032627	45,419945	NL83

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
500	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Horia	Neamț	26,918290	46,906971	MM99
501	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Pârscov	Buzău	26,540853	45,285687	ML61
502	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Pârscov	Buzău	26,540853	45,285687	ML61
503	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Nicolești	Mureș	24,556463	46,477999	LM15
504	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Sesuri	Bacău	26,563869	46,505101	MM65
505	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Oltenița	Călărași	26,626644	44,085015	MJ78
506	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	26,132933	44,468402	MK32
507	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Măgura	Bacău	26,864545	46,561586	MM85
508	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Măgura	Bacău	26,864545	46,561586	MM85
509	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Murani	Timiș	21,302809	45,925151	ER28
510	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Olari	Prahova	26,212997	44,783257	MK35

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
511	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Gherghița	Prahova	26,272101	44,800402	MK46
512	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Șerghiș	Bihor	22,235735	46,976891	ET90
513	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Brăila	Brăila	27,975234	45,307846	NL71
514	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Iași	Iași	27,567548	47,177981	NN42
515	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Câmpina	Prahova	25,744470	45,138117	MK09
516	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Constanța	Constanța	28,641268	44,188032	PJ39
517	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Constanța	Constanța	28,641268	44,188032	PJ39
518	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Holod	Bihor	22,128570	46,784238	ES88
519	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Sopt	Dolj	23,496795	44,411486	FQ92
520	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Deta	Timiș	21,221200	45,399001	ER12
521	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Deta	Timiș	21,221200	45,399001	ER12

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
522	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Nușfalău	Sălaj	22,700703	47,200235	FT22
523	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Hemeiuș	Bacău	26,848178	46,627708	MM86
524	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Telița	Tulcea	28,562466	45,154616	PL20
525	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Răhău	Alba	23,623755	45,903958	GR08
526	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Satu Mare	Satu Mare	22,878790	47,809853	FT49
527	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Vidra	Ilfov	26,174291	44,263779	MK30
528	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Tulcea	Tulcea	28,792470	45,175017	PL40
529	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Periș	Ilfov	26,017234	44,678947	MK24
530	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Podu Turcului	Bacău	27,389282	46,200266	NM31
531	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Cluj-Napoca	Cluj	23,605853	46,758769	FS98
532	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Iași	Iași	27,590245	47,170003	NN42

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
533	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	București	București	26,046017	44,452096	MK22
534	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	București	București	26,046017	44,452096	MK22
535	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Alba Iulia	Alba	23,538890	46,068634	FS90
536	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Făureni	Cluj	23,541441	46,927723	FT90
537	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Bucium	Iași	27,628058	47,119523	NN41
538	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Ovidiu	Constanța	28,561682	44,255968	PK20
539	<i>Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)</i>	Târgu-Mureș	Mureș	24,586669	46,544549	LM15
540	<i>Plodia interpunctella (Hübner, 1813)</i>	Băneasa	Constanța	27,703885	44,062136	NJ57
541	<i>Plodia interpunctella (Hübner, 1813)</i>	Frumușica	Botoșani	26,862158	47,498993	MN86
542	<i>Plodia interpunctella (Hübner, 1813)</i>	Târgu-Mureș	Mureș	24,546475	46,545397	LM15
543	<i>Ephestia kuehniella Zeller, 1879</i>	Frumușica	Botoșani	26,857743	47,507394	MN86
544	<i>Ephestia elutella (Hübner, 1796)</i>	Berca	Buzău	26,678183	45,285888	ML71
545	<i>Ephestia elutella (Hübner, 1796)</i>	Vad/Poiana Narciselor	Brașov	25,087077	45,772967	LL57
546	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	Brănești	Ilfov	26,328860	44,451492	MK42

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
547	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	Canaraua Fetii	Constanța	27,642000	44,080000	NJ58
548	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	Ciulnița	Ialomița	27,335371	44,536645	NK23
549	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	Eforie Sud	Constanța	28,655334	44,027611	PJ37
550	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	Frumușica	Botoșani	26,855390	47,535581	MN86
551	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	Amara	Ialomița	27,337722	44,614853	NK24
552	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	Mărăcineni	Buzău	26,814246	45,179598	ML80
553	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	Periprava	Tulcea	29,547839	45,404808	PL93
554	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	Racoș	Brașov	25,409677	46,025805	LL79
555	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	Rediu	Botoșani	27,239328	47,542700	NN16
556	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	Teiuș	Alba	23,681687	46,202552	GS02
557	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	Timișul de Sus	Brașov	25,581143	45,533566	LL84
558	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	Botoșani	Botoșani	26,672126	47,733343	MN78
559	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	Babadag	Tulcea	28,711440	44,889220	PK37
560	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	Cheile Dobrogei	Constanța	28,427843	44,503225	PK12

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
561	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	Sulina	Tulcea	29,641000	45,155315	QL00
562	<i>Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)</i>	Arcuș	Covasna	25,775455	45,903891	ML08
563	<i>Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)</i>	Covasna	Covasna	26,179490	45,846961	ML37
564	<i>Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)</i>	Bixad	Covasna	25,857584	46,102828	MM10
565	<i>Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)</i>	Cheile Bicazului	Harghita	25,814238	46,809237	MM08
566	<i>Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)</i>	București	București	26,093867	44,415278	MK21
567	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	Miercurea Ciuc	Harghita	25,792438	46,366054	MM03
568	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	Racu	Harghita	25,753331	46,451479	MM04
569	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	Glodeni	Mureș	24,609964	46,653408	LM16
570	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	Toldal	Mureș	24,581361	46,703996	LM17
571	<i>Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)</i>	Târgu-Mureș	Mureș	24,584349	46,545627	LM15
572	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	Miluni	Sălaj	23,331927	47,015304	FT70
573	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	Reci	Covasna	25,941487	45,828875	ML17
574	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	Bodoc	Covasna	25,857726	45,957136	ML18

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
575	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	Alungeni	Covasna	26,024028	46,017806	ML29
576	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	Sfântu Gheorghe	Covasna	25,799161	45,867616	ML08
577	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	Rimetea	Alba	23,570101	46,452667	FS94
578	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	Canaraua Fetii	Constanța	27,621184	44,071965	NJ48
579	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	Hagieni	Constanța	28,482861	43,794555	PJ15
580	<i>Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)</i>	București	București	26,104429	44,479772	MK22
581	<i>Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)</i>	Canaraua Fetii	Constanța	27,620501	44,077918	NJ48
582	<i>Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)</i>	Măcin	Tulcea	28,203784	45,245105	NL91
583	<i>Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)</i>	Greci	Tulcea	28,251746	45,191559	NL90
584	<i>Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)</i>	Hagieni	Constanța	28,481754	43,793509	PJ15
585	<i>Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)</i>	Cheile Dobrogei	Constanța	28,427843	44,503225	PK12
586	<i>Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)</i>	Cetea Histria	Constanța	28,772140	44,548762	PK43
587	<i>Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)</i>	Rimetea	Alba	23,570101	46,452667	FS94
588	<i>Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)</i>	Canaraua Fetii	Constanța	27,620501	44,077918	NJ48

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
589	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	Vadu	Constanța	28,737751	44,448348	PK32
590	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	Jurilovca	Tulcea	28,942321	44,756808	PK55
591	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	Cheile Dobrogei	Constanța	28,427843	44,503225	PK12
592	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	Vama Veche	Constanța	28,572209	43,755689	PJ24
593	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	Viișoara	Cluj	23,908971	46,549557	GS25
594	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	Baraolt	Covasna	25,607489	46,078389	LM90
595	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	Ariușd	Covasna	25,682476	45,779236	LL97
596	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	Măcin	Tulcea	28,203784	45,245105	NL91
597	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Vidra	Ilfov	26,174291	44,263779	MK30
598	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Bragadiru	Ilfov	25,993153	44,374321	MK11
599	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Oradea	Bihor	21,933972	47,066232	ET71
600	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Oradea	Bihor	21,985250	47,054694	ET71
601	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Oradea	Bihor	21,956917	47,044889	ET71

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
602	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Roșiori de Vede	Teleorman	24,986685	44,113578	LJ38
603	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Limpeziș	Buzău	26,698283	44,952467	MK77
604	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Comănești	Bacău	26,441253	46,427616	MM54
605	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Arad	Arad	21,347590	46,169570	ES21
606	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Arad	Arad	21,293980	46,180030	ES21
607	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Timișoara	Timiș	21,267144	45,773729	ER26
608	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Roman	Neamț	26,930347	46,926040	MM99
609	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Holm	Neamț	27,167731	46,882546	NM19
610	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Holm	Neamț	27,165778	46,889316	NM19
611	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Iași	Iași	27,570862	47,176922	NN42
612	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Dumbrăvița	Timiș	21,245502	45,791044	ER17
613	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Gorgota	Prahova	26,083719	44,783724	MK25

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
614	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Valu lui Traian	Constanța	28,455845	44,163860	PJ19
615	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Leamna de Sus	Dolj	23,684124	44,302498	GQ10
616	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Otopeni	Ilfov	26,075122	44,534604	MK23
617	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Potoceni	Buzău	26,775717	45,194757	ML80
618	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Buzău	Buzău	26,796471	45,146438	MK89
619	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Roșia Jiu	Gorj	23,154419	44,892933	FQ77
620	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Bârlad	Vaslui	27,669227	46,227819	NM51
621	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Lăzăreni	Bihor	22,052716	46,873385	ES89
622	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Cluj-Napoca	Cluj	23,566466	46,770610	FS98
623	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Satu Mare	Satu Mare	22,845308	47,820196	FT39
624	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Satu Mare	Satu Mare	22,804932	47,819891	FT39
625	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Călărași	Călărași	27,319514	44,196014	NJ29
626	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Slobozia	Ialomița	27,357465	44,556768	NK23
627	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Lehliu	Călărași	26,818832	44,475667	MK82

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
628	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Oltenița	Călărași	26,634975	44,093106	MJ78
629	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Eforie Sud	Constanța	28,646239	44,032854	PJ37
630	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Pitești	Argeș	24,902985	44,836738	LK36
631	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	26,111503	44,413086	MK21
632	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Buzoești	Argeș	24,918798	44,583248	LK33
633	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Ilișești	Suceava	26,047800	47,603100	MN27
634	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Păușa	Vâlcea	24,326220	45,264469	KL91
635	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Bascov	Argeș	24,814881	44,889369	LK27
636	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Bascov	Argeș	24,814881	44,889369	LK27
637	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Bascov	Argeș	24,814881	44,889369	LK27
638	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Pralea	Bacău	26,839111	46,101861	MM80
639	<i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917)	Tufesti	Brăila	27,801167	44,986928	NK68
640	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Crivăț	Călărași	26,456667	44,199444	MJ59

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
641	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Radovanu	Călărași	26,434444	44,192500	MJ59
642	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Radovanu	Călărași	26,510278	44,201389	MJ69
643	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Crivăț	Călărași	26,456667	44,199444	MJ59
644	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831)	Barcea	Galați	27,475200	45,757500	NL36
645	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Barcea	Galați	27,475200	45,757500	NL36
646	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Mihai Voda	Giurgiu	25,485500	44,261000	LK70
647	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Mihai Voda	Giurgiu	25,485500	44,261000	LK70
648	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Coșereni	Ialomița	26,546610	44,682755	MK64
649	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	Coșereni	Ialomița	26,546610	44,682755	MK64
650	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	Coșereni	Ialomița	26,546610	44,682755	MK64
651	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmerman, 1905)	Coșereni	Ialomița	26,546610	44,682755	MK64
652	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	Coșereni	Ialomița	26,546610	44,682755	MK64

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
653	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Coșereni	Ialomița	26,546610	44,682755	MK64
654	<i>Aculops lycopersici (Tryon, 1917)</i>	Coșereni	Ialomița	26,546610	44,682755	MK64
655	<i>Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	Păd. Râioasa	Ilfov	25,544700	44,314200	LK80
656	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Păd. Râioasa	Ilfov	25,544700	44,314200	LK80
657	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Păd. Râioasa	Ilfov	25,550500	44,335200	LK81
658	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Păd. Mogoșoaia	Ilfov	25,593700	44,304700	LK80
659	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Păd. Mogoșoaia	Ilfov	25,593700	44,304700	LK80
660	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Păd. Snagov	Ilfov	26,102400	44,403200	MK21
661	<i>Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	Păd. Snagov	Ilfov	26,102400	44,403200	MK21
662	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Păd. Snagov	Ilfov	26,102400	44,403200	MK21
663	<i>Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	Păd. Snagov	Ilfov	26,102400	44,403200	MK21
664	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Păd. Mogoșoaia	Ilfov	25,593700	44,304700	LK80
665	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Păd. Râioasa	Ilfov	25,544700	44,314200	LK80

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
666	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	Păd. Râioasa	Ilfov	25,544700	44,314200	LK80
667	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	Păd. Râioasa	Ilfov	25,544700	44,314200	LK80
668	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	Păd. Mogoșoaia	Ilfov	25,593700	44,304700	LK80
669	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	Păd. Mogoșoaia	Ilfov	25,593700	44,304700	LK80
670	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Păd. Mogoșoaia	Ilfov	25,593700	44,304700	LK80
671	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Păd. Mogoșoaia	Ilfov	25,593700	44,304700	LK80
672	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Păd. Snagov	Ilfov	26,102400	44,403200	MK21
673	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Păd. Mogoșoaia	Ilfov	25,593700	44,304700	LK80
674	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Pad. Mogoșoaia	Ilfov	25,593700	44,304700	LK80
675	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Păd. Mogoșoaia	Ilfov	25,593700	44,304700	LK80

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
676	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Păd. Mogoșoaia	Ilfov	25,593700	44,304700	LK80
677	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Păd. Mogoșoaia	Ilfov	25,593700	44,304700	LK80
678	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Colceag	Prahova	26,356836	44,961108	MK47
679	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Scorțeni	Prahova	25,849461	45,091411	MK09
680	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Breaza de Jos	Prahova	25,679194	45,163500	LL90
681	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	Sinaia	Prahova	25,542653	45,359933	LL82
682	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	Sinaia	Prahova	25,542653	45,359933	LL82
683	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	Sinaia	Prahova	25,542317	45,349969	LL82
684	<i>Parthenothrips dracaenae</i> (Heeger, 1854)	Sinaia	Prahova	25,542653	45,359933	LL82
685	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Turnu Măgurele	Teleorman	24,862892	43,747383	LJ24

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
686	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Lăceni	Teleorman	25,331722	44,071222	LJ68
687	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Nanov	Teleorman	25,344825	43,958886	LJ66
688	<i>Hyalomma aegyptium</i> (Linnaeus, 1758)	Agighiol	Tulcea	28,855792	45,016195	PK48
689	<i>Stenchaetothrips biformis</i> (Bagnall, 1913)	Delta Dunării	Tulcea	28,905024	45,190766	PL40
690	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Horezu	Vâlcea	23,966202	45,131721	GR30
691	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Horezu	Vâlcea	23,575800	45,752000	GR06
692	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	Horezu	Vâlcea	23,575562	45,749150	GR06
693	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	Horezu	Vâlcea	23,575562	45,749150	GR06
694	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmerman, 1905)	Bascov	Argeș	24,814881	44,889369	LK27
695	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	Tufesti	Brăila	27,801167	44,986928	NK68
696	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmerman, 1905)	Tufesti	Brăila	27,801167	44,986928	NK68
697	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	26,114342	44,380184	MK21

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
698	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	București	București	26,114167	44,380044	MK21
699	<i>Halyomorpha halys (Stål, 1855)</i>	București	București	26,114342	44,380184	MK21
700	<i>Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	Luica	Călărași	26,556000	44,253600	MK60
701	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	București	București	26,160753	44,417239	MK31
702	<i>Halyomorpha halys (Stål, 1855)</i>	București	București	26,172653	44,414031	MK31
703	<i>Aculops lycopersici (Tryon, 1917)</i>	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
704	<i>Halyomorpha halys (Stål, 1855)</i>	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
705	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
706	<i>Tuta absoluta (Meyrick, 1917)</i>	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
707	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
708	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
709	<i>Phytonemus pallidus fragariae (Zimmerman, 1905)</i>	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
710	<i>Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932</i>	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
711	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
712	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
713	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
714	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
715	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
716	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
717	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
718	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
719	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
720	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
721	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
722	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
723	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
724	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
725	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
726	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
727	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
728	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
729	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
730	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
731	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
732	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
733	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
734	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
735	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
736	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
737	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
738	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
739	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
740	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
741	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
742	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
743	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Slobozia	Ialomița	27,230650	44,340928	NK10

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
744	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Hârșova	Constanța	27,942648	44,691773	NK74
745	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Popești-Leordeni	Ilfov	26,187965	44,391240	MK31
746	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831)	Mohu	Sibiu	24,226777	45,737887	KL86
747	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Mohu	Sibiu	24,226777	45,737887	KL86
748	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmerman, 1905)	Mohu	Sibiu	24,226777	45,737887	KL86
749	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	Mohu	Sibiu	24,226777	45,737887	KL86
750	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	Mohu	Sibiu	24,226777	45,737887	KL86
751	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	Mohu	Sibiu	24,226777	45,737887	KL86
752	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	Mohu	Sibiu	24,226777	45,737887	KL86
753	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	Mohu	Sibiu	24,226777	45,737887	KL86
754	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	Mohu	Sibiu	24,226777	45,737887	KL86

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
755	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	Mohu	Sibiu	24,226777	45,737887	KL86
756	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Mohu	Sibiu	24,226777	45,737887	KL86
757	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Mohu	Sibiu	24,226777	45,737887	KL86
758	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Sibiu	Sibiu	24,144383	45,809769	KL77
759	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	Sibiu	Sibiu	24,144383	45,809769	KL77
760	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	Sibiu	Sibiu	24,144383	45,809769	KL77
761	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Sibiu	Sibiu	24,155002	45,794948	KL77
762	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Sibiu	Sibiu	24,155002	45,794948	KL77
763	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	Făgăraș	Brașov	24,977867	45,831504	LL47
764	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	Făgăraș	Brașov	24,977867	45,831504	LL47
765	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	Făgăraș	Brașov	24,977867	45,831504	LL47

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
766	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Făgăraș	Brașov	24,977867	45,831504	LL47
767	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Făgăraș	Brașov	24,977867	45,831504	LL47
768	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	Făgăraș	Brașov	24,977867	45,831504	LL47
769	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Făgăraș	Brașov	24,977867	45,831504	LL47
770	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Făgăraș	Brașov	24,977867	45,831504	LL47
771	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Poiana lui Stângă	Giurgiu	25,590651	44,497514	LK82
772	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Hârșova	Constanța	27,953441	44,683907	NK74
773	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Căciulata	Vâlcea	24,330329	45,256884	KL91
774	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Căciulata	Vâlcea	24,336055	45,257312	KL91
775	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Călimănești	Vâlcea	24,340045	45,241088	KL91
776	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Călimănești	Vâlcea	24,340329	45,235012	KL91
777	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Păușa	Vâlcea	24,325668	45,263769	KL91

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
778	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Câmpeni	Alba	23,036037	46,361569	FS53
779	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Câmpeni	Alba	23,026122	46,360400	FS53
780	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Căpușu Mare	Cluj	23,327936	46,771753	FS78
781	<i>Blattella germanica (Linnaeus, 1767)</i>	Tășnad	Satu Mare	22,586100	47,475040	FT15
782	<i>Blattella germanica (Linnaeus, 1767)</i>	Tășnad	Satu Mare	22,580473	47,477596	FT15
783	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Tășnad	Satu Mare	22,543014	47,454962	FT15
784	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Cean	Satu Mare	22,511360	47,438745	FT15
785	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Pagaia	Satu Mare	22,496858	47,414090	FT15
786	<i>Cydalima perspectalis (Walker, 1859)</i>	Sebeșul de Jos	Sibiu	24,335880	45,649495	KL95
787	<i>Cydalima perspectalis (Walker, 1859)</i>	Cârțișoara	Sibiu	24,574992	45,724245	LL16
788	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894)</i>	Bragadiru	Ilfov	26,009254	44,403370	MK21
789	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894)</i>	Bragadiru	Ilfov	26,012511	44,404119	MK21
790	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894)</i>	București	București	26,084045	44,453483	MK22

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
791	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894)</i>	Babadag	Tulcea	28,690834	44,878515	PK37
792	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894)</i>	Bragadiru	Ilfov	25,996494	44,397786	MK21
793	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894)</i>	Bragadiru	Ilfov	26,011613	44,403378	MK21
794	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894)</i>	București	București	26,031682	44,419966	MK21
795	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894)</i>	București	București	26,027000	44,422074	MK21
796	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894)</i>	București	București	26,029589	44,410193	MK21
797	<i>Blatta orientalis Linnaeus, 1758</i>	Bragadiru	Ilfov	26,009254	44,403370	MK21
798	<i>Blatta orientalis Linnaeus, 1758</i>	Bragadiru	Ilfov	26,012511	44,404119	MK21
799	<i>Blatta orientalis Linnaeus, 1758</i>	București	București	26,079106	44,457277	MK22
800	<i>Blatta orientalis Linnaeus, 1758</i>	Rădăuți	Suceava	25,906747	47,840688	MN19
801	<i>Blatta orientalis Linnaeus, 1758</i>	București	București	26,013218	44,406837	MK21
802	<i>Blatta orientalis Linnaeus, 1758</i>	Bragadiru	Ilfov	26,010467	44,401894	MK21

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
803	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Bragadiru	Ilfov	26,011613	44,403378	MK21
804	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	București	București	26,084045	44,453483	MK22
805	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Bragadiru	Ilfov	26,009013	44,394378	MK21
806	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Babadag	Tulcea	28,721565	44,892819	PK37
807	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Babadag	Tulcea	28,722722	44,893080	PK37
808	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	București	București	26,026622	44,415855	MK21
809	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	București	București	26,029589	44,410193	MK21
810	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	București	București	26,024541	44,419746	MK21
811	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	București	București	26,079106	44,457277	MK22
812	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	București	București	26,076109	44,459760	MK22
813	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Rădăuți	Suceava	25,908505	47,841181	MN19
814	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Bragadiru	Ilfov	26,011613	44,403378	MK21
815	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Bragadiru	Ilfov	26,007401	44,390300	MK21
816	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Rediu	Iași	27,501515	47,216171	NN32
817	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Babadag	Tulcea	28,723741	44,893485	PK37

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
818	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Babadag	Tulcea	28,724874	44,893986	PK37
819	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	București	București	26,029589	44,410193	MK21
820	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	București	București	26,019042	44,409085	MK21
821	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	București	București	26,065878	44,439299	MK22
822	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	București	București	26,084045	44,453483	MK22
823	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	București	București	26,024150	44,413500	MK21
824	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	București	București	26,031682	44,419966	MK21
825	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Bragadiru	Ilfov	26,011613	44,403378	MK21
826	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Bragadiru	Ilfov	25,996494	44,397786	MK21
827	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	București	București	26,084000	44,453400	MK22
828	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	București	București	26,029500	44,410070	MK21
829	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Bragadiru	Ilfov	26,008903	44,403940	MK21
830	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Bragadiru	Ilfov	26,012511	44,404119	MK21

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
831	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	București	București	26,024541	44,419746	MK21
832	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Bragadiru	Ilfov	26,009254	44,403370	MK21
833	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Bragadiru	Ilfov	26,010467	44,401894	MK21
834	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Bragadiru	Ilfov	25,996494	44,397786	MK21
835	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Bragadiru	Ilfov	26,012511	44,404119	MK21
836	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	București	București	26,084045	44,453483	MK22
837	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Babadag	Tulcea	28,721673	44,892911	PK37
838	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Babadag	Tulcea	28,723138	44,893336	PK37
839	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Satu Nou	Vaslui	27,748197	46,692059	NM57
840	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Lețcani	Iași	27,417455	47,190206	NN32
841	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	București	București	26,031682	44,419966	MK21
842	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	București	București	26,026622	44,415855	MK21
843	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	București	București	26,024541	44,419746	MK21
844	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Bragadiru	Ilfov	25,996494	44,397786	MK21

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
845	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Muncelul de Sus	Iași	26,745008	47,120273	MN81
846	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Tupilați	Neamț	26,638978	47,080474	MN71
847	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	București	București	26,013218	44,406837	MK21
848	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Bragadiru	Ilfov	26,009254	44,403370	MK21
849	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Bragadiru	Ilfov	26,011613	44,403378	MK21
850	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Bragadiru	Ilfov	26,012511	44,404119	MK21
851	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	București	București	26,065878	44,439299	MK22
852	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Babadag	Tulcea	28,721609	44,892816	PK37
853	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Babadag	Tulcea	28,716855	44,891346	PK37
854	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Babadag	Tulcea	28,690841	44,878522	PK37
855	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Satu Nou	Vaslui	27,748197	46,692059	NM57
856	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	Lețcani	Iași	27,417200	47,190200	NN32
857	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	București	București	26,031682	44,419966	MK21
858	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	Muncelul de Sus	Iași	26,745008	47,120273	MN81

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
859	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	Tupilați	Neamț	26,638978	47,080474	MN71
860	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	București	București	26,030642	44,411224	MK21
861	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	București	București	26,031682	44,419966	MK21
862	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Bragadiru	Ilfov	26,012511	44,404119	MK21
863	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Bragadiru	Ilfov	25,996494	44,397786	MK21
864	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	București	București	26,084000	44,453400	MK22
865	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Bragadiru	Ilfov	26,011613	44,403378	MK21
866	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	Bragadiru	Ilfov	26,008903	44,403940	MK21
867	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	București	București	26,013101	44,406800	MK21
868	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	Bragadiru	Ilfov	25,996494	44,397786	MK21
869	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	București	București	26,013218	44,406837	MK21
870	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	Bragadiru	Ilfov	26,008903	44,403940	MK21
871	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	Bragadiru	Ilfov	26,011613	44,403378	MK21
872	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	București	București	26,084045	44,453483	MK22
873	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	Babadag	Tulcea	28,723210	44,893150	PK37

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Longitudine	Latitudine	Cod pătrat
874	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	București	București	26,030000	44,411238	MK21
875	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	București	București	26,026622	44,415855	MK21
876	<i>Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)</i>	Bragadiru	Ilfov	26,009254	44,403370	MK21
877	<i>Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)</i>	București	București	26,027000	44,422074	MK21
878	<i>Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)</i>	București	București	26,026622	44,415855	MK21
879	<i>Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)</i>	București	București	26,017419	44,409193	MK21
880	<i>Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000</i>	Oltina	Constanța	27,628889	44,127500	NJ58
881	<i>Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000</i>	Dărăști	Giurgiu	26,004039	44,275456	MK20

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

ANEXA II – FIȘE DE TEREN

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

ANEXA III – BAZA DATE PRIVIND DISTRIBUȚIA SPECILOR DE NEVERTEBRATE TERESTRE ALOGENE REZULTATĂ DIN ACTIVITATEA DE INVENTARIERE CU EFORT REDUS

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020